

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی

اصطلاحنامه دبیرستان و آموزش نوین
(اصطلاحنامه آموزشی)

گزارش نهایی طرح پژوهش

مجری:
بهزاد دوران

ناظر:
ملوک السادات حسینی بهشتی

همکاران:
تقی رجبی
محمد ابویی
حسین غریبی

۱۳۸۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده:
۲	مقدمه:
۶	سوال‌های پژوهش:
۷	بخش اول: اصطلاحنامه تصویری (شیمی سال اول دبیرستان)
۸	فصل اول: آب مایعی کم یاب در عین فراوانی
۶۱	فصل دوم: هوا کره در پی هوایی پاکیزه
۱۱۹	فصل سوم: خاک کره مصرف دوباره تنها راه ادامه
۱۶۵	فصل چهارم: طلای سیاه اندوخته‌ای رو به پایان
۲۱۲	بخش دوم: فعالیت میدانی (آزمون - پیمایش)
۲۱۳	فصل اول: آزمون (توصیف و استنباط)
۲۲۴	فصل دوم: پیمایش (توصیف و استنباط)
۲۳۹	بخش سوم: بحث و نتیجه‌گیری
۲۴۲	پیوست‌ها
۲۴۳	پیوست ۱: فهرست منابع
۲۴۶	پیوست ۲: شکل اصطلاحنامه و روابط اصطلاحنامه‌ای
۲۵۰	پیوست ۳: واژه‌نامه (انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)
۲۵۱	واژه‌نامه انگلیسی - فارسی
۲۶۳	واژه‌نامه فارسی - انگلیسی
۲۷۵	پیوست ۴: نمایه‌نامه‌های چرخشی
۲۷۶	بخش ۱
۲۷۹	بخش ۲
۲۸۲	بخش ۳
۲۸۴	بخش ۴

چکیده:

در اکثر پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با روانشناسی یادگیری و آموزش، الگوها و روش‌های تدریس، برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش استراتژیک، تکنولوژی آموزشی و ... ، در کنار صدها اصطلاح و مبحث تخصصی، همواره با اصطلاح "مواد درسی(ماده درسی)" و یا "محتوای آموزشی" برخورد می‌کنیم. گرچه مواد و یا محتوای آموزشی در شیوه‌های سنتی و مدرن، در مبحث تدریس و یادگیری، انواع و اقسامی دارند، ولی شاکله همه آنها متون کتابی است.

ارائه مواد درسی(محتوای آموزشی) در قالب اصطلاحنامه تصویری در کنار(یا به جای) متون کتابی، به منظور افزایش یادگیری فراگیران، فرضیه‌ای است که در این طرح مورد آزمون قرار می‌گیرد.

برای اصطلاحنامه(تزاروس) دو کاربرد اصلی ۱- استاندارد کردن اطلاعات و ۲- بازیابی اطلاعات، ذکر می‌کنند. در این طرح می‌خواهیم نشان دهیم که اول: می‌توان محتوای آموزشی(ماده درسی) را در قالب ساختاری اصطلاحنامه‌ای ارائه کرد، دوم: این قالب ساختاری بعنوان یک ابزار موثر آموزشی و یا کمک آموزشی، در آموزش علوم کاربرد دارد و موجب افزایش یادگیری فراگیران خواهد گردید.

در این طرح ابتدا به عنوان مطالعه موردی، کتاب شیمی سال اول دبیرستان انتخاب می‌شود و کل مفاهیم و موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده‌اند، در قالب یک اصطلاحنامه تصویری ارائه خواهد شد. سپس با استفاده از دو روش آزمون و پیمایش به سنجش نمرات و نظرات گروه‌های آزمون و کنترل در چند دبیرستان تهران اقدام خواهیم نمود. این طرح از هر دو منظر بنیادی و کاربردی می‌تواند از مصادیق ترابط بین علوم اطلاع رسانی، ارتباطات، مهندسی و مدیریت دانش، روانشناسی، تکنولوژی آموزشی و نیز رایانه قلمداد گردد.

مقدمه:

قرن بیست و یکم را قرن انفجار اطلاعات می‌نامند و ابزارهایی چون رایانه و محمل‌هایی مانند شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت نقش به‌سزایی در ارتباطات علمی (تبادل اطلاعات) دارند اما نباید فراموش کرد که حجم بالای اطلاعات تکراری، زائد، نامرتب و ناصواب (حشوئیات) از یک سو و محدودیت زمانی و شتاب فراگیر در برابر این بمباران اطلاعاتی از سوی دیگر، وضعیت سر در گمی را برای او ایجاد می‌کند.

متناسب با پیشرفت علم و فناوری، شاهد خلق نظریه‌های جدید در حوزه‌های روانشناسی یادگیری و آموزش، مهندسی و مدیریت دانش، الگوها و روشهای تدریس، برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش استراتژیک، تکنولوژی آموزشی و ... هستیم. به نظر می‌رسد قالب و چیدمان سنتی محتوای آموزشی (متون کتابی موجود) به تنهایی توان همسویی با وضعیتهای جدید را ندارد.

به گمان ما ارائه محتوای آموزشی بصورت اصطلاحنامه تصویری از فواید زیر برای طراحان برنامه‌های آموزشی، معلمان، فراگیران و مجموعه نظام آموزشی کشور برخوردار است:

1. سهولت در جرح و تعدیل و حک و اصلاح ساختار و محتوا متناسب با نیازهای آموزشی از طرف طراحان، معلمان و فراگیران و زمینه‌سازی برای بروز رفتار تعاملی و ایجاد خلاقیت با امکان افزایش فیلدهایی مانند: نظرات و تجربیات مخاطبان.
2. سهولت در انتقال مفاهیم به دلیل برخورداری از نظام ساخت یافته و طبقه‌بندی شده، امکان کدگذاری مفاهیم و وجود قالب سیستمی و شبکه‌ای.
3. امکان دسترسی سریع‌تر به مطالب مورد نظر با استفاده از انواع نمایه‌نامه‌ها.
4. قابلیت بالای تبدیل متون آموزشی به سی‌دی‌های چندرسانه‌ای به دلیل وجود ساختار سیستمی و الکترونیکی.
5. سهولت قرارگیری متون درسی بر روی شبکه برای استفاده در کلاسهای آموزش مجازی و سهولت در تبادل اطلاعات بر روی شبکه رایانه‌ای و اینترنت.
6. سهولت در جستجوی مطالب مرتبط در شبکه اینترنت به دلیل وجود ساختار کلیدواژه‌ای و بسترسازی و ایجاد انگیزش برای کار تحقیقی از سوی فراگیران.
7. چشم‌انداز تاسیس یک مرکز آموزش از طریق اصطلاحنامه آموزشی {چاپی، الکترونیکی و مجازی} (آموزش از راه دور) {

۸. سهولت انجام تحلیل متن و محتوا بدلیل وجود نظام ساخت یافته.
۹. کمک به ایجاد و افزایش فراداده‌ها و سرویس‌دهی به نظامهای آنتولوژی، ترجمه ماشینی، نمایه‌سازی ماشینی، تحلیل متون و پردازش زبان علمی.
۱۰. آشنایی کاربر به رعایت استانداردهای رسم الخط و اهمیت آن در محیط رایانه‌ای.
۱۱. توسعه و الگوسازی برای استفاده از شبکه مفاهیم در ارائه مقاله در سمینارها.
۱۲. حفظ مناسب ارتباط با مطالب پیش آموخته به دلیل وجود نظام ساخت یافته.

مبنای انجام این طرح نظریه به خصوصی نمی‌باشد ولی نظریات متعددی در حوزه‌های مختلف یادگیری، تدریس، ارتباطات، اصطلاح‌شناسی، اطلاع‌رسانی و تکنولوژی آموزشی در طرح فرضیات مورد آزمون موثر بوده‌اند. مثلاً نظریه شناختی یکی از نظریات حوزه یادگیری است. صاحبان این نظریه یادگیری را ناشی از شناخت، ادراک و بصیرت می‌دانند و معتقدند که یادگرفته‌های جدید فرد با ساختهای شناختی قبلی او تلفیق می‌شود. فرد برای حل مساله نیازمند درک روابط اساسی نهفته میان اجزا و کل است و دانستن ساخت اساسی موضوع مورد مطالعه، فهم را آسان می‌کند. به بیان دیگر اگر مطالب یا محتوای آموزشی به شکل منطقی سازماندهی شود، شاگردان آنرا بهتر یاد می‌گیرند. وجود ساخت یادگیری به معلم کمک می‌کند تا میان دانش مقدماتی و عالی رابطه برقرار کند و خلاءهای ممکن را بهتر پر کند. جزئیات یک ساخت یادگیری فراموش می‌شوند اما زمانی که مطالب به گونه‌ای منطقی سازمان داده شوند، بهتر و بیشتر و آسانتر در حافظه نگهداری می‌شوند. فهم اندیشه‌های اساسی یک ساخت یادگیری و دریافت رابطه اجزا با کل موجب سهولت انتقال شده و از پیچیدگی مفاهیم آموزشی می‌کاهد.

استفاده از قالب اصطلاحنامه‌ای برای تنظیم محتوای آموزشی ایده‌ی جدیدی است که برای اولین بار مطرح می‌شود. البته مباحث متعددی در حوزه‌های مختلف اصطلاح‌شناسی، ارتباطات، یادگیری، روش تدریس، اطلاع‌رسانی و تکنولوژی آموزشی در طرح فرضیات مورد آزمون موثر بوده‌اند. در کتب گوناگون اصطلاح‌شناسی و آنتولوژی همواره به اهمیت تقسیم بندی موضوعی و مفهومی واژگان و روابط بین مفاهیم برای یافتن و درک مفهوم مورد نظر و انتقال موثر آن اشاره شده است. همچنین در علم اصطلاح‌شناسی رابطه بین شی، مفهوم، تعریف و واژه مورد بحث قرار می‌گیرد و واژه‌گزینی به عنوان یک حوزه میان رشته‌ای در نظر گرفته می‌شود که هدف آن تنظیم و انتقال دانش و رکن اصلی آن مفهوم است، و گفته می‌شود

واژه‌گزینی باید براساس تحلیل و سازماندهی به مفاهیم و روابط میان آنها انجام شود و شبکه‌های مفهومی رایج‌ترین روش تعریف‌نویسی شرح مشخصه‌های اصلی هر مفهوم است. در منابع ارتباطی به فرایند انتقال و تبادل افکار، اندیشه، احساسات و عقاید دو فرد یا بیشتر با استفاده از علائم و نماد مناسب به منظور تاثیر کنترل و هدایت یکدیگر و نیز به موانع ارتباطی مختلف مانند جالب نبودن پیام و نقش منفی آن در انتقال مفاهیم اشاره شده است.

در مباحث مرتبط با شیوه‌های تجزیه و تحلیل محتوا به شاخص‌هایی مانند: توالی مطالب، تازگی موضوع، ساخت علوم مختلف، تهیه و تنظیم محتوای آموزشی اشاره می‌شود. در مباحث تکنولوژی آموزشی علاوه بر نگاه سیستمی و راهبردی به موضوع آموزش و یادگیری از وسایل آموزشی به عنوان کلیه تجهیزات و امکاناتی که می‌توانند در محیط آموزشی شرایطی را بوجود آورند که در آن شرایط یادگیری سریعتر، آسانتر، بادوام‌تر و موثرتر صورت گیرد، یاد می‌شود و وسایل آموزشی حاملهایی جهت ایجاد ارتباط صحیح و موثر و پایدار با فراگیر تعریف می‌گردد. در مبحث نظریه‌ها و الگوهای تدریس از آموزش مبتنی بر تدریس صحبت به میان می‌آید و اینکه تدریس عبارتست از تعامل معلم و شاگرد بر اساس طرحی منظم و هدفدار از طرف معلم.

تجربیات و مطالعات اینجانب در زمینه‌هایی مانند تولید اصطلاحنامه، تدریس، اطلاع رسانی و حوزه‌های فوق‌الذکر مرا بر آن داشت که دریابم نظام ساخت‌یافته‌ای مانند اصطلاحنامه با اندکی تغییر و جهت‌دهی با در برداشتن بسیاری از ویژگیهای یاد شده می‌تواند برای تنظیم محتوای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و باعث تقویت و افزایش یادگیری گردد. اگر از فردی بخواهید در مقابل هر واژه‌ای که به او می‌گویید، او یک یا چند واژه به شما بگوید و بعد به تحلیل این واژه‌های ورودی و خروجی پردازید متوجه رابطه معنی‌داری بین آنها خواهید شد. اگر چه این رابطه پیچیده می‌نماید و از مباحثی است که در علوم شناختی مورد بحث و تحقیق قرار دارد ولی بصورت حداقلی میتوان گفت که نظام مفهومی شبکه‌ای در ساخت ذهنی فرد وجود دارد و در یادگیری او موثر بوده است. در حقیقت یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که فراگیر از مفاهیم پیش‌آموخته به مفاهیم جدید منتقل می‌شود. اغلب فراگیران به تجربه دریافته‌اند که با طبقه‌بندی مطالب درسی و رسم الگوریتمهای سلیقه‌ای و ترسیم شبکه مفاهیم به یادگیری بیشتر و سریعتری دست یافته‌اند و اگر واقعا چنین است شاید تولید محتوای آموزشی به صورت نظام مفاهیم ساخت یافته به افزایش و سرعت یادگیری کمک موثری بنماید. تنظیم این فرضیه بصورت حداقلی، از این جهت است که از یک سو با کم کردن

متغیرهای وابسته، آزمون تجربی آن آسان‌تر و عملی‌تر شود و از سوی دیگر به دلیل تازگی و بدیع بودن موضوع از پیچیدگیهای گمراه‌کننده کم‌گردد. پیش‌بینی می‌نمایم تأیید این فرضیه، تاثیرات مهمی در مبحث تکنولوژی آموزشی، آموزش استراتژیک و شیوه‌های آموزش نوین در فضاها، شبکه‌ای و مجازی را باعث شود و به طرح فرضیه‌های جدیدتری در این زمینه‌ها منجر گردد. نتایج حاصل از ارزیابی فراگیران، داده‌های کمی در اختیار ما قرار خواهد داد، بنابراین ابتدا تحلیل توصیفی انجام خواهد شد و سپس برای تعمیم به کل جامعه از تکنیکهای تحلیل استنباطی استفاده خواهد گردید.

سوال‌های پژوهش:

سوال‌های کلی پژوهش:

۱. آیا می‌توان مواد درسی (متون کتابی یا محتوای آموزشی) را در قالب اصطلاحنامه تصویری ارائه نمود؟
۲. آیا ارائه مواد درسی در قالب اصطلاحنامه تصویری موجب افزایش یادگیری فراگیران می‌شود؟

سوال‌های جزئی پژوهش:

۳. آیا می‌توان شیوه آموزش علوم را بهبود بخشید به نحوی که با نیازهای اطلاعاتی معاصر و فرصت و حوصله فراگیران متناسب باشد؟
۴. آیا اصطلاحنامه تصویری ابزار مناسبی برای تغییر متون کتابی یا مکملی برای آنست؟
۵. آیا میزان یادگیری فراگیران نمونه اختلاف معنی داری را با فراگیران شاهد نشان می‌دهد؟
۶. آیا اصطلاحنامه تصویری در حشو زدایی مطالب تکراری و زائد موثر است؟
۷. آیا اصطلاحنامه تصویری کمک موثری به آموزش رایانه‌ای، شبکه‌ای و راه دور می‌نماید؟
۸. آیا اصطلاحنامه تصویری در یاد آوری مطالب پیش آموخته به فراگیر کمک موثری می‌نماید؟
۹. نقش اصطلاحنامه تصویری در مدل آموزش استراتژیک چیست؟
۱۰. آیا اصطلاحنامه تصویری امکان نگاه از بالا و کلی (هولستی) در موضوع مورد مطالعه را به فراگیر می‌دهد؟
۱۱. آیا اصطلاحنامه تصویری امکان نگاه سریع، تند خوانی و صرفه جویی در وقت را برای فراگیر فراهم می‌نماید؟
۱۲. آیا اصطلاحنامه تصویری میزان انگیزش فراگیر را افزایش می‌دهد؟
۱۳. آیا اصطلاحنامه تصویری در تشخیص نیازهای اطلاعاتی فراگیر به او کمک موثری می‌نماید؟
۱۴. آیا اصطلاحنامه تصویری در انتخاب واحدهای درسی و هدایت تحصیلی فراگیر به او کمک موثری می‌نماید؟
۱۵. آیا اصطلاحنامه تصویری در ایجاد خلاقیت فراگیر موثر است؟
۱۶. آیا اصطلاحنامه تصویری در ایجاد متون درسی الکترونیک و مولتی مدیا برای آموزش شبکه‌ای و راه دور از طریق اینترنت کمک موثری می‌نماید؟
۱۷. آیا اصطلاحنامه تصویری در طبقه بندی (کلاسیفیکیشن) و سازماندهی دانش فراگیران نقش موثری دارد؟
۱۸. نقش اصطلاحنامه تصویری در شیوه‌های نوین آموزش مبتنی بر حل مساله و آموزش گروهی و انفرادی چیست؟

بخش اول: اصطلاحنامه تصویری (شیمی سال اول دبیرستان)

آب

فصل اول: مایعی کم یاب در عین فراوانی

شکل ۱ سه چهارم سطح کره‌ی زمین با آب پوشیده شده است. از این رو هنگامی که از فضا به زمین نگاه می‌کنیم، عموماً آن را کره‌ای به رنگ آبی می‌بینیم.

آب

ی.د

آب برای ما ماده‌ای بسیار آشناست. آب تنها مایع فراوان در کره زمین است. تنها ماده‌ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد (یخ)، مایع (آب) و گاز (بخار آب) یافت می‌شود. تبدیل این حالت‌ها به یکدیگر با تغییراتی همراه است که زندگی در کره زمین را برای ما ممکن و دلپذیر می‌سازد. فرمول شیمیایی آب H_2O است.

آب آشامیدنی	۱.خ.
آب سخت	۱.خ.
آلاینده‌های اسیدی	۱.خ.
آلودگی آب	۱.خ.
آلودگی گرمایی آب	۲.خ.
اسید	۱.خ.
الکتروسیته ساکن	۱.خ.
انحلال‌پذیری	۱.خ.
انحلال‌پذیری جامدها	۲.خ.
انحلال‌پذیری گازها	۲.خ.
انحلال‌پذیری اکسیژن	۳.خ.
انسان	۱.خ.
باز	۱.خ.
پ.ه‌اش	۱.خ.
پ.ه‌اش آب	۲.خ.
پ.ه‌اش آب آشامیدنی سالم	۳.خ.
پ.ه‌اش آب باران	۳.خ.
پ.ه‌اش آب حاوی ماهی‌ها	۳.خ.
پلانکتون‌ها	۱.خ.
پیوند شیمیایی	۱.خ.
پیوند کووالانسی	۲.خ.

پیوند یونی	۲.خ.ا
ترکیب	۱.خ.ا
ترکیبات آب	۱.خ.ا
گازها	۲.خ.ا
اکسیژن	۳.خ.ا
اکسیژن حل شده	۴.خ.ا
یون ها	۲.خ.ا
آنیون ها	۳.خ.ا
کاتیون ها	۳.خ.ا
کاتیون های سبک	۴.خ.ا
یون آهن	۵.خ.ا
یون پتاسیم	۵.خ.ا
یون کلسیم	۵.خ.ا
یون منیزیم	۵.خ.ا
کاتیون های سنگین	۴.خ.ا
یون جیوه	۵.خ.ا
یون سرب	۵.خ.ا
یون کادمیم	۵.خ.ا
ترکیب های یونی	۱.خ.ا
سدیم کلرید	۲.خ.ا
تصفیه آب	۱.خ.ا
تصفیه فاضلاب شهری	۲.خ.ا
تصفیه ی آب شهری	۲.خ.ا
تصفیه ی طبیعی آب	۲.خ.ا
چرخه آب	۱.خ.ا
حالت فیزیکی	۱.خ.ا
بخار	۲.خ.ا
جامد	۲.خ.ا
کلوئید	۲.خ.ا
مایع	۲.خ.ا
حلال	۱.خ.ا
خاصیت الکتریکی آب	۱.خ.ا
رسانایی الکتریکی	۱.خ.ا
ستون های آهکی	۱.خ.ا
استلاکتیت	۲.خ.ا
استلاگمیت	۲.خ.ا
سختی آب	۱.خ.ا
سختی دائم آب	۲.خ.ا
سختی موقت آب	۲.خ.ا
ضرب خطر	۱.خ.ا
ظرفیت	۱.خ.ا
ظرفیت گرمایی	۱.خ.ا
ظرفیت گرمایی ویژه	۲.خ.ا
عنصر	۱.خ.ا
اتم	۲.خ.ا
الکترون	۳.خ.ا
پروتون	۳.خ.ا
نوترون	۳.خ.ا
فرمول شیمیایی	۱.خ.ا

فعالیت‌های انسانی	۱.خ.
کم آبی	۱.خ.
کمبود اکسیژن ماهی‌ها	۱.خ.
کمیت فیزیکی	۱.خ.
چگالی	۲.خ.
دما	۲.خ.
دی.او	۲.خ.
غلظت	۲.خ.
فشار	۲.خ.
لوازم آزمایشگاهی	۱.خ.
پ.هانش سنج	۲.خ.
تبادلگر یونی	۲.خ.
ترموستات	۲.خ.
محلول	۱.خ.
محلول سیر شده	۲.خ.
محلول سیر نشده	۲.خ.
محلول فرا سیر شده	۲.خ.
مصرف آب	۱.خ.
آبیاری کشتزارها	۲.خ.
بازنگری مصرف آب	۲.خ.
سرانه آب	۲.خ.
مصرف آشکار آب	۲.خ.
مصرف نهان آب	۲.خ.
معادله شیمیایی	۱.خ.
منابع آب	۱.خ.
آب شور	۲.خ.
اقیانوسها	۳.خ.
دریاها	۳.خ.
آب شیرین	۲.خ.
آبگیرها	۳.خ.
آبهای زیرزمینی	۳.خ.
بخار آب	۳.خ.
دریاچه‌ها	۳.خ.
رطوبت خاک	۳.خ.
رودخانه‌ها	۳.خ.
یخچالهای طبیعی	۳.خ.
یخهای قطبی	۳.خ.
منابع اکسیژن آب	۱.خ.
فوتوسنتز	۲.خ.
هوا	۲.خ.
منحنی انحلال‌پذیری	۱.خ.
مولکول	۱.خ.
مولکول خمیده	۲.خ.
مولکول قطبی	۲.خ.
نرم کردن آب	۱.خ.
روش‌های نرم کردن	۲.خ.
نماد شیمیایی	۱.خ.
نیروی جاذبه بین مولکولی	۱.خ.
پیوند هیدروژنی	۲.خ.

واکنش شیمیایی	۱.خ.
فراورده	۲.خ.
واکنش دهنده	۲.خ.
ویژگیهای غیرعادی آب	۱.خ.
افزایش حجم هنگام انجماد	۲.خ.
ظرفیت گرمایی ویژه بالا	۲.خ.
کشش سطحی زیاد	۲.خ.
گرمای تبخیر بالا	۲.خ.
یکها	۱.خ.
پی.پی.ام	۲.خ.
غیر متریک	۲.خ.
متریک	۲.خ.
<i>water</i>	این

آب آشامیدنی

آب	۱.ع.
آب سخت	ا.و.
تصفیه آب	
<i>drink water</i>	این

آب سخت

به آبی که دارای نسبت قابل ملاحظه‌ای از کاتیون‌های دووالانسی Ca^{2+} ، Mg^{2+} ، Fe^{2+} باشد، آب سخت گفته می‌شود. سختی آب مانع از کف کردن صابون در آن می‌شود و مشکلات فراوانی برای انسان در زندگی و صنعت به وجود می‌آورد.

آب	۱.ع.
آب آشامیدنی	ا.و.
سختی آب	
<i>hard water</i>	این

آب شور

آب دارای مقادیر قابل توجه از املاح حل شدنی مانند سدیم کلرید.

منابع آب	۱.ع.
آب	۲.ع.
اقیانوسها	۱.خ.
دریاها	۱.خ.
<i>saline water</i>	این

مجموع بارندگی سالانه در ایران حدود ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است که ۲۸۴ میلیارد متر مکعب آن به طور مستقیم تخییر می شود و تنها بخش کمی از آن به صورت آب های سطحی و آب های زیرزمینی، منابع آب کشور را تأمین می کنند.

شکل ۳ میانگین سالانه ی بارش در سراسر جهان

آب شیرین

ی.د. آبی کم املاح و زلال.

- | | |
|--------------------|-------|
| منابع آب | ۱.ع.ا |
| آب | ۲.ع.ا |
| آبگیرها | ۱.خ.ا |
| آبهای زیرزمینی | ۱.خ.ا |
| بخار آب | ۱.خ.ا |
| دریاچه ها | ۱.خ.ا |
| رطوبت خاک | ۱.خ.ا |
| رودخانه ها | ۱.خ.ا |
| یخچالهای طبیعی | ۱.خ.ا |
| یخهای قطبی | ۱.خ.ا |
| چرخه آب | ا.و |
| <i>fresh water</i> | ان |

آبگیرها

ی.د. ۰/۰۲ درصد از آب کره زمین مربوط به آبگیرها، دریاچه ها و رودخانه ها است.

- | | |
|----------|-------|
| آب شیرین | ۱.ع.ا |
| منابع آب | ۲.ع.ا |
| آب | ۳.ع.ا |

watersheds ان

آبهای زیرزمینی

ی.د. ۰/۴۷ درصد از آب کره زمین مربوط به آبهای زیر زمینی است.

- | | |
|----------|-------|
| آب شیرین | ۱.ع.ا |
| منابع آب | ۲.ع.ا |

آب
ground water ۳.ع.ا
این

آبیاری کشتزارها

مصرف آب ۱.ع.ا
آب ۲.ع.ا
مصرف نهان آب
plantation irrigation این

آلاینده‌های اسیدی

آب ۱.ع.ا
آلودگی آب
اسید
انسان
باز
پ.هائش
acidic pollutants این

آلودگی آب

آب ۱.ع.ا
آلودگی گرمایی آب ۱.خ.ا
آلاینده‌های اسیدی
ضریب خطر
کاتیون‌ها
یون‌ها
water pollution این

آلودگی گرمایی آب

ی.د

۱. ماهی‌ها جانوران خونسردی هستند و دمایی بدن آنها با دمایی محیط یکسان است، پس با افزایش دمایی آب، دمایی بدن آنها هم زیاد می‌شود. با افزایش دمایی بدن، سرعت واکنش‌های سوخت و ساز نیز زیاد می‌شود، پس نیاز ماهی‌ها به اکسیژن بیشتر می‌گردد.
۲. به همان دلیل اول، سوخت و ساز باکتری‌های هوازی و نیاز آنها به اکسیژن نیز زیادتر و رقابت آنها با ماهی‌ها بر سر اکسیژن شدیدتر می‌شود.
۳. از آنجا که انحلال‌پذیری گازها در آب با دما نسبت عکس دارد، گرم شدن آب، غلظت اکسیژن حل شده در آن را کمتر می‌کند.

آلودگی آب ۱.ع.ا
آب ۲.ع.ا
فعالیت‌های انسانی
کمبود اکسیژن ماهی‌ها
thermal pollution این

آنیون‌ها

یون‌ها ۱.ع.ا

ترکیبات آب	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
پیوند یونی	ا.و
<i>anions</i>	ان

شکل ۹ مدل اتم هسته‌دار برای نمایش (آ) اتم هیدروژن، (ب) اتم اکسیژن.

کوچکترین بخش يك عنصر که بتواند به عنوان يك ذره پایدار وجود داشته باشد.

اتم

د.ی

عنصر	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
الکترون	۱.خ.ا
پروتون	۱.خ.ا
نوترون	۱.خ.ا
ترکیب	ا.و
مولکول	
<i>atom</i>	ان

استالاکتیت

ستون‌های آهکی	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>stalactite</i>	ان

استالاکمیت

ستون‌های آهکی	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>stalagmite</i>	ان

جدول ۱۱ نام، فرمول شیمیایی و برخی از کاربردهای چند اسید

اسید	فرمول	برخی ویژگی‌ها و کاربردها
کربنیک اسید	H_2CO_3	از حل شدن گاز CO_2 در آب به وجود می‌آید. در نوشابه‌های گازدار و در آب باران یافت می‌شود.
هیدروکلریک اسید	HCl	معروف به جوهر نمک است. محلول رقیق آن در تمیز کردن دست شویی و باز کردن گرفتگی مجرای فاضلاب مصرف دارد.
نیتریک اسید	HNO_3	معروف به جوهرشوره است. در ساختن کودهای نیتروژن دار، رنگ‌ها و مواد منفجره مانند TNT کاربرد دارد.
فسفریک اسید	H_3PO_4	در ساختن کودهای فسفردار و مواد شوینده کاربرد دارد.
سولفوریک اسید	H_2SO_4	معروف به جوهر گوگرد است و محلول رقیق آن در باتری خودروها به کار می‌رود.

اسید
ی.د

اسیدها موادی ترش مزه‌اند که اغلب در فرمول شیمیایی خود یک یا چند اتم هیدروژن دارند، مانند: HCl و H_2O_4 .

۱.ع. آب
ا. آلاینده‌های اسیدی
باز
این *acid*

شکل ۵ (آ) دو مایع مختلف را در حال منجمد شدن می‌بینید. در کدام ظرف، آب در حال یخ زدن است؟
(ب) دما در اعماق دریاچه، پایین‌تر از $4^\circ C$ نمی‌رود.

افزایش حجم هنگام انجماد

هنگام یخ زدن، مولکول‌های آب به صورتی در کنار هم قرار می‌گیرند که بین آنها فضاها خالی پیدا می‌شود و این باعث زیاد شدن حجم (انبساط به جای انقباض)، و در نتیجه کمتر شدن چگالی یخ از آب می‌شود. پس، یخ از آب سبکتر می‌شود و بر روی آن می‌ایستد. وقتی آب دریاچه‌ای یخ می‌زند، چون چگالی یخ از آب کمتر است، به صورت لایه‌های نازکی روی دریاچه را می‌پوشاند. این لایه‌ی یخ به عنوان یک عایق، از یخ زدن لایه‌های زیرین جلوگیری می‌کند و آبزیان می‌توانند در مناطق گرم‌تر زیرین به زندگی خود ادامه دهند.

ی.د

ویژگی‌های غیرعادی آب

۱.ع.ا

آب

۲.ع.ا

پیوند هیدروژنی

ا.و

چگالی

نیروی جاذبه بین مولکولی

volume increase during freezing

ان

اقیانوسها

۹۷/۶ درصد از آب کره زمین مربوط به اقیانوس‌ها است.

ی.د

آب شور

۱.ع.ا

منابع آب

۲.ع.ا

آب

۳.ع.ا

oceans

ان

اکسیژن

گازها

۱.ع.ا

ترکیبات آب

۲.ع.ا

آب

۳.ع.ا

اکسیژن حل شده

۱.خ.ا

پی.پی.ام

ا.و

DO براي ماهي:

$$DO = 0.004 \text{ g} / 1000 \text{ g} = 4/1000000 \Rightarrow DO = 4 \text{ ppm}$$

شکل ۱۹ مقدار نسبی اکسیژن حل شده در آب که برای زندگی برخی از انواع ماهی ها مناسب است.

اکسیژن حل شده

کمترین غلظت اکسیژن در آب را که برای ادامه‌ی زندگی آبزیان مورد نیاز است، DO ، به معنای اکسیژن حل شده، می‌گویند و آن را بر حسب قسمت در میلیون یا ppm بیان می‌کنند. برای مثال ماهی نمی‌تواند در آبی زندگی کند که میزان اکسیژن حل شده آن از ۰/۰۰۴ گرم در ۱۰۰۰ گرم محلول کمتر باشد.

د.ی

- ۱.ع.ا اکسیژن
- ۲.ع.ا گازها
- ۳.ع.ا ترکیبات آب
- ۴.ع.ا آب
- ا.و انحلال‌پذیری اکسیژن
- پ.پ.ام پی.پی.ام
- ان *Dissolved Oxygen(DO)*

الکترون

کوچکترین ذره تقسیم‌ناپذیر بار منفی که بخشی از هر اتم را تشکیل می‌دهد. الکترون‌ها در بیرون هسته اتم قرار دارند و به دور هسته می‌چرخد. جرم الکترون تقریباً ۱۸۴۰ بار سبکتر از جرم پروتون است.

د.ی

- ۱.ع.ا اتم
- ۲.ع.ا عنصر
- ۳.ع.ا آب
- ان *electron*

(آ)

(ب)

تأثير بارهای الکتریکی بر هم
 (آ) بارهای هم نام یک دیگر را
 می رانند.
 (ب) بارهای ناهمنام یک دیگر
 را می ربایند.

الکتریسیته ساکن

هر گاه شانه خشک یا یک خودکار پلاستیکی را به موی های خشک خود یا به یک پارچه ی پشمی (یا ابریشی) بمالیم، نوعی خاصیت الکتریکی در جسم به وجود می آید، به طوری که تکه های کوچک کاغذ را می رباید. این پدیده را الکتریسیته ساکن یا مالشی می گویند.

ی.د

- اب. الکتریسیته مالشی
- ب. آب
- ج. خاصیت الکتریکی آب
- د. *static electricity*

الکتریسیته مالشی

ب.ک الکتریسیته ساکن

انحلال پذیری

به بیشترین مقدار هر ماده بر حسب گرم، که می تواند در ۱۰۰ گرم آب حل شود، انحلال پذیری یا قابلیت حل شدن آن ماده گفته می شود.

ی.د

- اب. قابلیت حل شدن
- ب. آب
- ج. انحلال پذیری جامد ها
- د. انحلال پذیری گاز ها
- ه. انحلال پذیری اکسیژن
- و. حلال

شکل ۱۸ نمودار تغییر

انحلال پذیری گاز اکسیژن در

آب مجاور به هوا با دما

انحلال پذیری اکسیژن

ی.د

اکسیژن مورد مصرف آبزیان از ۳ راه تامین می شود:

۱. اول، اکسیژنی که بر اثر تماس هوا با سطح آرام آب در آن حل می شود.
۲. دوم، اکسیژنی که بر اثر تلاطم جریان آب، مثلاً هنگام برخورد با صخره های آب به دام می افتد.
۳. سوم، اکسیژنی که در اثر عمل فتوسنتز توسط گیاهان سبز و پلانکتون ها در آب تولید می شود.

در آب، موجودات زنده گوناگونی بر سر اکسیژن با ماهی ها رقابت می کنند. از مهمترین این موجودات، باکتری های هوازی هستند. این باکتری ها در حالت معمولی از فضولات جانوران بزرگتر تغذیه می کنند. اما ورود فاضلاب ها موجب تکثیر بیش از اندازه آنها و در نتیجه افزایش فزاینده مصرف اکسیژن توسط آنها می شود و این مسئله می تواند ماهی ها را دچار کمبود اکسیژن کند.

انحلال پذیری گازها	۱.ع.ا
انحلال پذیری	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
اکسیژن حل شده	ا.و
<i>oxygen solubility</i>	ان

انحلال پذیری جامدها

انحلال پذیری	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
محلول سیر شده	ا.و
محلول فرا سیر شده	
منحنی انحلال پذیری	
<i>solid solubility</i>	این

خروج گاز به هنگام باز شدن
درپوش بطری نوشابه.

انحلال پذیری گازها

انحلال پذیری گازها در آب تابع دو عامل است، یکی دما و دیگری فشار. انحلال پذیری گازها در آب با دما نسبت عکس و با فشار نسبت مستقیم دارد، یعنی هر چه دما کمتر و فشار بیشتر باشد، مقدار بیشتری گاز در آب حل می شود. گاز نوشابه ها، کربن دی اکسید است که در اثر فشار، در نوشابه حل شده است. باز شدن درپوش، باعث کاهش فشار و در نتیجه کاهش انحلال پذیری کربن دی اکسید می شود. پس مقداری از آن خارج می شود.

ی.د

انحلال پذیری	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
انحلال پذیری اکسیژن	۱.خ.ا
منحنی انحلال پذیری	ا.و
<i>gas solubility</i>	این

انسان

بر اثر رعایت نکردن کامل مقررات حفاظت محیط زیست توسط انسان ها، ورود پساب اسیدی و فضولات برخی کارخانه ها، ممکن است به کاهش شدید و خطرناک pH آب منجر شود.

ی.د

آب	۱.ع.ا
آلاینده های اسیدی	ا.و
<i>man</i>	این

بازها	فرمول	برخی ویژگی‌ها و کاربردها
سدیم هیدروکسید	NaOH	معروف به سودسوزآور است. ترکیب آن با چربی‌های حیوانی، صابون معمولی را پدید می‌آورد. برای باز کردن مجرای فاضلاب، در تولید ابریشم مصنوعی و خمیر کاغذ به کار می‌رود.
پتاسیم هیدروکسید	KOH	معروف به پتاس سوزآور است. در ساختن صابون مایع و باتری‌های قلیایی (آلکالاین) کاربرد دارد.
کلسیم هیدروکسید	Ca(OH) _۲	از ریختن آب بر آهک به دست می‌آید (آهک شکفته، شیر آهک یا آب آهک). در ساختن ملات، سیمان و تهیه‌ی خمیر کاغذ کاربرد دارد.
منیزیم هیدروکسید	Mg(OH) _۲	ماده‌ی اصلی شیر منیزی معروف به ضد اسید که برای خنثی کردن اسید معده به کار می‌رود.

باز

بازها موادی تلخ‌مزه‌اند که اغلب در فرمول شیمیایی خود دارای یک یا چند گروه هیدروکسید (OH) می‌باشند، مانند: NaOH یا Ca(OH)_۲.

ی.د

۱.ع.ا آب
ا.و آلاینده‌های اسیدی
اسید
این *base*

بازنگری مصرف آب

یعنی به گونه‌ای از آب استفاده کنیم که کمتر هدر رود. و این بهترین راه برای مبارزه با کم‌آبی است.

ی.د

۱.ع.ا مصرف آب
۲.ع.ا آب
ا.و کم‌آبی
این *reconsideration of water consumption*

بخار

۱.ع.ا حالت فیزیکی
۲.ع.ا آب
این *steam*

بخار آب

کمتر از ۰/۰۰۰۱ درصد از آب کره زمین مربوط به بخار آب موجود در هوا است.

ی.د

آب شیرین	۱.ع.ا
منابع آب	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>water vapor</i>	ان

شکل ۲۱ pH برخی از مواد

آشنا

پ.هائش

PH در محیط‌های خنثی، اسیدی و قلیایی به ترتیب برابر ۷، (صفر تا ۷) و بیش‌تر از ۷ (۷ تا ۱۴) می‌باشد.

ی.د

آب	۱.ع.ا
پ.هائش آب	۱.خ.ا
پ.هائش آب آشامیدنی سالم	۲.خ.ا
پ.هائش آب باران	۲.خ.ا

پ. هاش آب حاوي ماهي ها	۲.خ.ا
آلاینده هاي اسيدي	ا.و
پ. هاش سنج	
<i>pH</i>	ا.ن

پ. هاش آب

پ. هاش	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
پ. هاش آب آشاميدني سالم	۱.خ.ا
پ. هاش آب باران	۱.خ.ا
پ. هاش آب حاوي ماهي ها	۱.خ.ا
<i>pH of water</i>	ا.ن

پ. هاش آب آشاميدني سالم

پ. هاش آب آشاميدني سالم در گستره ي pH ۶/۵ تا ۸/۵

پ. هاش آب	۱.ع.ا
پ. هاش	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>healthy drinkwater pH</i>	ا.ن

پ. هاش آب باران

پ. هاش آب باران اندکي کمتر از ۷ است، زیرا CO_2 هوا در آب باران حل مي شود و آن را اسيدي مي کند.

پ. هاش آب	۱.ع.ا
پ. هاش	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>rainwater pH</i>	ا.ن

پ. هاش آب حاوي ماهي ها

پ. هاش آب حاوي ماهي ها بسياري از ماهي ها توان زندگي در گستره ي PH از ۵ تا ۹ را دارند، اما مناسب ترين گستره ي PH براي آن ها از ۶/۵ تا ۸/۲ مي باشد.

پ. هاش آب	۱.ع.ا
پ. هاش	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>pH of water including fish</i>	ا.ن

نواری کاغذی آغشته به مخلوطی از چند شناساگر که به عنوان شناساگر عمومی شناخته می شود، از روی تغییر رنگ این نواری کاغذی pH یک محلول معین می شود.

پ. هاش سنج

لوازم آزمایشگاهی	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
پ. هاش	ا.و
<i>pH meter</i>	ا.ن

پروتون

ذره کوچک و دارای بار مثبت، واقع در هسته اتم. پروتون ۱۸۴۰ بار از الکترون سنگین تر است.

د.ی

اتم	۱.ع.ا
عنصر	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>proton</i>	ا.ن

پلانکتون ها

آب	۱.ع.ا
فوتوسنتز	ا.و
<i>plankton</i>	ا.ن

پی.پی.ام

یکها	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
اکسیژن	ا.و
اکسیژن حل شده	ا.ن
<i>p.p.m</i>	ا.ن

پیوند شیمیایی

ی.د پیوند شیمیایی، نیرویی است که اتم‌ها را در داخل مولکول به هم متصل می‌کند.

- | | |
|----------------------|-------|
| آب | ۱.ع.ا |
| پیوند کووالانسی | ۱.خ.ا |
| پیوند یونی | ۱.خ.ب |
| ظرفیت | ا.و |
| <i>chemical bond</i> | ا.ن |

پیوند کووالانسی

- | | |
|----------------------|-------|
| پیوند شیمیایی | ۱.ع.ا |
| آب | ۲.ع.ا |
| <i>covalent bond</i> | ا.ن |

شکل ۱۲ نمایش نیروهای بین مولکولی در آب و یخ. به این نیروها پیوند هیدروژنی می‌گویند، زیرا چنین به نظر می‌رسد که اتم هیدروژن، مولکول‌های آب را در کنار یک‌دیگر نگاه داشته است.

پیوند هیدروژنی

- | | |
|-------------------------|-------|
| نیروی جاذبه بین مولکولی | ۱.ع.ا |
| آب | ۲.ع.ا |
| افزایش حجم هنگام انجماد | ا.و |
| ظرفیت گرمایی ویژه بالا | |
| کشش سطحی زیاد | |

شکل ۱۴ تشکیل یون های سدیم و کلرید از اتم های سدیم و کلر.

پیوند یونی

ترکیب های یونی اجتماعی از آنیون ها یا یون های منفی و کاتیون ها یا یون های مثبت هستند که با نیروی بسیار محکمی به نام پیوند یونی به هم چسبیده اند. مانند نمک طعام یا همان سدیم کلرید با فرمول شیمیایی $NaCl$.

پیوند شیمیایی

۱.ع.ا

آب

۲.ع.ا

آنیون ها

ا.و

ترکیب های یونی

کاتیون ها

ionic bond

این

یک آب نرم کن صنعتی و شیوه‌ی کار آن

تبادلگر یونی

ی.د

در مناطقی که منابع آبی آن‌ها، آب سخت است، برای زدودن یون‌های کلسیم و منیزیم، از دستگاهی به نام دستگاه تبادلگر یونی استفاده می‌کنند. ماده اصلی موجود در این دستگاه در ساختار خود کاتیون‌های سدیم دارد و با عبور آب سخت از روی این ماده، کاتیون‌های Ca^{2+} و Mg^{2+} جای Na^+ را می‌گیرند و آن را به جای خود وارد آب می‌کنند.

لوازم آزمایشگاهی
آب

۱.ع.ا

۲.ع.ا

ion exchanger

ان

ترکیب

ی.د

به موادی گفته می‌شود که مولکول‌های آن‌ها از اتم‌های مختلفی تشکیل شده باشند. مانند مولکول آب (H_2O) که از دو اتم هیدروژن (H) و یک اتم اکسیژن (O) تشکیل شده است.

آب

۱.ع.ا

اتم

ا.و

فرمول شیمیایی

مولکول

compound

ان

ترکیبات آب

آب	۱.خ.
گازها	۱.خ.
اکسیژن	۲.خ.
اکسیژن حل شده	۳.خ.
یون ها	۱.خ.
آنیون ها	۲.خ.
کاتیون ها	۲.خ.
کاتیون های سبک	۳.خ.
یون آهن	۴.خ.
یون پتاسیم	۴.خ.
یون کلسیم	۴.خ.
یون منیزیم	۴.خ.
کاتیون های سنگین	۳.خ.
یون جیوه	۴.خ.
یون سرب	۴.خ.
یون کادمیم	۴.خ.

این *water compositions*

شکل ۱۵ بر هم کنش مولکول های قطبی آب با یون های مثبت و منفی موجود در نمک خوراکی. این بر هم کنش ها موجب حل شدن بلورهای نمک خوراکی در آب می شود.

ترکیب های یونی

ی.د

ترکیب های یونی اجتماعی از آنیون ها یا یون های منفی و کاتیون ها یا یون های مثبت هستند که با نیروی بسیار محکمی به نام پیوند یونی به هم چسبیده اند. مانند نمک طعام یا همان سدیم کلرید با فرمول شیمیایی NaCl. هنگام حل شدن یک ترکیب یونی (ماده حل شونده) در آب (حلال)، مولکول های آب از سر منفی خود در اطراف کاتیون ها و از سر مثبت خود در اطراف آنیون های ترکیب یونی جمع می شوند. در نتیجه پیوندهای یونی میان آنیون ها و کاتیون ها گسسته می شود و یون ها در آب پخش می شوند. در این حالت هر یون توسط

تعدادي مولکول آب از سر الکتریکی ناهمنام خود در بر گرفته می‌شود. آب رودها و چاه‌ها هرگز خالص نیست. زیرا این آب‌ها در تماس با سنگ‌های گچی یا آهکی هستند که هر دو جزو ترکیب‌های یونی کلسیم‌دار به شمار می‌آیند. پس مقداری از کاتیون‌های Ca^{2+} در این آب‌ها حل می‌شود و علت طعم نامطبوع این آب‌ها نیز همین است.

آب	۱.ع.ا
سدیم کلرید	۱.خ.ا
پیوند یونی	ا.و
حلال	
<i>ionic compounds</i>	ا.ن

ترموستات

لوازم آزمایشگاهی	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
ظرفیت گرمایی	ا.و
<i>thermostat</i>	ا.ن

تصفیه آب

آب	۱.ع.ا
تصفیه فاضلاب شهری	۱.خ.ا
تصفیه‌ی آب شهری	۱.خ.ا
تصفیه‌ی طبیعی آب	۱.خ.ا
آب آشامیدنی	ا.و
نرم کردن آب	
<i>water treatment</i>	ا.ن

شکل ۲۵ نمودار یک مجتمع تصفیه‌ی فاضلاب

تصفیه فاضلاب شهری

ی.د

پساب آشپزخانه، حمام و توالت آلوده است و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی و صنعتی باعث ابتلا به بیماری‌های گوناگون می‌شود. تصفیه فاضلاب‌های شهری شامل پنج مرحله است:

۱. صاف کردن: مانند تصفیه آب شهری، آشغال‌ها و مواد جامد را به وسیله توری‌های فلزی از آب جدا می‌کنند.
۲. ته‌نشینی: در این مرحله، مواد جامد به صورت لجن رسوب می‌کنند.
۳. هواده‌ی: در این مرحله، فاضلاب را بر روی بستری از شن‌های درشت می‌پاشند. با این کار، باکتری‌های هوازی از بسیاری مواد دفعی تغذیه و آن‌ها را به مواد ساده‌تر تجزیه می‌کنند.
۴. ته‌نشینی نهایی: در این مرحله عمل ته‌نشینی کامل می‌شود.
۵. گندزدایی با کلر: با افزودن کلر، باکتری‌ها را از بین می‌برند. پس از طی این مراحل، می‌توان فاضلاب را به رودخانه یا دریا ریخت. البته در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی، هر کارخانه باید با توجه به ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست، اقدامات خاصی نیز بر روی فاضلاب‌های خود انجام دهد.

تصفیه آب
آب

۱.ع.ا
۲.ع.ا
ان

city sewage treatment

شکل ۲۴ نمودار یک مجتمع تصفیه‌ی آب شهری

تصفیه‌ی آب شهری

ی.د

- آب شهری طی مراحل ششگانه زیر تصفیه می‌شود:
۱. صاف کردن: با استفاده از توری، مواد خارجی و درشت، مانند: چوب، سنگ و . . . جدا می‌شود.
 ۲. کلرزنی مقدماتی: به منظور از بین بردن میکروبهایی بیماری‌زا انجام می‌شود (کلر یک گندزداي قوي است).
 ۳. لخته‌سازی و ته‌نشین کردن: آب طبیعی دارای گل و لای و ذراتی است که بار الکتریکی هم‌نام دارند و پیوسته یکدیگر را جذب می‌کنند. این مواد تشکیل مخلوطی به نام کلویید می‌دهند. با اضافه کردن کاتیون‌های Al^{3+} یا Fe^{3+} ، بار الکتریکی ذرات کلوییدی را خنثی و آن‌ها را ته‌نشین می‌کنند.
 ۴. ته نشین شدن در حوضچه‌های آرامش: در این حوضچه‌ها، هم فرصت بیشتری برای مرحله‌ی قبل فراهم می‌شود و هم تابش نور خورشید به از بین بردن باکتری‌ها کمک می‌کند.
 ۵. گذراندن از صافی شنی: همانند تصفیه‌ی طبیعی آب، عبور دادن آب از میان شن و ماسه، موادی را که تا کنون ته نشین نشده جدا می‌کنند و آب صاف و شفاف‌تری بر جای می‌ماند.
 ۶. گندزدایی پایانی: با اضافه شدن مقادیر کنترل شده‌ای از کلر، عمل از بین بردن باکتری‌ها کامل می‌شود. مقدار کلر در این مرحله، بین 0.1 ppm تا 1 ppm به دقت تنظیم می‌شود، زیرا اگر کمتر از 0.1 باشد، ممکن است باکتری‌ها از بین نروند و اگر بیش‌تر یا نزدیک 1 ppm باشد، بو و طعم آب را ناخوشایند می‌کند. اضافه کردن مقدار کمی یون فلوئورید در حدود 1 ppm ، از پوسیدگی دندان‌ها و پوکی استخوان‌ها جلوگیری می‌کند. با ذخیره کردن آب تصفیه شده در منبع‌های بزرگ و مرتفع، می‌توان آب را به تدریج و با فشار کافی وارد شبکه‌ی لوله‌کشی شهری کرد. البته این کار باعث رشد جلبک‌ها

در منبع می‌شود که باعث نامطلوب شدن طعم آب می‌شود. برای جلوگیری از این پدیده، مقدار کم و کنترل شده‌ای از بلورهای کاتکبود را که یک ترکیب شیمیایی مس‌دار است، به منبع می‌افزایند. کاتکبود از رشد جلبک‌ها جلوگیری می‌کند.

۱.ع.ا تصفیه آب
۲.ع.ا آب
ان *city water treatment*

تصفیه طبیعی آب

ی.د
آب در طبیعت طی ۳ مرحله تصفیه می‌شود:
۱. هنگام تیخیر آب و تبدیل آن به برف و باران، کلیه مواد اولیه حل شده در آب تقریباً به طور کامل از آن جدا می‌شوند.
۲. برخی از مواد محلول و شناور در آب، به کمک باکتری‌ها به مواد ساده‌تر تجزیه می‌شوند.
۳. هم‌ه‌ی مواد معلق موجود در آب، به هنگام عبور از میان سنگریزه‌ها و ماسه‌های موجود در درون زمین، از آن جدا می‌شوند.
تصفیه طبیعی آب برای دنیای امروزی بشر کفایت نمی‌کند، زیرا اولاً فرایند تصفیه طبیعی آب بسیار کند انجام می‌شود و پاسخگویی جمعیت امروزی انسان نیست و ثانیاً دستکاری‌های انسان در طبیعت و آلوده کردن آن، نظم و جریان عادی فرایندهای طبیعی، از جمله تصفیه طبیعی آب را به هم زده است. در اثر فرایندهای صنعتی، گازهای اسیدی هوا زیادتیر و آب باران اسیدی‌تر می‌شود و در این صورت، انحلال یون‌هایی مانند: Ca^{2+} ، Mg^{2+} ، Fe^{2+} در آب بیشتر می‌شود. به این صورت، آب به جای تصفیه طبیعی، دچار آلودگی طبیعی می‌شود.

۱.ع.ا تصفیه آب
۲.ع.ا آب
او چرخه آب
ان *natural treatment of water*

جامد

۱.ع.ا حالت فیزیکی
۲.ع.ا آب
ان *solid*

شکل ۴ چرخه‌ی آب در طبیعت

چرخه آب ی.د

به چرخش آب در میان منابع گوناگون آن گفته می‌شود. در چرخه آب، خورشید نقش اساسی دارد. گرمای خورشید باعث تبخیر آب دریاها می‌شود و آن را به صورت ابر و بخار آب موجود در هوا در می‌آورد. در اثر بارندگی، بخار آب موجود در هوا به صورت یخ‌ها و یخچال‌های طبیعی و هم چنین به صورت جریان آب زیر زمینی به دریا می‌پیوندد و برف، یخ‌ها و یخچال‌ها نیز پس از ذوب به صورت آب‌های جاری بر سطح زمین در می‌آید و در آخر به دریاها می‌ریزد. هنگامی که آب دریاها بخار می‌شود، نمک‌های آن در دریا باقی می‌ماند و فقط آب خالص به هوا می‌رود. به همین دلیل، آب کوه‌ها، رودها و آب‌های زیرزمینی همگی شیرین هستند.

- ۱.ع.ا
ا.و
اب
آب شیرین
تصفیه‌ی طبیعی آب
منابع آب
water cycle
ان

نسبت جرم به حجم یک ماده را چگالی آن ماده گویند
و آن را با d نشان می دهند.

$$d = m/v$$

یکا: g/cm^3 یا g/mL

مثال: چگالی استون در 20° درجه سانتیگراد

$$d^{20} = 0.791 \text{ g/cm}^3$$

چگالی

چگالی به دما بستگی دارد، زیرا با کم و زیاد شدن دما، حجم تغییر می کند.

ی.د

دانشیه

اب

کمیت فیزیکی

۱.ع.ا

آب

۲.ع.ا

افزایش حجم هنگام انجماد

او

density

ان

حالت فیزیکی

آب

۱.ع.ا

بخار

۱.خ.ا

جامد

۱.خ.ا

کلوئید

۱.خ.ا

مایع

۱.خ.ا

physical state

ان

حلال

حلال ماده ای است که بخش عمده یک محلول را تشکیل می دهد.

ی.د

آب

۱.ع.ا

انحلال پذیری

او

ترکیب های یونی

رسانایی الکتریکی

محلول

منحنی انحلال پذیری

solvent

ان

شکل ۱۰ باریکه‌ی آب با نزدیک شدن جسم باردار، از مسیر خود منحرف می شود.

خاصیت الکتریکی آب

آب	۱.ع.ا
الکتریسیته ساکن	ا.و
مولکول قطبی	ا.ن
<i>electrical property of water</i>	ا.ن

دانسیته

چگالی	ب.ک
-------	-----

دریاچه‌ها

۰/۰۲ درصد از آب کره زمین مربوط به دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آبیگرها است.

آب شیرین	۱.ع.ا
منابع آب	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>lakes</i>	ا.ن

دریاها

آب شور	۱.ع.ا
منابع آب	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>seas</i>	ا.ن

دما

کمیت فیزیکی	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>temprature</i>	ا.ن

دي. او

- ۱.ع.ا کمیت فیزیکی
- ۲.ع.ا آب
- ا.و اکسیژن
- این *D.O*

شکل ۱۶ (آ) محلول آب نمک رسانای جریان برق است. (ب) یون‌ها عامل انتقال جریان برق در محلول‌ها هستند.

رسانایی الکتریکی

به ماده‌ای که جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهد، رسانای الکتریسیته گفته می‌شود. عامل انتقال جریان برق در محلول‌های رسانا، یون‌ها هستند. پس از برقراری جریان برق، یون‌های مثبت محلول به طرف قطب منفی و یون‌های منفی محلول به طرف قطب مثبت باتری حرکت می‌کنند و به این ترتیب، جریان برق در محلول انتقال می‌یابد. در آب خالص تقریباً هیچ یونی وجود ندارد، پس رسانایی آن بسیار کم است. در آب طبیعی، یون‌های زیادی حل شده‌اند و رسانایی آن در حدود ۱۰۰۰۰ برابر آب خالص است. اما فلز مس رساناترین ماده است و میزان رسانایی آن در حدود ۶۴ میلیارد برابر آب خالص است.

ی.د

- ۱.ع.ا آب
- ا.و حلال
- این *electrical conductance*

رطوبت خاک

کمتر از ۰/۰۱ درصد از آب کره زمین مربوط به رطوبت خاک است.

ی.د

- ۱.ع.ا آب شیرین
- ۲.ع.ا منابع آب
- ۳.ع.ا آب

این soil moisture

رودخانه‌ها

۰/۰۲ درصد از آب کره زمین مربوط به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آبگیرها است.

ی.د

۱.ع.ا آب شیرین

۲.ع.ا منابع آب

آب ۳.ع.ا

این rivers

روش‌های نرم کردن

۱.ع.ا نرم کردن آب

آب ۲.ع.ا

این softening methods

شکل ۲۲ ستون‌های آهکی ایجاد شده درون غارها (استالاکتیت و استالاگمیت)

ستون‌های آهکی

۱.ع.ا آب

۱.خ.ا استالاکتیت

۱.خ.ا استالاگمیت

ا.و سختی موقت آب

این calcic columns

سختی آب

۱.ع.ا آب

سختی دائم آب	۱.خ
سختی موقت آب	۱.خ
آب سخت	ا.و
<i>water hardness</i>	ان

یون های سدیم باقی مانده در محلول مزاحمتی برای کف کردن صابون ایجاد نمی کنند.

سختی دائم آب

اگر سختی آب مربوط به مقدار قابل توجهی از یون های Ca^{2+} یا Mg^{2+} باشد، آن را سختی دائم آب می گویند. سختی دائم آب با گرم کردن از بین نمی رود. در این مورد، یون های کلسیم را با اضافه کردن سدیم کربنات جدا می کنند.

سختی آب	۱.ع
آب	۲.ع
<i>permanent hardener</i>	ان

شکل ۲۳ لایه ی آهکی ایجاد شده درون لوله های یک آب گرم کن.

نکته ی مهم آن است که این واکنش برگشت پذیر است. به عبارت دیگر، در شرایط مناسب و گرمای کافی، عکس آن نیز مطابق معادله ی زیر صورت می گیرد.

انجام این واکنش طی قرن ها در غارهای بسته، باعث پیدایش ستون های زیبایی معروف به استالاکتیت و استالاگمیت شده است، شکل ۲۲.

سختی موقت آب

اگر سختی آب مربوط به کلسیم هیدروژن کربنات محلول در آب باشد، آن را سختی موقت آب می گویند. سختی موقت آب بر اثر حل شدن سنگ های آهکی در کربنیک اسید پدید می آید. آب باران CO_2 هوا را در خود حل و آن را به کربنیک اسید تبدیل می کند. سپس هنگام عبور از روی سنگ های آهکی، آنها را در خود حل می کند. می توان با گرم کردن آبی که سختی موقت دارد یون های کلسیم محلول در آن را به صورت رسوب کلسیم کربنات در آورد و در نتیجه، آب سخت را به آب نرم تبدیل کرد. در این آب صابون به خوبی کف می کند. پیدایش لایه های آهکی درون کتری، سماور و لوله های آب گرم نشان از وجود مقادیر اندکی کلسیم هیدروژن کربنات محلول (عامل سختی موقت) در آب های معمولی و آشامیدنی دارد.

سختي آب	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
ستون هاي آهكي	ا.و
<i>temporary hardener</i>	ا.ن

(آ)

(ب)

شکل ۱۳ (آ) بلورهای سدیم کلرید (ب) بخشی از شبکه‌ی بلور سدیم کلرید.

سدیم کلرید

ترکیب هاي يوني	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>sodium chloride</i>	ا.ن

سرانه آب

سرانه آب یعنی سهم سالانه‌ی هر نفر از کل آب موجود در کشور. به دلیل رشد جمعیت و دیگر مسایل، سرانه آب در ایران طی سال‌های گذشته به شدت کم شده و در سال‌های آینده نیز به شدت کم خواهد شد.

مصرف آب	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>water capitation</i>	ا.ن

ضریب خطر

ضریب خطر به حاصل تقسیم مقدار یون‌های موجود بر مقدار مجاز یون‌ها گفته می‌شود. ضریب خطر باید بیش‌تر از یک نباشد، یعنی مقدار یون‌ها از مقدار حد مجاز آن‌ها کم‌تر و یا حداکثر مساوی باشد، تا خطر آلودگی به یون‌های سنگین در بین نباشد.

آب	۱.ع.ا
آلودگی آب	ا.و
کاتیون‌های سنگین	ا.ن
<i>risk factor</i>	ا.ن

اتم	H	Cl	N	C
ظرفیت (والانس)	۱	۱	۳	۴
فرمول ترکیب با هیدروژن	H ₂	HCl	NH ₃	CH ₄

ظرفیت

به تعداد پیوندهای شیمیایی که يك اتم می‌تواند با اتم‌های دیگر تشکیل دهد ظرفیت می‌گویند. مثلاً ظرفیتهای اتم‌های هیدروژن و اکسیژن به ترتیب ۱ و ۲ می‌باشد، پس هر اتم اکسیژن با دو اتم هیدروژن ترکیب می‌شود و فرمول آب به صورت H₂O در می‌آید.

ی.د

والانس

ا.ب

آب

ا.ع.۱

پیوند شیمیایی

ا.و

capacity

ا.ن

ظرفیت گرمایی

آب
ظرفیت گرمایی ویژه
ترموستات
ویژگیهای غیرعادی آب
heat capacity

ا.ع.۱

ا.خ.۱

ا.و

ا.ن

ظرفیت گرمایی ویژه

ظرفیت گرمایی
آب
ظرفیت گرمایی ویژه بالا
specific heat capacity

ا.ع.۱

ا.ع.۲

ا.و

ا.ن

جدول ۲ ظرفیت گرمایی ویژه ی شماری از مواد آشنا

نام ماده	ظرفیت گرمایی ویژه (J/g.°C)
آلومینیم	۰٫۸۹۷
مس	۰٫۳۸۵
اتانول	۲٫۴۶۹
آهن	۰٫۴۴۹
آب	۴٫۱۸۵

ظرفیت گرمایی ویژه بالا

ی.د ظرفیت گرمایی ویژه: مقدار گرمایی است که دمای یک گرم از یک جسم را یک درجه سانتیگراد افزایش می‌دهد (یکا: $J/g \cdot ^\circ C$). مقدار زیاد آب موجود در سطح زمین مانند یک ترموستات یا دمایی غول آسا عمل می‌کند و از تغییرات ناگهانی دما جلوگیری می‌کند. علت آن است که سرد یا گرم شدن آب با جذب یا تولید مقدار زیادی گرما همراه است. پس آب می‌تواند دمای زیادی را جذب کند و گرم‌تر شود یا دمای زیادی را پس دهد و سردتر شود. این ویژگی از تغییرات گسترده دما در سطح زمین جلوگیری می‌کند.

۱.ع.ا ویژگیهای غیرعادی آب
 ۲.ع.ا آب
 ا.و پیوند هیدروژنی
 نیروی جاذبه بین مولکولی
 این *high specific heat capacity*

عنصر

ی.د عنصر به ماده‌ای گفته می‌شود که ذره‌های سازنده‌ی آن اتم یا مولکول باشند، البته مولکول‌هایی که از اتم‌های یکسان ساخته شده باشند.

۱.ع.ا آب
 ۱.خ.ا اتم
 ۲.خ.ا الکترون
 ۲.خ.ا پروتون
 ۲.خ.ا نوترون
 ا.و مولکول
 نماد شیمیایی
 این *element*

غلظت

۱.ع.ا کمیت فیزیکی
 ۲.ع.ا آب
 ا.و اکسیژن
 این *concentration*

غیر متریک

۱.ع.ا یکاها
 ۲.ع.ا آب
 این *non-metric*

فراورده

ی.د مواد تولید شده در واکنش را فراورده گویند. فراورده‌ها را در سمت راست معادله شیمیایی می‌نویسیم.

۱.ع.ا واکنش شیمیایی
 ۲.ع.ا آب
 این *product*

فرمول شیمیایی

د.ي هر فرمول شیمیایی، نمایانگر یک ترکیب شیمیایی است، که هم نوع عنصرهای سازنده آن ترکیب، و هم تعداد هر کدام از عنصرها را نشان می‌دهد. مثلاً فرمول شیمیایی H_2O نشان می‌دهد که هر مولکول آب از دو اتم H و یک اتم O تشکیل شده است.

۱.ع.ا آب
 ا.و ترکیب
 نماد شیمیایی
 این *chemical formula*

فشار

۱.ع.ا کمیت فیزیکی
 ۲.ع.ا آب
 این *pressure*

فعالیت‌های انسانی

د.ي بسیاری از مجتمع‌های صنعتی، از آب رودخانه‌ها و دریاها به عنوان خنک‌کننده در دستگاه‌های تبادلگر گرمایی خود استفاده می‌کنند و به این ترتیب موجب افزایش دمای آب و آلودگی گرمایی آن می‌شوند.

۱.ع.ا آب
 ا.و آلودگی گرمایی آب
 این *human activities*

فوتوسنتز

د.ي گیاهان سبز و پلانکتون‌ها از طریق فوتوسنتز مقدار زیادی گاز اکسیژن به آب‌های طبیعی می‌افزایند.

۱.ع.ا منابع اکسیژن آب
 ۲.ع.ا آب
 ا.و پلانکتون‌ها
 این *photosynthesis*

قابلیت حل شدن

ب.ک انحلال‌پذیری

کاتیون‌ها

۱.ع.ا یون‌ها
 ۲.ع.ا ترکیبات آب
 ۳.ع.ا آب
 ۱.خ.ا کاتیون‌های سبک
 ۲.خ.ا یون آهن
 ۲.خ.ا یون پتاسیم
 ۲.خ.ا یون کلسیم
 ۲.خ.ا یون منیزیم
 ۱.خ.ا کاتیون‌های سنگین

یون جیوه	۲.خ.
یون سرب	۲.خ.
یون کادمیم	۲.خ.
آلودگی آب	ا.
پیوند یونی	
<i>cations</i>	ان

کاتیون های سبک

یون های فلزهای سبک، مانند آهن (Fe)، پتاسیم (K)، کلسیم (Ca) و منیزیم (Mg) برای بدن پر اهمیت هستند.

کاتیون ها	۱.ع.
یون ها	۲.ع.
ترکیبات آب	۳.ع.
آب	۴.ع.
یون آهن	۱.خ.
یون پتاسیم	۱.خ.
یون کلسیم	۱.خ.
یون منیزیم	۱.خ.
<i>light cations</i>	ان

کاتیون های سنگین

فلزهایی مانند جیوه (Hg)، سرب (Pb) و کادمیم (Cd) را فلزهای سنگین می گویند. کاتیون های این فلزها به پروتئین های بدن متصل می شوند و اعمال زیستی آنها را مختل می کنند. با این کار به اندام هایی چون سیستم عصبی، کبد و کلیه آسیب های جدی وارد می شود. از آنجا که بسیاری از فلزهای سنگین کاربردهای زیادی در زندگی و صنعت دارند، ممکن است مقادیر ناچیزی از آنها از راه پساب های صنعتی به منابع آب وارد شوند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بدن ما راه یابند.

کاتیون ها	۱.ع.
یون ها	۲.ع.
ترکیبات آب	۳.ع.
آب	۴.ع.
یون جیوه	۱.خ.
یون سرب	۱.خ.
یون کادمیم	۱.خ.
ضریب خطر	ا.
<i>heavy cations</i>	ان

شکل ۷ پشه‌ای در حال استراحت روی سطح آب!

کشش سطحی زیاد

نیروی جاذبه قوی میان مولکول‌های آب موجب شده است که میان مولکول‌های آب پیوستگی آن چنان زیاد باشد که سطح آب، مانند یک لایه به هم پیوسته عمل کند. کشش سطحی آب به طور شگفت‌انگیزی زیاد است، پس می‌تواند مقداری فشار را، مثلاً وزن یک حشره را، تحمل کند و از هم گسیخته نشود. شکل ویژه خروج قطره آب از قطره چکان، راه رفتن مورچه روی آب و خیس نشدن پرندگان در آب نیز به همین خاطر است.

ی.د

- ۱.ع.ا ویژگی‌های غیرعادی آب
- ۲.ع.ا آب
- ا.و پیوند هیدروژنی
- نیروی جاذبه بین مولکولی
- این *high surface tension*

کلوئید

- ۱.ع.ا حالت فیزیکی
- ۲.ع.ا آب
- این *colloid*

کم آبی

آب
بازنگری مصرف آب
مصرف آب
water shortage

۱.ع
ا.و
ان

جدول ۶ دمای مناسب برای زندگی برخی از انواع ماهی ها در آب

نوع ماهی	بیشترین دمای مناسب (°C)
قزل آلا	۱۵
اردک ماهی	۲۴
ماهی کپور	۳۲
گره ماهی	۳۴

کمبود اکسیژن ماهی ها

ماهی ها جانوران خونسردی هستند و دمای بدن آن ها با دمای محیط یکسان است، پس با افزایش دمای آب، دمای بدن آن ها هم زیاد می شود. با افزایش دمای بدن، سرعت واکنش های سوخت و ساز نیز زیاد می شود، پس نیاز ماهی ها به اکسیژن بیشتر می گردد. به همان دلیل فوق، سوخت و ساز باکتری های هوازی و نیاز آن ها به اکسیژن نیز زیادتر و

ی.د

رقابت آن‌ها با ماهی‌ها بر سر اکسیژن شدیدتر می‌شود. از آن‌جا که انحلال‌پذیری گازها در آب با دما نسبت عکس دارد، گرم شدن آب، غلظت اکسیژن حل شده در آن را کمتر می‌کند. بر اثر آلودگی گرمایی آب، احتمال کمبود اکسیژن و خفگی برای ماهی قزل‌آلا بیشتر است، زیرا دمای مناسب برای آن کمتر است و اکسیژن حل شده در آب، در این دما زیادتر می‌باشد، پس تحمل کمبود اکسیژن برای آن سخت‌تر است.

آب ۱.ع.ا
 آلودگی گرمایی آب ۱.و
fishes oxygen deficiency ۱.ن

کمیت فیزیکی

آب ۱.ع.ا
 چگالی ۱.خ.ا
 دما ۱.خ.ا
 دبی.او ۱.خ.ا
 غلظت ۱.خ.ا
 فشار ۱.خ.ا
physical quantity ۱.ن

گازها

ترکیبات آب ۱.ع.ا
 آب ۲.ع.ا
 اکسیژن ۱.خ.ا
 اکسیژن حل شده ۲.خ.ا
gases ۱.ن

شکل ۶ در شبانه‌روز دمای سطح مریخ از -۸۰°C تا حداکثر ۴۰°C متغیر است. در شبانه‌روز دمای سطح زمین در محل زندگی شما چه قدر تغییر می‌کند؟

گرمای تبخیر بالا

گرمای نهان تبخیر، مقدار گرمایی است که یک مایع در دمای نقطه جوش خود می‌گیرد تا در همان دما به بخار تبدیل شود. گرمای تبخیر آب بالا است یعنی برای تبدیل مقدار کمی ^{ی.د}

آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. گرمای اضافی بدن ما با تبخیر مقدار کمی آب بدن از طریق منافذ پوست (عرق کردن) کاسته می‌شود. تأثیر وجود دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها در تغییر آب و هوای محلی که نزدیک آنهاست، گواهی بر این گفته است. بخش زیادی از نور خورشید که زمین را گرم می‌کند، برای تبخیر آب از سطح دریاها و دریاچه‌ها مصرف می‌شود و بنابراین، هوای اطراف خنک‌تر از مناطق دوردست می‌شود. وجود یک حوض بزرگ یا چند فواره در یک پارک نیز هوای آنجا را خنک‌تر از جاهای دیگر می‌کند. نیروهای بین مولکولی در آب قوی است و مقدار زیادی از گرمای داده شده به جایی آن که باعث تبخیر مولکول‌ها شود، صرف غلبه بر این نیروها می‌شود و از اینروست که گرمای تبخیر آب بسیار زیاد است.

ویژگیهای غیرعادی آب	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
پیوند هیدروژنی	ا.و
نیروی جاذبه بین مولکولی	ا.ن
<i>high heat of vaporization</i>	ا.ن

لوازم آزمایشگاهی

آب	۱.ع.ا
پ.ه‌اش سنج	۱.خ.ا
تبادلگر یونی	۱.خ.ا
ترموستات	۱.خ.ا
<i>laboratory equipments</i>	ا.ن

مایع

حالت فیزیکی	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>liquid</i>	ا.ن

متریک

یکها	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>metric</i>	ا.ن

جدول ۵ محلول‌های گوناگونی از KNO_3

مقدار حل شونده در ۱۰۰g حلال	نوع محلول‌ها در $20^{\circ}C$
کم‌تر از ۲۷g	محلول سیرنشده
۲۷g	محلول سیرشده
بیش‌تر از ۲۷g	محلول فراسیرشده

محلول

آب	۱.ع.ا
محلول سیر شده	۱.خ.ا
محلول سیر نشده	۱.خ.ا
محلول فرا سیر شده	۱.خ.ا
انحلال پذیری	ا.و
حلال	
منحنی انحلال پذیری	
<i>solution</i>	ان

محلول اشباع شده

محلول سیر شده	ب.ك
---------------	-----

محلول اشباع نشده

محلول سیر نشده	ب.ك
----------------	-----

محلول سیر شده

ب.د محلول سیر شده، محلولی است که نمی‌تواند حل شونده بیشتری را در خود حل کند.

محلول اشباع شده	ا.ب
محلول	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>saturated solution</i>	ان

محلول سیر نشده

ب.د اگر مقدار حل شونده کمتر از حد سیر شدن باشد، محلول را سیر نشده می‌گویند.

محلول اشباع نشده	ا.ب
محلول	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>unsaturated solution</i>	ان

محلول فرا سیر شده

ب.د اگر مقدار حل شونده بیشتر از حد سیر شدن باشد، محلول را فرا سیر شده می‌گویند.

محلول	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا
<i>supersaturated solution</i>	ان

مصرف آب

آب	۱.ع.ا
آبیاری کشتزارها	۱.خ.ا
بازنگری مصرف آب	۱.خ.ا
سرانه آب	۱.خ.ا
مصرف آشکار آب	۱.خ.ا

۱.خ.ا مصرف نهان آب
 ۱.و.ا کم آبی
 ۱.ن.ا *water consumption*

مصرف آشکار آب

ی.د به معنی مصرف آبی است که مشخص و قابل اندازه‌گیری است.

۱.ع.ا مصرف آب
 ۲.ع.ا آب
 ۱.ن.ا *water obviously consumption*

مصرف نهان آب

ی.د یعنی مصرف آبی که در طول مسیر تهیه یک ماده به مصرف رسیده است. مثلاً برای تولید یک کمپوت گیلان در حدود ۱۳۰ لیتر آب مصرف می‌شود و شامل آب مصرف شده برای آبیاری درختان، تامین انرژی، بخش صنایع و معادن، امور بازرگانی، خدمات و ... می‌باشد.

۱.ع.ا مصرف آب
 ۲.ع.ا آب
 ۱.ن.ا *water latent consumption*

معادله شیمیایی

ی.د معادله‌های شیمیایی، خلاصه آنچه را که در یک واکنش شیمیایی انجام می‌شود، نشان می‌دهد.

۱.ع.ا آب
 ۱.و.ا واکنش شیمیایی
 ۱.ن.ا *chemical equilibrium*

- ۱- یخ‌های قطبی و یخچال‌های طبیعی ۱/۹ درصد
- ۲- آب‌های زیرزمینی ۰/۴۷ درصد
- ۳- رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آبگیرها ۰/۰۲ درصد
- ۴- رطوبت موجود در خاک، کم‌تر از ۰/۰۱ درصد
- ۵- بخار آب موجود در هوا ۰/۰۰۰۱ درصد

شکل ۲ نوع و فراوانی منابع گوناگون آب موجود در کره‌ی زمین

منابع آب

آب	۱.ع.ا
آب شور	۱.خ.ا
اقیانوسها	۲.خ.ا
دریاها	۲.خ.ا
آب شیرین	۱.خ.ا
آبگیرها	۲.خ.ا
آبهای زیرزمینی	۲.خ.ا
بخار آب	۲.خ.ا
دریاچه‌ها	۲.خ.ا
رطوبت خاک	۲.خ.ا
رودخانه‌ها	۲.خ.ا
یخچالهای طبیعی	۲.خ.ا
یخهای قطبی	۲.خ.ا
چرخه آب	ا.و
<i>water resources</i>	ا.ن

منابع اکسیژن آب

آب	۱.ع.ا
فوتوسنتز	۱.خ.ا
هوا	۱.خ.ا
<i>oxygen resources of water</i>	ا.ن

شکل ۱۷ رابطه‌ی میان دما و

انحلال پذیری در آب

منحنی انحلال پذیری

منحنی انحلال پذیری، نموداری است که بستگی انحلال پذیری یک ماده به دما را نشان می‌دهد. با توجه به شیب نمودارها، بستگی انحلال پذیری NaCl به دما ناچیز و در مورد KNO₃ بسیار شدید است. هر نقطه روی نمودار، نشانگر یک محلول سیر شده در آن دما است و هر نقطه پایین‌تر یا بالاتر از نمودار، محلول‌های سیر نشده و فرا سیر شده را نشان می‌دهد. با توجه به نمودار، در ۵۰ درجه سانتیگراد، مقدار ۷۰ گرم KNO₃ در ۱۰۰ گرم آب تشکیل محلول سیر شده و مقدارهای کمتر یا بیشتر از آن، محلول سیر نشده یا فراسیر شده می‌دهد.

ی.د

۱.ع.ا

ا.و

آب
انحلال پذیری
انحلال پذیری جامدها
انحلال پذیری گازها
حلال
محلول
solubility diagram

ان

(آ)

(ب)

شکل ۸ (آ) اتم‌های هیدروژن و اکسیژن (ب) یک مولکول آب

مولکول

ی.د

مولکول، ساده ترین واحد سازنده يك ماده است كه ویژگی‌هاي آن ماده را حفظ مي كند.

آب

۱.ع.ا

مولکول خمیده

۱.خ.ا

مولکول قطبي

۱.خ.ا

اتم

ا.و

ترکیب

عنصر

molecule

ان

مولکول خمیده

ی.د

مولکول آب داراي شکل خمیده (V مانند) است، يعني اتم اکسیژن با دو اتم هیدروژن در يك راستا قرار ندارند. در مولکول آب، بار منفي بیشتری در سمت اتم O و بار مثبت بیشتری در سمت اتم‌هاي H جمع شده است، از این رو مولکول آب داراي يك سر مثبت و يك سر منفي است.

مولکول
آب
bent molecule

۱.ع.ا
۲.ع.ا
ان

شکل ۱۱ نمایش قطب‌های مثبت و منفی مولکول آب، مولکول آب در مجموع خنثی است.

مولکول قطبی

اگر يك میله پلاستیکی باردار شده را (یعنی میله‌ای که آن را به موی سر مالش داده‌ایم) به يك باریکه آب نزدیک کنیم، آب از مسیر خود منحرف و به سوی میله کشیده می‌شود. علت آن است که مولکول آب دارای دو قطب مثبت و منفی است و از سر قطب منفی خود به سوی میله پلاستیکی، که در اثر مالش دارای بار مثبت شده است جذب می‌شود. در مولکول آب، بار منفی بیشتری در سمت اتم O و بار مثبت بیشتری در سمت اتم‌های H جمع شده است، از این رو مولکول آب دارای يك سر مثبت و يك سر منفی است. در هر مولکول، تعداد الکترون و پروتون برابر است، پس هر مولکول، چه قطبی و چه غیر قطبی، در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی است.

ی.د

مولکول
آب
خاصیت الکتریکی آب
polar molecule

۱.ع.ا
۲.ع.ا
ا.و
ان

نرم کردن آب

فرایند زدودن یون‌هایی که باعث سختی آب شده‌اند، نرم کردن آب نام دارد. صابون در آب نرم به راحتی کف می‌کند و خاصیت پاک‌کنندگی دارد.

ی.د

آب
روش‌های نرم کردن
تصفیه آب
water softening

۱.ع.ا
۱.خ.ا
ا.و
ان

جدول ۳ نماد شیمیایی برخی عنصرهای آشنا

نام	نام لاتین	نماد شیمیایی	نام	نام لاتین	نماد شیمیایی
آلومینیم	Aluminum	Al	آهن	Ferrum	Fe
کلسیم	Calcium	Ca	سرب	Plumbum	Pb
کربن	Carbon	C	منیزیم	Magnesium	Mg
کلر	Chlorine	Cl	گوگرد	Sulfur	S
هیدروژن	Hydrogen	H	نیتروژن	Nitrogen	N
سدیم	Natrium	Na	اکسیژن	Oxygen	O

نماد شیمیایی

نماد شیمیایی، یک یا دو حرف لاتین است که مشخص کننده هر عنصر می باشد. مثلا Fe نماد شیمیایی عنصر آهن و C نماد شیمیایی عنصر کربن است. نماد شیمیایی عنصرها ممکن است یک حرفی یا دو حرفی باشد، که اگر دو حرفی باشد، حرف اول باید بزرگ و حرف دوم کوچک نوشته می شود.

ی.د

۱.ع.ا آب
 ا.و عنصر
 فرمول شیمیایی
 این *chemical symbols*

نوترون

ذره کوچک و بی بار(خنثی)، واقع در هسته اتم، جرم نوترون تقریبا برابر جرم پروتون است.

ی.د

۱.ع.ا اتم
 ۲.ع.ا عنصر
 ۳.ع.ا آب
 این *neutron*

نیروی جاذبه بین مولکولی

نیروی جاذبه ای است که بین مولکولها برقرار می شود و آنها را در کنار یکدیگر قرار می دهد. هر چه نیروهای بین مولکولی قوی تر باشد، هم گرمای تبخیر و هم دمای جوش بالاتر است.

ی.د

۱.ع.ا آب
 ۱.خ.ا پیوند هیدروژنی
 ا.و افزایش حجم هنگام انجماد
 ظرفیت گرمایی ویژه بالا
 کشش سطحی زیاد
 گرمای تبخیر بالا

واکنش دهنده

ی.د مواد شرکت کننده در واکنش را واکنش دهنده گویند. واکنش دهنده‌ها را در سمت چپ معادله شیمیایی می‌نویسیم.

۱.ع.ا واکنش شیمیایی
 ۲.ع.ا آب
 این *reactant*

واکنش شیمیایی

ی.د یک واکنش شیمیایی به معنی تبدیل موادی به مواد دیگر با خواص جدید است. مواد شرکت کننده در واکنش را واکنش دهنده و مواد تولید شده در واکنش را فراورده می‌گویند. واکنش دهنده‌ها را در سمت چپ و فراورده‌ها را در سمت راست معادله شیمیایی می‌نویسیم.

۱.ع.ا آب
 ۱.خ.ا فراورده
 ۱.خ.ا واکنش دهنده
 ا.و معادله شیمیایی
 این *chemical reaction*

والانس

ب.ک ظرفیت

ویژگیهای غیر عادی آب

۱.ع.ا آب
 ۱.خ.ا افزایش حجم هنگام انجماد
 ۱.خ.ا ظرفیت گرمایی ویژه بالا
 ۱.خ.ا کشش سطحی زیاد
 ۱.خ.ا گرمای تبخیر بالا
 این *water unusual characteristics*

هوا

ی.د بخشی از اکسیژن آب از طریق برخورد آب با هوا، از هوا تامین می‌شود.
 ۱.ع.ا منابع اکسیژن آب
 ۲.ع.ا آب
 این *air*

یخچالهای طبیعی

ی.د ۱/۹ درصد از آب کره زمین مربوط به یخچالهای طبیعی و یخهای قطبی است. سرعت ذوب شدن یخچالهای طبیعی بسیار آهسته است و عملاً قابل استفاده نیستند.

۱.ع.ا آب شیرین
 ۲.ع.ا منابع آب
 ۳.ع.ا آب

یخهای قطبی

۱/۹ درصد از آب کره زمین مربوط به یخهای قطبی و یخچالهای طبیعی است. سرعت ذوب شدن یخهای قطبی بسیار آهسته است و عملاً قابل استفاده نیستند.

ی.د

آب شیرین	۱.ع.ا
منابع آب	۲.ع.ا
آب	۳.ع.ا
<i>polar ice</i>	ان

یکاهای

آب	۱.ع.ا
پی.پی.ام	۱.خ.ا
غیر متریک	۱.خ.ا
متریک	۱.خ.ا
<i>dimensions</i>	ان

یون آهن

کاتیون های سبک	۱.ع.ا
کاتیون ها	۲.ع.ا
یون ها	۳.ع.ا
ترکیبات آب	۴.ع.ا
آب	۵.ع.ا
<i>iron ion</i>	ان

یون پتاسیم

کاتیون های سبک	۱.ع.ا
کاتیون ها	۲.ع.ا
یون ها	۳.ع.ا

ترکیبات آب	۴.ع.ا
آب	۵.ع.ا
<i>potassium ion</i>	ان

یون جیوه

کاتیون های سنگین	۱.ع.ا
کاتیون ها	۲.ع.ا
یون ها	۳.ع.ا
ترکیبات آب	۴.ع.ا
آب	۵.ع.ا
<i>mercury ion</i>	ان

یون سرب

کاتیون های سنگین	۱.ع.ا
کاتیون ها	۲.ع.ا
یون ها	۳.ع.ا
ترکیبات آب	۴.ع.ا
آب	۵.ع.ا
<i>plumb ion</i>	ان

یون کادمیم

کاتیون های سنگین	۱.ع.ا
کاتیون ها	۲.ع.ا
یون ها	۳.ع.ا
ترکیبات آب	۴.ع.ا
آب	۵.ع.ا
<i>cadmium ion</i>	ان

یون کلسیم

کاتیون های سبک	۱.ع.ا
کاتیون ها	۲.ع.ا
یون ها	۳.ع.ا
ترکیبات آب	۴.ع.ا
آب	۵.ع.ا
<i>calcium ion</i>	ان

یون منیزیم

کاتیون های سبک	۱.ع.ا
کاتیون ها	۲.ع.ا
یون ها	۳.ع.ا
ترکیبات آب	۴.ع.ا
آب	۵.ع.ا
<i>magnesium ion</i>	ان

یون ها

ترکیبات آب	۱.ع.ا
آب	۲.ع.ا

آنيون ها	۱.خ.۱
كاتيون ها	۱.خ.۱
كاتيون هاي سبك	۲.خ.۲
يون آهن	۳.خ.۳
يون پتاسيم	۳.خ.۳
يون كلسيم	۳.خ.۳
يون منيزيم	۳.خ.۳
كاتيون هاي سنگين	۲.خ.۲
يون جيوه	۳.خ.۳
يون سرب	۳.خ.۳
يون كادميم	۳.خ.۳
آلودگي آب	ا.و.۱
<i>ions</i>	ا.ب.۱

هوا کره

در پی هوایی پاکیزه

فصل دوم:

آب و هوا

آب و هوا عبارت از آثار و شرایط و عوارض طبیعی در هواکره و در یک دوره زمانی ثابت است.

ی.د

هوا کره
جریان های هوایی
weather

۱.ع.ا
ا.و
ا.ن

آتش سوزی در چاه های نفت
کویت، زمستان ۱۹۹۱.

آتش سوزی

هوا کره
آلاینده های هوا
آلودگی هوا
fire

۱.ع.ا
ا.و
ا.ن

شکل ۱۷ واحد تولید گاز آرگون در مجتمع پتروشیمی شیراز. این واحد که در سال ۱۳۷۳ به بهره برداری رسیده است، سالانه ۵۰۰۰ تون گاز آرگون تولید می کند. گاز آرگون برای جوشکاری، برشکاری و پرکردن لامپ های مهتابی به کار می رود.

آرگون

ی.د

آرگون (Ar) حدود ۱ درصد از حجم هوا کره را تشکیل می دهد. چون درصد حجمی این گاز نسبت به دیگر گاز های هوا کره بسیار کم است به آن گاز کمیاب یا نادر می گویند. این گاز در مقیاس صنعتی از هواکره به دست می آید. گاز آرگون برای جوشکاری، برشکاری و پر کردن لامپ های مهتابی به کار می رود.

اجزای جزئی هوا کره	۱.ع.ا
اجزای هوا کره	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
گازهای نادر	۱.ع.ا
گازها	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
<i>argon</i>	ان

آلاینده‌های نوع اول

ی.د آلاینده‌های نوع اول آن‌هایی هستند که به همین شکل وارد هوا کره می‌شوند، مانند: CO_2 و CO .

آلاینده‌های هوا	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
کربن دی‌اکسید	۱.خ.ا
کربن مونو اکسید	۱.خ.ا
گوگرد دی‌اکسید	۱.خ.ا
متان	۱.خ.ا
کربن دی‌اکسید	ا.و
کربن مونو اکسید	ا.و
<i>primary pollutants</i>	ان

آلاینده‌های نوع دوم

ی.د آلاینده‌های نوع دوم آن‌هایی هستند که در هوا کره بر اثر واکنش‌های شیمیایی به وجود می‌آیند، مانند: گوگرد تری‌اکسید (SO_3) که از واکنش SO_2 با اکسیژن هوا به وجود می‌آید، یا سولفوریک اسید که از واکنش SO_2 با آب تولید می‌شود.

آلاینده‌های هوا	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
اوزون تروپوسفری	۱.خ.ا
سولفوریک اسید	۱.خ.ا
گوگرد تری‌اکسید	۱.خ.ا
نیتریک اسید	۱.خ.ا
اکسید اسیدی	ا.و
<i>secondary pollutants</i>	ان

جدول ۴ نوع و میزان تولید جهانی برخی از آلاینده های هوا
(عددهای درون جدول برحسب میلیون تن در سال داده شده اند.)

آلاینده	منبع طبیعی	مقدار	منبع انسانی	مقدار
CO ₂ (کربن دی اکسید)	آتش سوزی در جنگل ها، تنفس و فساد بافت های گیاهی و جانوری	۱۰۰۰۰۰۰	سوختن چوب و سوخت های فسیلی	۲۲۰۰۰
CO (کربن مونواکسید)	آتش سوزی در جنگل ها	۲۱۰۰	سوختن ناقص سوخت ها*	۷۰۰
SO ₂ (گوگرد دی اکسید)	آتش فشان ها و فساد بافت های گیاهی و جانوری	۲۰	سوختن زغال سنگ و نفت، برشته کردن سنگ های معدنی گوگرد دار	۲۱۲
CH ₄ (متان)	فساد بافت های گیاهی و جانوری، موریانه ها	۱۰۵۰	نشست گازهای طبیعی	۱۶۰
NO _x (اکسیدهای نیتروژن)	صاعقه، اثر باکتری ها بر خاک	۱۸۰	سوختن در دمای بالا	۷۵
ذره های معلق	آتش فشان ها، گردبادها و موج های دریا(!)	—	صنایع، معادن، نیروگاه ها و کشتزارها	—

* با این نوع سوختن دربخش ۴ آشنا خواهید شد.

آلاینده های هوا

آلاینده به ماده ای گفته می شود که تولید و پراکنده شدن مقدار بیش از اندازه ای آن در محیط زیست به سلامتی انسان و دیگر جانداران آسیب برساند. آلاینده های هوا به دو دسته نوع اول و نوع دوم تقسیم می شوند.

- ۱.ع.۱ هوا کره
- ۱.خ.۱ آلاینده های نوع اول
- ۲.خ.۱ کربن دی اکسید
- ۲.خ.۱ کربن مونواکسید
- ۲.خ.۱ گوگرد دی اکسید
- ۲.خ.۱ متان
- ۱.خ.۱ آلاینده های نوع دوم
- ۲.خ.۱ اوزون تروپوسفری
- ۲.خ.۱ سولفوریک اسید
- ۲.خ.۱ گوگرد تری اکسید
- ۲.خ.۱ نیتریک اسید
- ۱.خ.۱ اکسیدهای نیتروژن
- ۱.و.۱ آتش سوزی

آلودگی هوا
کنترل آلودگی
گوگرد دی‌اکسید
متان
نیتروژن دی‌اکسید
air pollutants

ان

آلوتروپ
ب.ک

دگرشکلی

(آ)

(ب)

شکل ۳۲ خودروها عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند. (آ) تهران با هوایی آلوده
(ب) همان نقطه با هوایی پاکیزه

آلودگی هوا

ی.د

بسته به این که در کجا زندگی می‌کنیم ممکن است خودروها، نیروگاه‌های برق یا منابع مختلف، عوامل اصلی آلودگی هوا باشند. هم چنین آلودگی هوا محدود به فضای آزاد نیست، بلکه هوای درون فضاهای بسته نیز با دود سیگار یا فرآورده‌ها و بخارهای ایجاد شده از سوختن برخی مواد شیمیایی، مانند شمع یا دسته‌های قابل‌لمه، آلوده می‌شود. هوای آلوده بوی بدی دارد و مانعی برای دیدن منظره‌ی شهر در روز یا شب است. اما فراتر از نامطبوع بودن، ساختمان‌ها و خودروها را می‌پوساند، از رشد فرآورده‌های کشاورزی می‌کاهد، باعث کم شدن برخی گونه‌های جانوری می‌شود و بیماری‌هایی از قبیل برونشیت، آسم و سرطان ریه را به وجود می‌آورد.

هوا کره
آتش‌سوزی
آلاینده‌های هوا

۱.ع.ا
او

آلودگی های طبیعی

اکسید اسیدی

باران اسیدی

زغال سنگ

فعالیت های انسانی

کنترل آلودگی

گرد آهک

محیط زیست

مهدود فوتوشیمیایی

هوای پاکیزه

air pollution

ان

آلودگی های طبیعی

در بیشتر موارد، محیط زیست، مواد آلوده کننده را رقیق می کند و از جایی به جایی دیگر انتقال می دهد.

ی.د

۱.ع.ا هوا کره

۱.ع.ا

باتلاق ها

۱.ع.ا

طوفان های صحرائی

۱.ع.ا

فوران آتشفشانی

۱.ع.ا

مرداب ها

۱.ع.ا

آلودگی هوا

ا.و

natural pollutions

ان

آمونیاک

گازهای آمونیاک (NH_3)، نئون (Ne)، هلیم (He)، متان (CH_4) و کریپتون (Kr) بر روی هم در حدود ۰/۰۰۴ درصد از حجم هوا کره را تشکیل می دهد.

ی.د

اجزای ناچیز هوا کره

۱.ع.ا

اجزای هوا کره

۲.ع.ا

هوا کره

۳.ع.ا

نیتروژن

ا.و

ammonia

ان

اتمسفر

یکای غیر SI فشار است.

ی.د

یکای فشار

۱.ع.ا

هوا کره

۲.ع.ا

فشار هوا

ا.و

atmosphere

ان

شکل ۲۷ نور خورشید از راه شیشه وارد گلخانه می شود. گیاهان و خاک این انرژی را جذب می کنند و پرتوهای کم انرژی فرسرخ را باز می تابانند. این پرتوهای کم انرژی، نمی توانند از شیشه بگذرد. بنابراین، در گلخانه به دام می افتند و درون آن را گرم می کنند.

اثر گلخانه‌ای

به دام انداختن و برگردان انرژی تابشی به وسیله مولکولهای کربن‌دی‌اکسید و دیگر گازهای موجود در هواکره را اثر گلخانه‌ای می‌نامند. در صورت نبودن مولکول های آب و کربن دی‌اکسید در هواکره، میانگین دمای سیاره ی ما از ۱۵ درجه سانتی‌گراد به ۲۵- درجه سانتی‌گراد می‌رسید، دمایی که بسیار نزدیک به دمای کره‌ی مریخ است.

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و امواج الکترومغناطیس
- انرژی خورشیدی
- کربن دی‌اکسید
- گازهای گلخانه‌ای
- گرم شدن زمین
- ان *greenhouse effect*

اجزای اصلی هوا کره

- ۱.ع.ا اجزای هوا کره
- ۲.ع.ا هوا کره
- ۱.خ.ا اکسیژن
- ۲.خ.ا اکسیژن گازی
- ۲.خ.ا اکسیژن مایع
- ۱.خ.ا نیتروژن
- ان *atmosphere major components*

اجزای جزئی هوا کره

- ۱.ع.ا اجزای هوا کره
- ۲.ع.ا هوا کره
- ۱.خ.ا آرگون
- ۱.خ.ا کربن دی‌اکسید
- ان *atmosphere small components*

اجزای ناچیز هوا کره

گازهای هلیم (He)، آمونیاک (NH₃)، نئون (Ne)، متان (CH₄) و کریپتون (Kr) بر روی هم در حدود ۴/۰۰۰ درصد از حجم هوا کره را تشکیل می‌دهند. هیدروژن (H₂)، اوزون (O₃)، زنون (Xe)، گوگرد دی اکسید (SO₂)، نیتروژن دی اکسید (NO₂) و کربن مونوکسید (CO) اجزای ناچیز هوا کره هستند که حدود ۰/۰۰۰۱ درصد از حجم هوا کره را تشکیل می‌دهند.

اجزای هوا کره	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
آمونیاک	۱.خ.ا
اوزون	۱.خ.ا
زنون	۱.خ.ا
کربن مونواکسید	۱.خ.ا
کریپتون	۱.خ.ا
گوگرد دی اکسید	۱.خ.ا
متان	۱.خ.ا
نیتروژن دی اکسید	۱.خ.ا
نئون	۱.خ.ا
هلیم	۱.خ.ا
هیدروژن	۱.خ.ا

ان atmosphere teeny components

جدول ۱ اجزای سازنده‌ی هوا کره

نام	فرمول شیمیایی	درصد حجمی
اجزای اصلی		
نیتروژن	N ₂	۷۸
اکسیژن	O ₂	۲۱
اجزای جزئی		
آرگون	Ar	۰/۹۶
کربن دی اکسید	CO ₂	۰/۰۳
اجزای ناچیز		
نئون	{ Ne NH ₃ He CH ₄ Kr	در مجموع
آمونیاک		
هلیم		
متان		
کریپتون		
اجزای ناچیز دیگر		
	[CO , NO ₂ , NO , SO ₂ , Xe , O ₃ , H ₂]	هریک ۰/۰۰۰۱

اجزای هوا کره

هوا کره	۱.ع.ا
اجزای اصلی هوا کره	۱.خ.ا
اکسیژن	۲.خ.ا

- ۳.خ. اکسیژن گازی
 - ۳.خ. اکسیژن مایع
 - ۲.خ. نیتروژن
 - ۱.خ. اجزای جزئی هوا کره
 - ۲.خ. آرگون
 - ۲.خ. کربن دی‌اکسید
 - ۱.خ. اجزای ناچیز هوا کره
 - ۲.خ. آمونیاک
 - ۲.خ. اوزون
 - ۲.خ. زنون
 - ۲.خ. کربن مونواکسید
 - ۲.خ. کریپتون
 - ۲.خ. گوگرد دی‌اکسید
 - ۲.خ. متان
 - ۲.خ. نیتروژن دی‌اکسید
 - ۲.خ. نئون
 - ۲.خ. هلیوم
 - ۲.خ. هیدروژن
- این *atmosphere components*

(آ)

(ب)

شکل ۲۱ آ) واکنش فلز منیزیم با اکسیژن هوا ب) از گرد منیزیم در تولید فشفشه و مواد آتش بازی دیگر استفاده می‌شود.

احتراق

ی.د

برخی از واکنش‌های اکسایش بسیار سریع روی می‌دهند و مقدار زیادی گرما و نور و صوت آزاد می‌کند که به آن احتراق یا سوختن می‌گویند، مانند سوختن زغال‌سنگ یا منیزیم.

۱.ع. اکسایش

هوا کره	۲.ع.ا
سوختن زغال سنگ	۱.خ.ا
اکسیژن	ا.و
زغال سنگ	
کنترل آلودگی	
<i>combustion</i>	ا.ن

استراتوسفر

استراتوسفر از ارتفاع ۱۰-۱۲ کیلومتری تا حدود ۵۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد. ترکیب هوای این لایه شبیه تروپوسفر است ولی دارای مقدار اندکی اوزون نیز هست. هوا در این لایه، کاملاً آرام و بی‌تلاطم است. به علت جذب تابش‌های فرابنفش دمای هوا در این لایه نسبت به سطح زمین بیشتر است.

ی.د

لایه‌های هوا کره	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
لایه اوزون	۱.خ.ا
اوزون	ا.و
چرخه اوزون	
چرخه نابودی اوزون	
سی.اف.بی	
<i>stratosphere</i>	ا.ن

شکل ۲۲ فلز سدیم بسیار نرم است، به طوری که می‌توان آن را با چاقو به آسانی برید. هنگامی که سطح تازه بریده شده‌ی این فلز در تماس با هوا قرار می‌گیرد، رفته‌رفته درخشش خود را از دست می‌دهد. زیرا، در حضور اکسیژن، سدیم به سدیم اکسید تبدیل می‌شود. برای جلوگیری از این واکنش فلز سدیم درون نفت نگاه‌داری می‌شود.

اکسایش

ترکیب شدن اکسیژن با عناصر را اکسایش می‌نامند. در این عمل اکسید حاصل می‌شود. مثلاً آب یک اکسید است و از واکنش هیدروژن و اکسیژن به‌دست می‌آید.

ی.د

هوا کره	۱.ع.ا
احتراق	۱.خ.ا
سوختن زغال سنگ	۲.خ.ا
زنگ زدن آهن	۱.خ.ا
اکسیژن	ا.و

زنگ آهن
oxidation ان

اکسید اسیدی

ی.د اکسید نافلزهایی مانند کربن، گوگرد و نیتروژن در صورت حل شدن در آب اسید تولید می‌کنند، به این علت آنها را اکسیدهای اسیدی می‌نامند.

۱.ع.ا هوا کره
ا.و آلاینده‌های نوع دوم
آلودگی هوا
کربن دی‌اکسید
کربن مونو اکسید
گوگرد دی‌اکسید
نیتروژن دی‌اکسید
acidic oxide ان

اکسیدهای نیتروژن

۱.ع.ا آلاینده‌های هوا
۲.ع.ا هوا کره
nitrogen oxides ان

اکسیژن

ی.د اکسیژن (O_2) یکی از اصلی‌ترین اجزای هواکره، ۲۱ درصد از حجم هوا کره را تشکیل می‌دهد. این گاز در مقیاس صنعتی از هواکره به دست می‌آید. اکسیژن مهم‌ترین و فراوان‌ترین عنصر در کره‌ی زمین و یکی از عنصرهای ضروری برای ادامه زندگی است. این عنصر در هر سه بخش کره‌ی زمین (هواکره، آب‌کره و سنگ‌کره) یافت می‌شود. اکسیژن در هواکره به صورت اکسیژن مولکولی (O_2) وجود دارد. در آب‌کره (شامل اقیانوس‌ها، دریاها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها) در ساختار مولکول‌های آب (H_2O) یافت می‌شود و در سنگ‌کره (بخش جامد کره‌ی زمین) به صورت ترکیب شده با عنصرهای دیگر مشاهده می‌شود. اکسیژن آهن را به زنگ آهن تبدیل می‌کند، باعث فساد مواد غذایی می‌شود و به پوسیده شدن چوب کمک می‌کند.

۱.ع.ا اجزای اصلی هوا کره
۲.ع.ا اجزای هوا کره
۳.ع.ا هوا کره
۱.خ.ا اکسیژن گازی
۱.خ.ا اکسیژن مایع
ا.و احتراق
اکسایش
تامین اکسیژن
تنفس
دگرشکلی
زنگ آهن
فوتوسنتز
oxygen ان

اکسیژن گازی

گاز اکسیژن در صنایع فولاد برای تولید نیتریک اسید و سولفوریک اسید کاربرد دارد.

ی.د

- | | |
|-----------------------|-------|
| اکسیژن | ۱.ع.ا |
| اجزای اصلی هوا کره | ۲.ع.ا |
| اجزای هوا کره | ۳.ع.ا |
| هوا کره | ۴.ع.ا |
| <i>gaseous oxygen</i> | ان |

شکل ۲۳ فضا پیماها برای حرکت در فضا، اکسیژن مایع با خود حمل می‌کند.

اکسیژن مایع

از اکسیژن مایع به عنوان اکسید کننده در سوخت موشک‌ها و فضا پیماها استفاده می‌شود.

ی.د

- | | |
|----------------------|-------|
| اکسیژن | ۱.ع.ا |
| اجزای اصلی هوا کره | ۲.ع.ا |
| اجزای هوا کره | ۳.ع.ا |
| هوا کره | ۴.ع.ا |
| <i>liquid oxygen</i> | ان |

شکل ۲۶ طیف موج های الکترومغناطیس. توجه کنید که نور مرئی (تابشی که چشم ما آن را تشخیص می دهد) بخش کوچکی از این طیف را تشکیل می دهد.

امواج الکترومغناطیس

ی.د امواج الکترومغناطیسی با خود انرژی حمل می کنند و هر چه طول موج آنها کوتاهتر باشد، انرژی آنها بیشتر است.

- ۱.ع.ا هوا کره
 ا.و اثر گلخانه‌ای
 انرژی خورشیدی
 طول موج
electromagnetic waves این

انرژی جنبشی

ی.د به انرژی یک جسم در حال حرکت گفته می شود و با جرم و سرعت جسم نسبت مستقیم دارد، یعنی هر چه جرم یک جسم و سرعت حرکت آن بیشتر باشد، انرژی جنبشی آن نیز بیشتر است و برعکس.

- ۱.ع.ا هوا کره
 ا.و انرژی خورشیدی
 گازها
 نظریه جنبش مولکولی گازها
kinetic energy این

شکل ۲۵ سرنوشت انرژی خورشیدی به هنگام تابش بر کره‌ی زمین.

انرژی خورشیدی

ی.د

بیشترین مقدار انرژی خورشید (۴۶٪) پس از تابش بر کره‌ی زمین توسط زمین جذب و به گرما تبدیل می‌شود، حدود ۳۰٪ از آن به فضا بازگردانده می‌شود، حدود ۲۳٪ از آن صرف انرژی لازم برای چرخه‌ی آب می‌شود و مقدار کمتری نیز انرژی لازم برای تولید باد و انرژی لازم برای فوتوسنتز را تأمین می‌کند. میانگین دما در سطح کره‌ی زمین ۱۵ درجه سانتی‌گراد است. این دمای مناسب از توان میان جریان ورودی انرژی خورشید و جریان برگشتی انرژی به فضا ایجاد شده است. برخی از پرتوهای خورشید چنان پر انرژی هستند که هنگام رویارویی با مولکول‌ها، آن‌ها را در هم می‌شکنند. برخی نیز انرژی کمتری دارند و تنها انرژی جنبشی مولکول‌ها را افزایش می‌دهند و سبب بالا رفتن دمای گازهای هواکره می‌شوند.

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و اثر گلخانه‌ای
- امواج الکترومغناطیس
- انرژی جنبشی
- جریان‌های هوایی
- فوتوسنتز
- کنترل آلودگی
- گرم شدن زمین
- solar energy* ا.ن

اوزون

ی.د

اوزون (O_3)، هیدروژن (H_2)، زنون (Xe)، گوگرد دی‌اکسید (SO_2)، نیتروژن دی‌اکسید (NO_2) و کربن مونوکسید (CO) اجزای ناچیز هواکره هستند که حدود ۰/۰۰۰۱ درصد از حجم هواکره را تشکیل می‌دهند. اگر چه در هر ارتفاعی از هواکره می‌توان مقدار بسیار ناچیزی اوزون یافت، با این حال بیش از ۹۰٪ از هم‌هی اوزون موجود، در فاصله‌ی ۱۵ تا ۵۰ کیلومتری سطح زمین، یعنی در لایه‌ی استراتوسفِر، جمع شده است. در

واقع لایه اوزون ناحیه‌ای از استراتوسفر است که اوزون در آنجا بیشترین غلظت را داراست. اوزون موجود در این لایه، سطح زمین را از تابش خطرناک فرابنفش در امان نگاه می‌دارد.

- ۱.ع.ا اجزای ناچیز هوا کره
- ۲.ع.ا اجزای هوا کره
- ۳.ع.ا هوا کره
- ا.و استراتوسفر
- اوزون تروپوسفری
- تابش فرابنفش
- چرخه اوزون
- چرخه نابودی اوزون
- دگرشکلی
- سی.اف.سی
- لایه اوزون
- ozone* ان

اوزون تروپوسفری

اوزون تروپوسفری بر اثر تابش پرتوهای خورشیدی بر مولکول‌های نیتروژن دی‌اکسید به وجود می‌آید. اوزون تروپوسفری در بخشی از هواکره قرار دارد که ما در آن تنفس می‌کنیم پس بسیار زیان‌آور است. اوزون تروپوسفری آلاینده ای سمی و خطرناک است که مقادیر کم آن باعث سوزش چشمان، ولی مقادیر زیاد آن باعث تورم ریه، خونریزی و حتی مرگ می‌شود.

- ۱.ع.ا آلاینده‌های نوع دوم
- ۲.ع.ا آلاینده‌های هوا
- ۳.ع.ا هوا کره
- ا.و اوزون
- تروپوسفر
- لایه اوزون
- نیتروژن دی‌اکسید
- tropospheric ozone* ان

باتلاق‌ها

باتلاق‌ها گازهای زیان‌آوری در هوا پخش می‌کنند.

- ۱.ع.ا آلودگی‌های طبیعی
- ۲.ع.ا هوا کره
- swamps* ان

شکل ۳۴ تأثیر باران های اسیدی بر مجسمه های ساخته شده از سنگ مرمر (آ) سال هاپیش (ب) اکنون

باران اسیدی

ی.د

از حل شدن گازهایی چون گوگرد دی اکسید (SO_2)، کربن دی اکسید (CO_2) و اکسیدهای نیتروژن در آب باران، باران اسیدی تشکیل می شود. حل شدن مقدار اندکی از گازهای کربن دی اکسید، گوگرد دی اکسید و اکسیدهای نیتروژن در آب باران، نه تنها بی ضرر است، بلکه بخش مهمی از چرخه فرسایش و رسوب گذاری سنگ ها و دیگر مواد معدنی را تشکیل می دهد، ولی با گسترش روز افزون صنایع و وارد شدن میلیون ها تن گاز اسیدی به هوا کره، مقدار نیتریک اسید و سولفوریک اسید در باران افزایش یافته است. این موضوع موجب باران های بسیار اسیدی شده است که هم به ساختمان ها و هم به موجودات زنده آسیب می رسانند. باران های اسیدی با اسیدی کردن آب رودها و دریاچه ها، زندگی آبزیان را دشوار و گاهی مرگ آور کرده اند. همچنین، باران های اسیدی باعث حل شدن مواد معدنی خاک های حاصل خیز، به ویژه یون های کلسیم و منیزیم و به اعماق رفتن آنها می شوند و به این ترتیب، امکان رشد گیاه در آنجا از بین می رود. راه مقابله با این پدیده، پاشیدن گرد آهک و خنثی کردن پ. هاش آب یا خاک است.

۱.ع.ا	هوا کره
ا.و	آلودگی هوا
	کربن دی اکسید
	گرد آهک
	گوگرد دی اکسید
	نیتروژن دی اکسید
ان	<i>acid rain</i>

پاسکال

پاسکال (Pa) یکای فشار در سیستم SI است.

ی.د	یکای فشار
۱.ع.ا	هوا کره
۲.ع.ا	فشار هوا
ا.و	
ان	<i>Pascal</i>

تابش فرابنفش

اگر همهی تابش فرابنفش موجود در نور خورشید به سطح زمین برسد، موجودات زنده آسیب جدی خواهند دید. انرژی تابش فرابنفش به اندازه‌ای است که می‌تواند پیوندهای کوالانسی را بشکند و مولکول‌ها را از بین ببرد. تغییر شیمیایی ایجاد شده بر اثر تابش فرابنفش، سبب آفتاب‌سوختگی و سرطان در انسان‌ها می‌شود و بسیاری از فرایندهای زیستی را متوقف می‌کند.

ی.د

هوا کره
اوزون
چرخه اوزون
چرخه نابودی اوزون
سی.اف.سی
لایه اوزون
ultraviolet ray

۱.ع.ا

ا.و

ا.ن

شکل ۳ نوع و درصد حجمی گازهای موجود در هوای دم و بازدم (تنفس در هوای خشک). هوای دم و بازدم چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ این تفاوت‌ها را چگونه توجیه می‌کنید؟

تامین اکسیژن

یک نقش مهم هوا کره، فراهم آوردن گاز اکسیژن مورد نیاز برای تنفس است. گیاهان با عمل فوتوسنتز، CO_2 هوا را جذب می‌کنند و به جای آن O_2 پس می‌دهند. انسان، برعکس با عمل تنفس O_2 را از هوا کره می‌گیرد و CO_2 پس می‌دهد. به این ترتیب در هوای بازدم انسان نسبت به هوای دم، مقدار O_2 کمتر و مقدار CO_2 بیشتر است.

ی.د

هوا کره
اکسیژن
تنفس
فوتوسنتز
oxygen supply

۱.ع.ا

ا.و

ا.ن

شکل ۱۲ یک گاز را می توان با فشردن در حجم کم تری جا داد. فاصله ی بین ذره های سازنده ی این گاز چه تغییری کرده است؟

تراکم پذیری گازها

در گازها بر خلاف مایع ها و جامدها، فاصله ی میان ذره های سازنده بسیار زیاد است. پس اگر با صرف نیرو، گاز را فشرده کنیم، فاصله ی میان ذره ها و در نتیجه حجم گاز کمتر می شود. این به معنی تراکم پذیری گازها می باشد.

ی.د

۱.ع.ا هوا کره

۱.ع.ا

گازها

ا.و

gas Compressibility

ان

ترموسفر

ترموسفر از ارتفاع ۸۵ کیلومتری به بالا از سطح زمین قرار دارد. ماهواره های مخابراتی در این لایه از هوا کره قرار دارند. به علت جذب تابش های فرابنفش دمای هوا در این لایه نسبت به سطح زمین بیشتر است.

ی.د

۱.ع.ا لایه های هوا کره

۱.ع.ا

هوا کره

۲.ع.ا

thermosphere

ان

شکل ۴ تروپوسفر بخشی از هوا کره است که همه‌ی موجودات زنده در آن زندگی می‌کنند. آیا می‌توانید این بخش را روی شکل مشخص کنید؟

تروپوسفر

ی.د

تروپوسفر نزدیکترین لایه به سطح زمین است و تا ارتفاع ۱۰-۱۲ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد و دارای بیشترین مقدار هر ذره در لیتر می‌باشد، پس سنگینترین لایه است. ما در این بخش از هواکره زندگی می‌کنیم. به دلیل مخلوط شدن پیوسته‌ی گازها، ترکیب اجزای تروپوسفر در همه جای آن یکسان است. این ترکیب تقریباً همان ترکیب اجزای هواکره است. تروپوسفر دارای تلاطم‌ها و ناپایداری‌های جوی می‌شود و بیش‌تر هواپیماهای مسافری در همین لایه پرواز می‌کنند. دمای هوا در این لایه نسبت به سطح زمین کمتر است. افزون بر گازهای معرفي شده نمونه‌های واقعي هوا ممکن است تا بیش از ۵% رطوبت داشته باشند.

۱.ع.ا لایه‌های هوا کره

۲.ع.ا هوا کره

ا.و اوزون تروپوسفري

ان *troposphere*

تقطیر

ی.د

روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر می‌باشد در روش تقطیر جداکردن اجزاء یک مخلوط، از روی اختلاف نقطه جوش آنها انجام می‌گیرد.

۱.ع.ا هوا کره

۱.خ.ا تقطیر جزء به جزء

ان *distillation*

تقطیر جزء به جزء

تقطیر	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
هوای مایع	ا.و
<i>fractional distillation</i>	ان

تنفس

هنگام تنفس با کشیدن هوا به درون شش‌ها، اکسیژن مولکولی (O_2) وارد جریان خون می‌شود و به کمک این جریان به نزدیکی بافت‌های بدن انتقال می‌یابد. در آنجا اکسیژن با غذایی که خورده‌ایم ترکیب می‌شود و با آزاد شدن انرژی شیمیایی نهفته در آن ماده غذایی، انرژی مورد نیاز بدن را تامین می‌کند.

هوا کره	۱.ع.ا
اکسیژن	ا.و
تامین اکسیژن	ان
<i>respiration</i>	ان

جریان‌های هوایی

تابش خورشید بر سطح زمین و گرم شدن سطح آن، باعث گرم شدن هوای نزدیک سطح زمین می‌گردد و چون چگالی هوای گرم کمتر است، به سمت بالا می‌رود و هوای سردتر، که چگالی بیشتری دارد، به پایین حرکت می‌کند و این جابجایی‌های هوای سرد و گرم، جریان‌های هوایی پیوسته‌ای را به وجود می‌آورد. وجود جریان‌های هوایی پیوسته در جهان، عامل تغییر آب و هوا می‌باشد.

هوا کره	۱.ع.ا
آب و هوا	ا.و
انرژی خورشیدی	ان
<i>airstreams</i>	ان

جو

هوا کره	ب.ک
---------	-----

شکل ۲۹ چرخه‌ی اوزون در استراتوسفر. با اجرای این فرایند چرخه‌ای، غلظت اوزون در استراتوسفر تقریباً ثابت می‌ماند.

چرخه اوزون

هر مولکول اوزون موجود در استراتوسفر بر اثر رویارویی با تابش فرابنفش می‌شکند و به یک مولکول اکسیژن (O_2) و یک اتم اکسیژن (O) تبدیل می‌شود:

ذره‌های به وجود آمده از شکسته شدن هر مولکول اوزون، می‌توانند به هم متصل شوند و

دوباره مولکول اوزون را به وجود آورند:

این فرایند دو مرحله‌ای بارها تکرار می‌شود و به این ترتیب تابش فرابنفش خورشیدی را پیوسته جذب می‌کند.

- ۱.ع. هوا کره
- ۱.و. استراتوسفر
- اوزون
- تابش فرابنفش
- چرخه نابودی اوزون
- لایه اوزون
- ozone cycle*
- ان.

شکل ۳۱ چرخه‌ی نابودی اوزون به وسیله‌ی اتم کلر (Cl) حاصل از شکسته شدن مولکول‌های CFC

چرخه نابودی اوزون

CFCها باعث نابودی اوزون می‌شوند، بدین صورت که بر اثر تابش فرابنفش در استراتوسفر مولکول‌های سی.اف.سی می‌شکنند و اتم‌های کلر ایجاد می‌شود. هر اتم کلر ایجاد شده، می‌تواند بیش از صد هزار مولکول اوزون را نابود کند.

- ۱.ع. هوا کره
- ۱.و. استراتوسفر
- اوزون
- تابش فرابنفش
- چرخه اوزون
- سی.اف.سی
- لایه اوزون
- ozone destruction cycle*
- ان.

حجم گاز

- ۱.ع. هوا کره
- ۱.و. قانون بویل
- قانون شارل
- gas volume*
- ان.

شکل ۸ ساخته شدن لباس های ویژه ی فضانوردی، قدم زدن بر سطح ماه را برای انسان ممکن کرد.

خلأ

ی.د

در خارج از هواکره ی زمین، هوایی وجود ندارد که از بیرون بر بدن فضانوردان فشار وارد کند، پس لباس های فضانوردان باید این فشار بیرونی را به طور ساختگی ایجاد کند. بدون این لباس ها، فشار داخل بدن فضانوردان باعث متلاشی شدن بدن آن ها در فضا می شود.

هوا کره	۱.ع.ا
فشار سیال	ا.و
<i>vaccum</i>	ا.ن

دانشمندان

هوا کره	۱.ع.ا
رابرت بویل	۱.ع.ا
ژاک شارل	۱.ع.ا
لرد کلونین	۱.ع.ا
<i>scientists</i>	ا.ن

درجه سانتی گراد

مقیاسی برای اندازه گیری دماست.	ی.د
یکای دما	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
درجه فارنهایت	ا.و
درجه کلونین	ا.ن
<i>centigrade degree</i>	ا.ن

درجه فارنهایت

مقیاسی برای اندازه گیری دماست.	ی.د
یکای دما	۱.ع.ا

هوا کره	۲.ع.ا
درجه سانتی‌گراد	ا.و
درجه کلونین	
<i>Fahrenheit degree</i>	ان

درجه کلونین

ی.د مقیاسی برای اندازه‌گیری دماست. صفر مطلق بر حسب درجه‌ی کلونین (K)، برابر دمای ۲۷۳- بر حسب درجه سانتی‌گراد (°C) می‌باشد. بین این دو مقیاس رابطه $(^{\circ}\text{C} + 273 = \text{K})$ برقرار است.

یکای دما	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
درجه سانتی‌گراد	ا.و
درجه فارنهایت	
صفر مطلق	
قانون شارل	
گازها	
لرد کلونین	
<i>Kelvin degree</i>	ان

دگرشکلی

ی.د دگرشکلی یا آلوتروپی پدیده وجود شکل‌های فیزیکی مختلف برای یک عنصر است. هر کدام از این شکل‌ها، دگرشکل یا آلوتروپ نامیده می‌شوند، مانند اوزون و اکسیژن.

آلوتروپ	اب
هوا کره	۱.ع.ا
اکسیژن	ا.و
اوزون	
<i>allotropism</i>	ان

دما

ی.د دما معیاری برای سردی و یا گرمی جسم است. همواره گرما از جسم گرمتر به جسم سردتر انتقال می‌یابد.

هوا کره	۱.ع.ا
دمای گاز	۱.خ.ا
گرما	ا.و
یکای دما	
<i>temperature</i>	ان

دمای گاز

دما	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
قانون شارل	ا.و
<i>gas temperature</i>	ان

رابرت بویل (۱۶۹۱-۱۶۲۷)

رابرت بویل

دانشمندان	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
قانون بویل	ا.و
<i>Boyle</i> و <i>Robe</i>	ا.ن

شکل ۲۴ دود ناشی از سوختن زغال سنگ در یک نیروگاه در لندن، انگلستان.

زغال سنگ

هوا کره	۱.ع.ا
آلودگی هوا	ا.و
احتراق	
سوختن زغال سنگ	
<i>coal</i>	ا.ن

زنگ آهن

هوا کره	۱.ع.ا
اکسایش	ا.و
اکسیژن	
زنگ زدن آهن	
<i>iron rust</i>	ا.ن

شکل ۱۹ اکسیژن سبب زنگ زدن بدنه‌ی آهنی خودروها می‌شود و به این ترتیب، به ما خسارت وارد می‌کند.

آهن زنگ آهن

زنگ زدن آهن

برخی از واکنش‌های اکسایش نسبت به احتراق انرژی کمتری آزاد می‌کنند و با ایجاد شعله همراه نیستند، مثلاً تشکیل سدیم اکسید یا زنگ زدن آهن.

ی.د

۱.ع.ا اکسایش

۲.ع.ا هوا کره

ا.و زنگ آهن

این *iron rusting*

زنون

ی.د

زنون (Xe)، هیدروژن (H₂)، اوزون (O₃)، گوگرد دی‌اکسید (SO₂)، نیترژن دی‌اکسید (NO₂) و کربن مونوکسید (CO) اجزای ناچیز هواکره هستند که حدود ۰/۰۰۰۱ درصد از حجم هواکره را تشکیل می‌دهند. چون درصد حجمی این گاز نسبت به دیگر گازهای هواکره بسیار کم است به آن گاز کمیاب یا نادر می‌گویند.

۱.ع.ا اجزای ناچیز هوا کره

۲.ع.ا اجزای هوا کره

۳.ع.ا هوا کره

۱.ع.ا گازهای نادر

۲.ع.ا گازها

۳.ع.ا هوا کره

ژاک شارل (۱۷۴۶ - ۱۸۲۳)

ژاک شارل

دانشمندان	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
قانون شارل	۳.ع.ا
<i>Jacques Charles</i>	ان

شکل ۲۰ هنگامی که زغال سنگ می سوزد، انرژی شیمیایی خود را به صورت گرما و نور آزاد می کند. در این فرایند، اکسیژن هوا، کربن موجود در زغال سنگ را به کربن دی اکسید تبدیل می کند.

سوختن زغال سنگ

احتراق	۱.ع.ا
اکسایش	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
زغال سنگ	۴.ع.ا
<i>coal combustion</i>	ان

سولفوریک اسید

آلاینده های نوع دوم	۱.ع.ا
آلاینده های هوا	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
<i>sulfuric acid</i>	ان

سال‌هاست که از
کلروفلوئوروکربن‌ها به عنوان گاز
یخچال استفاده می‌شود. اما
اکنون در پی جایگزینی برای آن
هستند.

سی. اف. سی

CFCها (کلروفلوئوروکربن‌ها) ترکیباتی هستند که مولکول‌های آنها از اتصال اتم‌های کلر (CL)، فلوئور (F) و کربن (C) ساخته شده است. از این مواد به عنوان پیشران در افشانه‌ها یا گاز سرمازا در یخچال‌ها و کولرهای گازی استفاده می‌شود. این مواد باعث نابودی اوزون می‌شوند.

ی. د

کلرو فلورو کربن‌ها

ا. ب

هوا کره

ا. ج. ۱

استراتوسفر

ا. و

اوزون

تابش فرابنفش

چرخه نابودی اوزون

لایه اوزون

CFC

ا. ن

نام سیاره	بهرام (مریخ)	زمین	ناهید (زهرة)
ویژگی‌ها			
میانگین فاصله از خورشید ($\times 10^8 \text{ km}$)	۲,۲۷۹	۱,۴۹۶	۱,۰۸۲
مدت زمانی که طول می‌کشد تا به دور خورشید بچرخد (سال)	۱,۸۸	۱,۰	۰,۶۱۵
مدت زمانی که طول می‌کشد تا به دور خود بچرخد (ساعت)	۲۴,۶۲	۲۳,۹۳	۵۸۳۲
جرم ($\times 10^{24} \text{ g}$)	۵۹,۸	۴۸,۷	۶,۴۲
چگالی میانگین (g/cm^3)	۳,۹۴	۵,۵۲	۵,۲۵
گرانش نسبی سطح (زمین = ۱)	۰,۳۸	۱	۰,۱۸۸
فشار نسبی هوا (زمین = ۱)	۰,۰۰۷	۱	۹
نسبت میانگین دمای روز به میانگین دمای شب در سطح منطقه‌ی استوای (K)	$\frac{۲۵۰}{۱۸۵}$	$\frac{۲۹۸}{۲۸۰}$	$\frac{۷۵۰}{۷۴۹}$
ترکیب شیمیایی هوا کره	اجزای فراوان (%)		
	اجزای ناچیز (ppm)		

سیارات منظومه شمسی

- ۱.ع. هوا کره
- ۱.خ. کره‌ی زمین
- ۱.خ. کره‌ی مریخ
- ۱.خ. کره‌ی ناهید
- ان solar system planets

سیستم متریک

سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها (International System of Units) که معمولاً با عناوین «سیستم متریک» یا «سیستم SI» شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سیستم در سال ۱۹۶۰ بنیانگذاری شد.

- ۱.ع. هوا کره
- او. یکای دما
- یکای فشار
- ان metric system

شیمی سبز

شیمی سبز یک رشته جدید دانشگاهی است که در پی طراحی فرایندها و فرآورده‌های شیمیایی تازه‌ای است که به کمک آن‌ها بتوان مصرف و تولید مواد شیمیایی خطرناک را کاهش داد یا متوقف کرد. در این طراحی‌ها باید تاثیر فرایندها و فرآورده‌های شیمیایی بر سلامت محیط زیست نیز همواره مد نظر باشد.

ی.د

- ۱.ع.ا هوا کره
 ا.و محیط زیست
 ا.ن *green chemistry*

صفر مطلق

پایین‌ترین دمایی است که به اعتقاد "لرد کلوین" پایین‌تر رفتن از آن غیر ممکن است.

ی.د

- ۱.ع.ا هوا کره
 ا.و درجه کلوین
 قانون شارل
 گازها
 لرد کلوین
 ا.ن *absolute zero*

طوفان‌های صحرائی

طوفان‌های صحرائی مقدار زیادی گرد و غبار در هوا کره پراکنده می‌کنند.

ی.د

- ۱.ع.ا آلودگی‌های طبیعی
 ۲.ع.ا هوا کره
 ا.ن *desert storms*

طول موج (λ) یک مشخصه‌ی مهم موج است.

طول موج

طول موج به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو نقطه تکراری موج که شکل یکسان دارند) گفته می‌شود و آن را با λ نشان می‌دهند.

ی.د

هوا کره
امواج الکترومغناطیس
wavelength

ا.ع.۱
ا.و
ان

شکل ۵ این کتاب نیرویی معادل وزن خود بر میز وارد می‌کند. در کدام حالت فشار بیشتری بر میز وارد می‌شود؟

فشار

مقدار نیرویی که بر واحد سطح وارد می‌شود.

ی.د

هوا کره
فشار استاندارد
فشار سیال
فشار گاز
فشار هوا
فشار سنج
نظریه جنبش مولکولی گازها
یکای فشار
pressure

ا.ع.۱
ا.خ.۱
ا.خ.۱
ا.خ.۱
ا.خ.۱
ا.و
ان

فشار استاندارد

فشار هوا در سطح دریا را فشار هوایی معمولی یا فشار استاندارد می‌گویند که برابر با

ی.د

۷۶۰ mmHg یا یک اتمسفر (۱ atm) است.

۱.ع.ا فشار
۲.ع.ا هوا کره
ان *standard pressure*

شکل ۹ اصول کار یک فشارسنج جیوه‌ای. چون ارتفاع ستون جیوه به فشار هوا بستگی دارد، بنابراین ارتفاع این ستون معیار خوبی برای اندازه‌گیری فشار هوا خواهد بود.

فشار سنج

ی.د

فشار سنج یا بارومتر جیوه‌ای دستگاهی است برای اندازه‌گیری فشار هوا. بارومتر عبارت است از یک لوله‌ی شیشه‌ای بلند که پر از جیوه است و آن را درون ظرفی محتوی جیوه واژگون کرده‌اند. جیوه به دلیل وزن خود می‌خواهد از لوله به درون ظرف بریزد ولی فشار هوا بر سطح ظرف جیوه مانع از ریختن تمام جیوه در ظرف می‌شود. در این حالت، فشار ستون جیوه با فشار هوا برابر می‌شود. به این ترتیب، فشار هوا بر حسب ارتفاع ستون جیوه (بر حسب میلی‌متر) بیان می‌شود و واحد آن میلی‌متر جیوه (mmHg) است. هر چه از سطح زمین بالاتر رویم هوا رقیق‌تر، پس فشار هوا کمتر و همچنین ارتفاع ستون جیوه نیز کمتر می‌شود.

۱.ع.ا هوا کره
۱.ع.ا فشار سنج جیوه‌ای
۱.ع.ا مانومتر
ا.و فشار
فشار هوا
ان *monometer*

شکل ۶ در یک سیال (مایع یا گاز) با افزایش عمق، فشار افزایش می‌یابد.

فشار سیال

در سیال‌ها نیز مانند جامدها، فشار ناشی از نیروی وزن آنهاست که بر واحد سطح وارد می‌شود. پس هر چه ارتفاع سیال بیشتر باشد، به دلیل وزن بیشتر، فشار آن نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که غواصان در عمق بیشتر فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. فشار سیال‌ها بر خلاف جامدها جهت خاصی ندارد و در همه جهت‌ها به یکسان وارد می‌شود.

ی.د

فشار

۱.ع.ا

هوا کره

۲.ع.ا

خلأ

ا.و

fluid pressure

ا.ن

ذره‌ی گاز

ظرف

شکل ۱۵ فشار گاز بر اثر

برخورد میلیون‌ها ذره‌ی کوچک بر دیواره‌ی ظرف ایجاد می‌شود.

فشار گاز

فشار

۱.ع.ا

هوا کره

۲.ع.ا

قانون بویل

ا.و

شکل ۷ هوا در همه ی جهت ها فشار وارد می کند. (آ) فشار هوای درون و بیرون این قوطی حلبی برابر است. (ب) قوطی پس از تخلیه هوای درون آن. اگر قرار بود که این قوطی را با دست به این شکل در آورید چه نیروی لازم داشتید؟

فشار هوا

ی.د

هواکره نیز که مخلوطی از گازهاست، به علت داشتن وزن در همه ی جهت ها فشار وارد می کند. ما به عنوان موجودی زنده که در ته اقیانوسی از هوا زندگی می کنیم، در معرض فشار این گازها قرار داریم. این فشار را فشار هوا می گویند.

فشار

۱.ع.ا

هوا کره

۲.ع.ا

اتمسفر

ا.و

پاسکال

فشار سنج

مانومتر

میلی متر جیوه

air pressure

ان

شکل ۱۰ یک فشارسنج
جیوه ای آزمایشگاهی

فشارسنج جیوه‌ای

۱.ع.ا فشارسنج

۲.ع.ا هوا کره

mercuric manometer ان

فعالیت‌های انسانی

د.ی

رشد سرسام‌آور جمعیت، افزایش شمار صنایع آلوده‌کننده، ورود فناوری تازه و گسترش فرآورده‌های نفتی، عواملی هستند که توازن میان فعالیت‌های انسانی و طبیعت را برهم زده و محیط زیست را با خسارت‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو کرده است. انسان‌ها همواره محیط زیست خود را تغییر داده‌اند. به عنوان مثال، پیدایش ابزار و استفاده از آتش، هوا را پر از دود و رفت و روب خانه‌ها غباری به مراتب بیشتر از طوفان‌های شن به پا می‌کرد.

همچنين امروزه به جز دوده‌ي حاصل از اجاق آشپزخانه و بوي تعفن زباله‌ها، گاز گوگرد دي‌اکسيد حاصل از کارخانه‌ها نيز به مقدار زيادي هوا را آلوده مي‌کند.

۱.ع.ا هوا کره
 ا.و آلودگي هوا
 گوگرد دي‌اکسيد
 محيط زيست
 ان *human activities*

فوتوسنتز

گياهان با عمل فوتوسنتز، CO_2 هوا را جذب و به جاي آن O_2 پس مي‌دهند.

۱.ع.ا هوا کره
 ا.و اکسيژن
 انرژي خورشيدي
 تامين اکسيژن
 کربن دي‌اکسيد
 ان *photosynthesis*

شکل ۳۳ فوران کوه سنت
 هلنز در ۱۹۸۰ حداقل $1 km^3$
 خاکستر به بيرون پراکنده
 کرد.

فوران آتشفشاني

فوران‌هاي آتشفشاني باعث وارد شدن مقادير زيادي خاکستر و گازهاي سمی به هوا کره مي‌شوند.

۱.ع.ا آلودگي‌هاي طبيعي
 ۲.ع.ا هوا کره
 ان *Volcanic eruption*

۲٫۲	۱٫۶	۱٫۳	۱	فشار (atm)
۱۱	۱۶	۱۹	۲۵	حجم (mL)
۲۴	۲۶	۲۵	۲۵	فشار × حجم

شکل ۱۳ تعیین تجربی رابطه‌ی فشار و حجم برای یک گاز (در همه‌ی این آزمایش‌ها دما ثابت بوده است).

قانون بویل

ی.د

در باره ارتباط میان حجم و فشار گازهاست. بنابر این قانون، در دمای ثابت، حاصل ضرب فشار در حجم یک گاز همواره مقداری ثابت است، به طوری که هر قدر یکی از این دو بیشتر شود، دیگری به همان اندازه کمتر می‌شود و برعکس. طبق نظریه‌ی جنبش مولکولی گازها، فشار یک گاز، نتیجه‌ی برخورد ذره‌های سازنده‌ی آن با دیواره‌ی ظرف است. هر چه حجم گاز کم شود، برخورد ذره‌ها به دیواره‌ی ظرف بیشتر می‌شود و فشار گاز را بالاتر می‌برد. هر چه حجم گاز زیاد شود، برخورد ذره‌ها به دیواره‌ی ظرف کمتر و فشار گاز نیز کمتر می‌شود.

۱.ع.ا

ا.و

- هوا کره
- حجم گاز
- رابطه بویل
- فشار گاز
- گازها
- گازهای ایده‌آل
- نظریه جنبش مولکولی گازها
- Boyle's law*

ان

شکل ۱۴) تعیین تجربی رابطه‌ی دما و حجم برای یک گاز (در همه‌ی این آزمایش‌ها فشار ثابت بوده است).

قانون شارل

ی.د

در باره ارتباط میان حجم و دمای گازهاست. بنابراین قانون، در فشار ثابت، حاصل ضرب حجم یک گاز در دمای آن (برحسب کلوین) همواره مقداری ثابت است به طوری که هر قدر یکی از این دو بیشتر شود، دیگری به همان اندازه کمتر می‌شود و برعکس. علت حرکت بالون‌های پر از هوای داغ در هواکره به سمت بالا همین قانون شارل است، زیرا بر طبق این قانون، هر چه گاز داغتر شود، حجم آن بیشتر و چگالی آن کمتر می‌شود، پس به سمت بالا می‌رود. طبق نظریه جنبش مولکولی گازها، حجم یک گاز، همان فاصله میان ذره‌های سازنده‌ی گاز است. هر چه دما زیاد شود، انرژی جنبشی ذره‌ها و قدرت تحرک آن‌ها بیشتر می‌شود، بنابراین، از هم بیشتر فاصله می‌گیرند و حجم گاز زیادتر می‌شود. برعکس، هر چه دما کم شود، انرژی جنبشی ذره‌ها و فاصله‌ی آن‌ها از هم کمتر و حجم گاز نیز کمتر می‌شود.

۱.ع.ا

ا.و

- هوا کره
- حجم گاز
- درجه کلوین
- دمای گاز
- ژاک شارل
- صفر مطلق
- گازها
- گازهای ایده‌آل
- نظریه جنبش مولکولی گازها
- نمودار حجم-دما
- Charles' law

این

جدول ۳ میزان سالانه‌ی تولید CO_۲ از فراورده‌های نفتی در ایران و جهان در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷

سال	۱۹۸۹	۱۹۹۰	۱۹۹۱	۱۹۹۲	۱۹۹۳	۱۹۹۴	۱۹۹۵	۱۹۹۶	۱۹۹۷
ایران	۱۴۵	۱۵۰	۱۵۸	۱۶۰	۱۶۸	۱۶۶	۱۶۵	۱۵۵	۱۷۳
جهان	۸۸۸۷	۸۹۰۷	۸۹۳۲	۸۹۴۸	۹۱۱۱	۹۱۷۳	۹۲۴۹	۹۴۸۳	۹۶۶۷

کربن دی‌اکسید

کربن دی‌اکسید (CO_۲) حدود ۰/۰۳ درصد از حجم هوا کره را تشکیل می‌دهد. کربن دی‌اکسید یکی از آلاینده‌هایی است که بیش‌تر توسط منبع طبیعی تولید می‌شود.

- ۱.ع.ا آلاینده‌های نوع اول
- ۲.ع.ا آلاینده‌های هوا
- ۳.ع.ا هوا کره
- ۱.ع.ا اجزای جزئی هوا کره
- ۲.ع.ا اجزای هوا کره
- ۳.ع.ا هوا کره
- ا.و آلاینده‌های نوع اول
- اثر گلخانه‌ای
- اکسید اسیدی
- باران اسیدی
- فوتوسنتز
- گازهای گلخانه‌ای
- گرم شدن زمین
- موریانه‌ها
- ان *carbon dioxide*

کربن مونوآکسید

کربن مونوآکسید (CO)، هیدروژن (H_۲)، اوزون (O_۳)، زنون (Xe)، گوگرد دی‌اکسید (SO_۲) و نیتروژن دی‌اکسید (NO_۲) اجزای ناچیز هواکره هستند که حدود ۰/۰۰۰۱ درصد از حجم هواکره را تشکیل می‌دهند. کربن مونوآکسید یکی از آلاینده‌هایی است که بیش‌تر توسط منبع طبیعی تولید می‌شود.

- ۱.ع.ا آلاینده‌های نوع اول
- ۲.ع.ا آلاینده‌های هوا
- ۳.ع.ا هوا کره
- ۱.ع.ا اجزای ناچیز هوا کره
- ۲.ع.ا اجزای هوا کره
- ۳.ع.ا هوا کره
- ا.و آلاینده‌های نوع اول
- اکسید اسیدی
- ان *carbon monoxide*

شکل ۱۸ نمایش
بخش‌های پنج‌گانه‌ی کره‌ی
زمین (از درون به بیرون:
هسته، گوشته، سنگ کره، آب
کره و هوا کره)

کره‌ی زمین

- | | |
|--------------------|-------|
| سیارات منظومه شمسی | ۱.ع.ا |
| هوا کره | ۲.ع.ا |
| <i>h و lea</i> | ان |

کره‌ی مریخ

- | | |
|--------------------|-------|
| سیارات منظومه شمسی | ۱.ع.ا |
| هوا کره | ۲.ع.ا |
| <i>mars</i> | ان |

کره‌ی ناهید

سیارات منظومه شمسی	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
ان	ان

کریپتون

ی.د
گازهای کریپتون (Kr)، متان (CH₄)، هلیم (He)، آمونیاک (NH₃) و نئون (Ne) بر روی هم در حدود ۰/۰۰۴ درصد از حجم هوا کره را تشکیل می‌دهد. چون درصد حجمی این گاز نسبت به دیگر گازهای هوا کره بسیار کم است به آن گاز کمیاب یا نادر می‌گویند.

اجزای ناچیز هوا کره	۱.ع.ا
اجزای هوا کره	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
گازهای نادر	۱.ع.ا
گازها	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
ان	ان

کلرو فلورو کربن‌ها

سی.اف.سی	ب.ک
----------	-----

کنترل آلودگی

ی.د
راه‌های گوناگون کنترل آلودگی: (۱) یافتن و جایگزین کردن راه‌های تازه‌ای به جای احتراق، برای تولید انرژی، مانند انرژی خورشیدی، انرژی هسته‌ای و... (۲) افزایش بازده تولید انرژی از طریق احتراق (۳) کاهش دادن یا حذف برخی مواد موجود در سوخت‌ها که بر اثر احتراق، مواد آلاینده ایجاد می‌کنند، مانند گوگرد موجود در گازوئیل (۴) به دام انداختن آلاینده‌ها پس از احتراق و پیش از ورود به هوا.

هوا کره	۱.ع.ا
آلاینده‌های هوا	او
آلودگی هوا	
احتراق	
انرژی خورشیدی	
ان	ان

pollution control

گازها

هوا کره	۱.ع.ا
گازهاي ايده‌آل	۱.خ.ا
گازهاي حقيقي	۱.خ.ا
گازهاي گلخانه‌اي	۱.خ.ا
گازهاي نادر	۱.خ.ا
آرگون	۲.خ.ا
زنون	۲.خ.ا
کريپتون	۲.خ.ا
نئون	۲.خ.ا
هليم	۲.خ.ا
انرژی جنبشی	ا.و
تراکم‌پذیری گازها	
درجه کلوین	
صفر مطلق	
قانون بویل	
قانون شارل	
نظریه جنبش مولکولی گازها	
نمودار حجم-دما	
یکای دما	
<i>gases</i>	ان

گازهاي ايده‌آل

به گازهايي گفته مي‌شود که رفتار آنها با توجه به نظریه جنبش مولکولی گازها قابل پیش‌بینی است. ي.د

گازها	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
قانون بویل	ا.و
قانون شارل	
گازهاي حقيقي	
نظریه جنبش مولکولی گازها	
<i>ideal gases</i>	ان

گازهاي حقيقي

به گازهايي گفته مي‌شود که رفتار آنها با توجه به نظریه جنبش مولکولی گازها قابل پیش‌بینی نیست. ي.د

گازها	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
گازهاي ايده‌آل	ا.و
<i>real gases</i>	ان

گازهاي گلخانه‌اي

کربن دي اکسید (CO_2)، بخار آب (H_2O) و متان (CH_4) گازهاي گلخانه‌اي مي‌باشند. گازهاي گلخانه‌اي و ابرها (قطره‌هاي فشرده شده‌ي آب يا يخ)، پرتوهاي بازتابیده شده از ي.د

سطح خورشید را به خوبی جذب می‌کنند. انرژی جذب شده به وسیله‌ی این مولکول‌ها، دوباره به صورت پرتوهای با انرژی کمتر به زمین بازتابانده می‌شود. دست به دست شدن این انرژی بین زمین و مولکول‌های هواکره بارها ادامه می‌یابد تا سرانجام انرژی به بیرون از هواکره می‌گریزد. این انرژی به دام افتاده، ما را گرم نگاه می‌دارد.

گازها	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
اثر گلخانه‌ای	ا.و
کربن دی‌اکسید	
گرم شدن زمین	
موریانه‌ها	
<i>greenhouse gases</i>	ا.ن

گازهای نادر

ی.د درصد حجمی این گازها نسبت به دیگر گازهای هواکره بسیار کم است.

گازها	۱.ع.ا
هوا کره	۲.ع.ا
آرگون	۱.خ.ا
زنون	۱.خ.ا
کریپتون	۱.خ.ا
نئون	۱.خ.ا
هلیوم	۱.خ.ا
<i>rare gases</i>	ا.ن

شکل ۳۵ بیش تر دریاچه‌ها در منطقه‌ی اسکندیناوی بر اثر ریزش باران‌های اسیدی به شدت اسیدی شده‌اند. آب اسیدی چنین دریاچه‌هایی را با پاشیدن گرد آهک خنثی می‌کنند تا pH آن برای زندگی آبزبان مناسب شود.

گرد آهک

هوا کره	۱.ع.ا
آلودگی هوا	ا.و
باران اسیدی	
<i>lime powder</i>	ا.ن

شکل ۲۸ روند گرم شدن جهان در چند دهه ی گذشته

گرم شدن زمین

ی.د

هنگامی که نور خورشید بر زمین می‌تابد، مقداری از پرتوهای پرنرژی خورشید جذب زمین می‌شود و آن را گرم می‌کند. زمین گرم شده از خود انرژی می‌تاباند. این انرژی که به صورت پرتوهای الکترومغناطیسی تابانده می‌شود، انرژی کمتری (طول موج بلندتری) نسبت به پرتوهای خورشیدی جذب شده دارد. این پرتوهای بازتابیده از زمین، آسانتر از پرتوهای خورشیدی به وسیله‌ی مولکول‌های هوا جذب می‌شوند و همین پدیده سبب گرم شدن هوا کره می‌شود. از بین بردن جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی، سوزاندن زباله‌ها و از همه مهمتر سوزاندن نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ باعث افزایش مقدار CO_2 در هوا می‌شوند. افزایش مقدار CO_2 در هوا کره، به دلیل اثر گلخانه‌ای آن، موجب گرم‌تر شدن کره‌ی زمین می‌شود.

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و اثر گلخانه‌ای
- انرژی خورشیدی
- کربن دی‌اکسید
- گازهای گلخانه‌ای
- محیط زیست
- موریانه‌ها
- ان *global warming*

گرما

ی.د

گرما نوعی انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو سیستم، از یکی به دیگری منتقل می‌شود.

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و دما
- یکای دما
- ان *heat*

گوگرد تری‌اکسید

- ۱.ع.ا آلاینده‌های نوع دوم
- ۲.ع.ا آلاینده‌های هوا
- ۳.ع.ا هوا کره
- ان *sulfur trioxide*

جدول ۵ میزان تولید SO_۲ در سه قاره ی جهان برحسب میلیون تُن

سال	قاره	۱۹۸۰	۱۹۹۰	۱۹۹۵	۲۰۰۰	۲۰۱۰
اروپا	۵۹	۴۹	۳۱	۲۶	۱۸	
آمریکا	۲۴	۲۰	۱۶	۱۵	۱۴	
آسیا	۱۵	۳۴	۴۰	۵۳	۷۹	

گوگرد دي اکسيد

گوگرد دي اکسيد (SO_۲)، هيدروژن (H_۲)، اوزون (O_۳)، زنون (Xe)، نيتروژن دي اکسيد (NO_۲) و کربن مونوکسيد (CO) اجزای ناچيز هواکره هستند که حدود ۰/۰۰۰۱ درصد از حجم هواکره را تشکیل مي دهند. SO_۲ يکي از آلاينده هايي است که بيشتر توسط منبع انساني توليد مي شود.

- ۱.ع. آلاينده هاي نوع اول
- ۲.ع. آلاينده هاي هوا
- ۳.ع. هوا کره
- ۱.ع. اجزای ناچيز هوا کره
- ۲.ع. اجزای هوا کره
- ۳.ع. هوا کره
- ا.و. آلاينده هاي هوا
- اکسيد اسيدي
- باران اسيدي
- فعاليت هاي انساني
- sulfur dioxide*
- ان

شکل ۳۰ این نقشه ی ماهواره ای که در ۱۳ فوریه سال ۱۹۹۸ گرفته شده است، حفره ی بزرگی (ناحیه ی سفید رنگ) در لایه ی اوزون موجود در بالای قطب شمال را نشان می دهد.

لایه اوزون

ی.د

لایه اوزون يك پوشش محافظ در اطراف زمین است که از زمین در برابر تابش خطرناك فرابنفش محافظت می‌کند. اوزون داراي مولکول سه اتمی (O₃) است. اگر چه در هر ارتفاعی از هواکره می‌توان مقدار بسیار ناچیزی اوزون یافت. با این حال بیش از ۹۰٪ از همه اوزون موجود، در فاصله ۱۵ تا ۵۰ کیلومتری سطح زمین یعنی در لایه‌ی استراتوسفر جمع شده است. در واقع لایه اوزون ناحیه‌ای از استراتوسفر است که اوزون در آنجا بیش‌ترین غلظت را داراست.

- ۱.ع.ا استراتوسفر
- ۲.ع.ا لایه‌های هوا کره
- ۳.ع.ا هوا کره
- ا.و اوزون
- اوزون تروپوسفري
- تابش فرابنفش
- چرخه اوزون
- چرخه نابودي اوزون
- سي.اف.سي
- يکاي دابسون
- ozone layer
- ان

جدول ۲ داده‌های به‌دست آمده از یک سفر خیالی بر فراز زمین

ارتفاع از سطح زمین (km)	دما (°C)	فشار هوا (mmHg)	جرم یک نمونه یک لیتری (g)	تعداد کل ذره‌های (مولکول یا اتم) موجود در یک نمونه‌ی یک لیتر × ۱۰ ^{۲۰}
۰	۲۰	۷۶۰	۱/۲۰	۲۵۰
۵	-۱۲	۴۰۷	۰/۷۳	۱۵۰
۱۰	-۴۵	۲۱۸	۰/۴۱	۹۰
۱۲	-۶۰	۱۷۰	۰/۳۷	۷۷
۲۰	-۵۳	۶۲	۰/۱۳	۲۷
۳۰	-۳۸	۱۸	۰/۰۳۵	۷
۴۰	-۱۸	۵/۱	۰/۰۰۹	۲
۵۰	۲	۱/۵	۰/۰۰۳	۰/۵
۶۰	-۲۶	۰/۴۲	۰/۰۰۰۷	۰/۲
۸۰	-۸۷	۰/۰۳	۰/۰۰۰۰۷	۰/۰۲

لایه‌های هوا کره

ی.د

در لایه‌های هواکره هر چه از سطح زمین بالاتر می‌رویم، هوا رقیق‌تر می‌شود، یعنی مقدار ذرات هوا در هر نمونه‌ی یک لیتری از آن کمتر می‌شود. از آنجا که چگالی و فشار هوا به تعداد ذرات آن بستگی دارد، با افزایش ارتفاع هم چگالی و هم فشار هوا رفته رفته کم می‌شود. با افزایش ارتفاع دمای هوا در لایه‌های اول و سوم (تروپوسفر و مزوسفر) کم و در لایه‌های دوم و چهارم (استراتوسفر و ترموسفر) زیاد می‌شود. علت افزایش دما در این لایه‌ها جذب تابش‌های فرابنفش خورشیدی است.

- ۱.ع.ا هوا کره

استراتوسفر	۱.خ.
لایه اوزون	۲.خ.
ترموسفر	۱.خ.
تروپوسفر	۱.خ.
مزوسفر	۱.خ.
<i>atmosphere layers</i>	ان

لرد کلون (۱۸۲۴ - ۱۹۰۷)

	لرد کلون
دانشمندان	۱.ع.
هوا کره	۲.ع.
درجه کلون	ا.
صفر مطلق	
یکای دما	
<i>Lord Kelvin</i>	ان

شکل ۱۱ (آ) ساختار و اصول کار یک مانومتر ب) مانومتر فشار گاز درون
 حباب شیشه‌ای را چند میلی‌متر جیوه نشان می‌دهد؟

مانومتر

ی.د

فشار گاز درون یک ظرف را می‌توان توسط فشارسنجی به نام مانومتر اندازه گرفت. مانومتر به صورت یک لوله U شکل است که در حالت عادی، ارتفاع ستون جیوه درون آن، در دو سوی لوله یکسان است. هنگامی که مانومتر را به ظرف متصل و شیر گاز را باز می‌کنیم، گاز درون ظرف بر سطح جیوه فشار می‌آورد و باعث می‌شود سطح جیوه در یک طرف لوله پایین‌تر و در طرف دیگر بالاتر برود. در این حالت اختلاف سطح جیوه در دو سوی لوله U شکل، برابر با فشار گاز درون ظرف است.

فشار سنج

۱.ع.ا

هوا کره

۲.ع.ا

فشار هوا

ا.و

manometer

ان

متان

ی.د

گازهای متان (CH_4)، هلیم (He)، آمونیاک (NH_3)، نئون (Ne) و کریپتون (Kr) بر روی هم در حدود ۰/۰۰۴ درصد از حجم هواکره را تشکیل می‌دهد. متان یکی از آلاینده‌هایی است که بیش‌تر توسط منبع طبیعی تولید می‌شود.

آلاینده‌های نوع اول

۱.ع.ا

آلاینده‌های هوا

۲.ع.ا

هوا کره

۳.ع.ا

اجزای ناچیز هوا کره

۱.ع.ا

اجزای هوا کره

۲.ع.ا

هوا کره

۳.ع.ا

آلاینده‌های هوا

ا.و

موریانه‌ها

methane

ان

محیط زیست

ی.د همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب، یک شهر، اقیانوس و کویر همگی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند.

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و آلودگی هوا
- شیمی سبز
- فعالیت‌های انسانی
- گرم شدن زمین
- این *environment*

مرداب‌ها

ی.د مرداب‌ها گازهای زیان‌آوری در هوا پخش می‌کنند.

- ۱.ع.ا آلودگی‌های طبیعی
- ۲.ع.ا هوا کره
- این *marshes*

مزوسفر

ی.د مزوسفر از ارتفاع ۵۰ تا ۸۵ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد. دمای هوا در این لایه نسبت به سطح زمین کمتر است.

- ۱.ع.ا لایه‌های هوا کره
- ۲.ع.ا هوا کره
- این *mesosphere*

چنان‌که می‌دانید، گاز متان یک گاز گلخانه‌ای است و افزایش مقدار آن سبب افزایش دمای زمین می‌شود. یکی از تولیدکنندگان عمده‌ی گاز متان موریان‌ها هستند. هنگامی که موریان‌ها چوب را می‌خورند، متان، کربن دی‌اکسید و ترکیب‌های شیمیایی دیگری تولید می‌کنند. تخمین زده شده است که موریان‌ها سالانه ۱۶۵ میلیون تن متان و ۵۵ میلیون تن کربن دی‌اکسید تولید می‌کنند. آشکار است که میزان متان و کربن دی‌اکسید تولید شده به وسیله‌ی موریان‌ها بسیار قابل توجه است و بنابراین بعید نیست که با ایجاد شرایط محیطی مناسب جمعیت آن‌ها افزایش یابد و به این ترتیب، مقدار بسیار بیش‌تری متان به هوا کره وارد شود. آیا می‌توان افزایش دمای زمین را به گردن موریان‌ها انداخت؟

موریان‌ها از جمله حشرات مایی هستند که به صورت جمعی زندگی می‌کنند.

موریان‌ها

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و کربن دی‌اکسید
- گازهای گلخانه‌ای
- گرم شدن زمین
- متان
- این *termites*

محدود فوتوشیمیایی

ی.د در برخی از روزهای خشک و آفتابی که مقدار اکسیدهای نیتروژن خارج شده از آگزوز

خودروها زیاد است، هوای شهر به رنگ قهوه‌ای روشن دیده می‌شود. در این هنگام بر اثر تابش نور خورشید بر این اکسیدهای نیتروژن، نوعی آلودگی به نام مه‌دود فوتوشیمیایی تشکیل می‌شود.

- ۱.ع.ک هوا کره
- ا.و آلودگی هوا
- نیتروژن دی‌اکسید
- ان *photochemical smog*

میلی‌متر جیوه

وقتی فشار هوا بر حسب ارتفاع ستون جیوه بیان شود، واحد آن میلی‌متر جیوه (mmHg) است. میلی‌متر جیوه یکای غیر SI فشار است.

- ۱.ع.ک یکای فشار
- ۲.ع.ک هوا کره
- ا.و فشار هوا
- ان *centimeter of mercury*

شکل ۱۵ فشار گاز بر اثر برخورد میلیون‌ها ذره‌ی کوچک بر دیواره‌ی ظرف ایجاد می‌شود.

نظریه جنبش مولکولی گازها

بر چهار اصل زیر استوار است: ۱- همه‌ی گازها از ذره‌هایی بسیار کوچک (اتم یا مولکول) ساخته شده‌اند. ۲- اتم‌ها یا مولکول‌های گاز، پیوسته در حرکتند. ۳- بر اثر برخورد ذره‌های گاز با هم، انرژی جنبشی آن‌ها به یکدیگر منتقل و انرژی جنبشی هر ذره کم یا زیاد می‌شود، ولی مجموع کل انرژی جنبشی ذره‌های گاز تغییری نمی‌کند. ۴- میانگین انرژی جنبشی ذره‌های گاز فقط به دما بستگی دارد و در یک دمای معین، این میانگین انرژی جنبشی برای همه‌ی گازها یکسان است. (به نوع گاز بستگی ندارد)

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و انرژی جنبشی
- فشار
- قانون بویل
- قانون شارل
- گازها
- گازهای ایده‌آل
- این *kinetic theory of gases*

شکل ۱۴ (ب) نمودار حجم در برابر دما برای یک گاز.

- نمودار حجم-دما
- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و قانون شارل
- گازها
- این *volume-temperature diagram*

نیتروژن
ی.د

نیتروژن (N_2) یکی از اصلی‌ترین اجزای هواکره، ۷۸ درصد از حجم هواکره را تشکیل می‌دهد. این گاز در مقیاس صنعتی از هوا کره به دست می‌آید. از گاز نیتروژن برای تولید گاز آمونیاک و نیتریک اسید استفاده می‌شود.

- ۱.ع.ا اجزای اصلی هوا کره
- ۲.ع.ا اجزای هوا کره
- ۳.ع.ا هوا کره

آمونیاك	ا.و
نیتريك اسید	
<i>nitrogen</i>	ا.ن

نیتروژن دي اكسيد

ي.د نیتروژن دي اكسيد يكي از آلاینده‌هایی است که بیش‌تر توسط منبع طبیعی تولید می‌شود.

اجزای ناچیز هوا کره	۱.ع.ا
اجزای هوا کره	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
آلاینده‌های هوا	ا.و
اكسيد اسیدی	
اوزون تروپوسفري	
باران اسیدی	
مهدود فوتوشیمیایی	
<i>nitrogen dioxide</i>	ا.ن

نیتريك اسید

آلاینده‌های نوع دوم	۱.ع.ا
آلاینده‌های هوا	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
نیتروژن	ا.و
<i>nitric acid</i>	ا.ن

نئون

ي.د چون درصد حجمی این گاز نسبت به دیگر گازهای هوا کره بسیار کم است به آن گاز کمیاب یا نادر می‌گویند. گاز نئون در مقیاس صنعتی از هوا کره به‌دست می‌آید.

اجزای ناچیز هوا کره	۱.ع.ا
اجزای هوا کره	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
گازهای نادر	۱.ع.ا
گازها	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
<i>neon</i>	ا.ن

هلیم

ي.د چون درصد حجمی این گاز نسبت به دیگر گازهای هوا کره بسیار کم است به آن گاز کمیاب یا نادر می‌گویند.

اجزای ناچیز هوا کره	۱.ع.ا
اجزای هوا کره	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا
گازهای نادر	۱.ع.ا
گازها	۲.ع.ا
هوا کره	۳.ع.ا

شکل ۲ تنها جزیی از هواکره که از فضا دیده می شود، بخار آب فشرده به شکل ابر است.

هوا کره

ی.د

هوا کره لایه‌ای از هوا است که گرداگرد زمین را فرا گرفته است و ضخامت آن به حدود ۳۰ کیلومتر می‌رسد. یک نقش مهم هواکره، فراهم آوردن گاز اکسیژن مورد نیاز برای تنفس است. گیاهان نیز برای ادامه زندگی خود به یک منبع همیشگی از کربن دی‌اکسید نیازمندند، تا از راه فوتوسنتز مواد غذایی مورد نیاز خود را بسازند. هوا کره این نیاز ضروری آنها را نیز تأمین می‌کند.

جو	ا.ب
آب و هوا	۱.خ.۱
آتش‌سوزی	۱.خ.۱
آلاینده‌های هوا	۱.خ.۱
آلاینده‌های نوع اول	۲.خ.۲
کربن دی‌اکسید	۳.خ.۳
کربن مونوآکسید	۳.خ.۳
گوگرد دی‌اکسید	۳.خ.۳
متان	۳.خ.۳
آلاینده‌های نوع دوم	۲.خ.۲
اوزون تروپوسفری	۳.خ.۳
سولفوریک اسید	۳.خ.۳
گوگرد تری‌اکسید	۳.خ.۳
نیتریک اسید	۳.خ.۳
اکسیدهای نیترژن	۲.خ.۲
آلودگی هوا	۱.خ.۱
آلودگی‌های طبیعی	۱.خ.۱
باتلاق‌ها	۲.خ.۲
طوفان‌های صحرائی	۲.خ.۲
فوران آنتشفسانی	۲.خ.۲
مرداب‌ها	۲.خ.۲
اثر گلخانه‌ای	۱.خ.۱
اجزای هوا کره	۱.خ.۱

اجزاي اصلي هوا کره	۲.خ.
اکسيژن	۳.خ.
اکسيژن گازي	۴.خ.
اکسيژن مایع	۴.خ.
نيتروژن	۳.خ.
اجزاي جزئي هوا کره	۲.خ.
آرگون	۳.خ.
کربن دي اکسيد	۳.خ.
اجزاي ناچيز هوا کره	۲.خ.
آمونیاک	۳.خ.
اوزون	۳.خ.
زنون	۳.خ.
کربن مونواکسيد	۳.خ.
کريپتون	۳.خ.
گوگرد دي اکسيد	۳.خ.
متان	۳.خ.
نيتروژن دي اکسيد	۳.خ.
نئون	۳.خ.
هليم	۳.خ.
هيدروژن	۳.خ.
اکسایش	۱.خ.
احتراق	۲.خ.
سوختن زغال سنگ	۳.خ.
زنگ زدن آهن	۲.خ.
اکسيد اسيدی	۱.خ.
امواج الکترومغناطيس	۱.خ.
انرژی جنبشی	۱.خ.
انرژی خورشیدی	۱.خ.
پاران اسيدی	۱.خ.
تابش فرا بنفش	۱.خ.
تامین اکسيژن	۱.خ.
تراکم پذیری گازها	۱.خ.
تقطير	۱.خ.
تقطير جزء به جزء	۲.خ.
تنفس	۱.خ.
جریان های هوایی	۱.خ.
چرخه اوزون	۱.خ.
چرخه نابودی اوزون	۱.خ.
حجم گاز	۱.خ.
خلاء	۱.خ.
دانشمندان	۱.خ.
رابرت بویل	۲.خ.
ژاک شارل	۲.خ.
لرد کلوین	۲.خ.
دگرشکلي	۱.خ.
دما	۱.خ.
دماي گاز	۲.خ.
زغال سنگ	۱.خ.
زنگ آهن	۱.خ.

سي.اف.سي	۱.خ.
سيارات منظومه شمسي	۱.خ.
كره ي زمين	۲.خ.
كره ي مريخ	۲.خ.
كره ي ناهيد	۲.خ.
سيستم متريك	۱.خ.
شيمي سبز	۱.خ.
صفر مطلق	۱.خ.
طول موج	۱.خ.
فشار	۱.خ.
فشار استاندارد	۲.خ.
فشار سيال	۲.خ.
فشار گاز	۲.خ.
فشار هوا	۲.خ.
فشار سنج	۱.خ.
فشار سنج جيوه اي	۲.خ.
مانومتر	۲.خ.
فعاليت هاي انساني	۱.خ.
فوتوسنتز	۱.خ.
قانون بويل	۱.خ.
قانون شارل	۱.خ.
كنترل آلودگي	۱.خ.
گازها	۱.خ.
گازهاي ايده آل	۲.خ.
گازهاي حقيقي	۲.خ.
گازهاي گلخانه اي	۲.خ.
گازهاي نادر	۲.خ.
آرگون	۳.خ.
زنون	۳.خ.
كريپتون	۳.خ.
نئون	۳.خ.
هليم	۳.خ.
گرد آهك	۱.خ.
گرم شدن زمين	۱.خ.
گرما	۱.خ.
لايه هاي هوا كره	۱.خ.
استراتوسفر	۲.خ.
لايه اوزون	۳.خ.
ترموسفر	۲.خ.
تروپوسفر	۲.خ.
مزوسفر	۲.خ.
محيط زيست	۱.خ.
موريانه ها	۱.خ.
مهدود فوتوشيميايي	۱.خ.
نظريه جنبش مولكولي گازها	۱.خ.
نمودار حجم-دما	۱.خ.
هواي پاكيزه	۱.خ.
هواي مائع	۱.خ.
يكاي دابسون	۱.خ.

یکای دما	۱.خ
درجه سانتی‌گراد	۲.خ
درجه فارنهایت	۲.خ
درجه کلوین	۲.خ
یکای فشار	۱.خ
اتمسفر	۲.خ
پاسکال	۲.خ
میلی‌متر جیوه	۲.خ
<i>atmosphere</i>	ان

آیا قدر چیزهایی را که داریم، باید هنگامی بدانیم که یا آن‌ها را از دست داده باشیم
یا برای به دست آوردن آن‌ها هزینه‌ای پرداخت کنیم؟

هوای پاکیزه

هوا کره	۱.ع
آلودگی هوا	ا.
<i>clean air</i>	ان

شکل ۱۶ (آ) هوای مایع (ب) تقطیر جزء به جزء هوای مایع

اگر هوا را تحت فشار زیاد تا -200 - درجه سانتی گراد سرد کنیم، مخلوط بسیار سردی از چند مایع به دست می آید که هوای مایع نامیده می شود. با تقطیر جزء به جزء هوای مایع می توان هر یک از اجزای سازنده آن را جدا کرد. بدین ترتیب که اگر دمای هوای مایع را به آرامی افزایش دهیم، هر مایع موجود در این مخلوط در نقطه‌ی جوش خود تبخیر می شود و می توان بخارهای آن را سرد و به طور جداگانه‌ای جمع آوری کرد.

هوای مایع

ی.د

- ۱.ع.ا هوا کره
- ا.و تقطیر جزء به جزء
- ان *liquid air*

هیدروژن

- ۱.ع.ا اجزای ناچیز هوا کره
- ۲.ع.ا اجزای هوا کره
- ۳.ع.ا هوا کره
- ان *hydrogen*

یکای دابسون (DU) که معیاری از فراوانی اوزون استراتوسفری است، ضخامت لایه‌ای فرضی از گاز اوزون برحسب $\frac{1}{1000}$ سانتی‌متر است که بر اثر متراکم کردن گاز اوزون موجود در لایه‌ی استراتوسفر تا فشار و دمای اتاق، به دست می‌آید. از آن جا که میانگین فراوانی اوزون استراتوسفری در حالت طبیعی حدود 300 DU است، این لایه‌ی فرضی بایستی حدود 0.3 cm ضخامت داشته باشد.

$$\frac{\text{DU}}{100} = \text{mm O}_3, \quad \frac{\text{DU}}{1000} = \text{cm O}_3$$

یکای دابسون

هوا کره	۱.ع.ا
لایه اوزون	ا.و
<i>Dobson unit</i>	ا.ن

یکای دما

هوا کره	۱.ع.ا
درجه سانتی‌گراد	۱.خ.ا
درجه فارنهایت	۱.خ.ا
درجه کلوین	۱.خ.ا
دما	ا.و
سیستم متریک	
گازها	
گرما	
لرد کلوین	
<i>temperature unit</i>	ا.ن

یکای فشار

هوا کره	۱.ع.ا
اتمسفر	۱.خ.ا
پاسکال	۱.خ.ا
میلی‌متر جیوه	۱.خ.ا
سیستم متریک	ا.و
فشار	
<i>pressure unit</i>	ا.ن

خاك كره

مصرف دوباره تنها راه ادامه

فصل سوم:

آب

منابع تجدید پذیر	۱.ع.ا
منابع طبیعی	۲.ع.ا
مصرف دوباره	۳.ع.ا
<i>water</i>	ان

آب کره

ی.د

علاوه بر پوسته‌ی زمین بخش عمده‌ی منابع شیمیایی مورد نیاز انسان از آب اقیانوس‌ها، که مقادیر قابل ملاحظه‌ای کانی‌های حل شده دارند تامین می‌شود. همچنین کلوخه‌های جامد در کف اقیانوس‌ها تا ۲۴ درصد منگنز، ۱۴ درصد آهن و مقادیری مس، نیکل و کبالت در بردارند.

لایه‌های سمگانه کره زمین	۱.ع.ا
کره زمین	۲.ع.ا
مصرف دوباره	۳.ع.ا
<i>hydrosphere</i>	ان

آلوتروپ‌های کربن

دگرشکل‌های کربن	ب.ک
-----------------	-----

آلومینیم

ی.د

آلومینیم زباله جامدی است که جزو منبع تجدیدناپذیر و زیست‌تخریب‌ناپذیر می‌باشد.

زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر	۱.ع.ا
زباله‌های جامد	۲.ع.ا
زباله‌های شهری	۳.ع.ا
زباله	۴.ع.ا
مصرف دوباره	۵.ع.ا
منابع تجدید ناپذیر	۱.ع.ا
منابع طبیعی	۲.ع.ا
مصرف دوباره	۳.ع.ا
فلزها	ا.و
<i>aluminum</i>	ان

آمدئو آووگادرو
(۱۷۷۶-۱۸۵۶)

آمدئو آووگادرو

- ۱.ع.ا دانشمندان
- ۲.ع.ا مصرف دوباره
- ا.و عدد آووگادرو
- ان *Amadeo Avogadro*

اتم گرم

جرم يك مول ($10^{23} \times 6/02$) اتم را اتمگرم ميگویند و آن را بر حسب گرم بیان ميکنند. مثلا جرم يك مول Na برابر با ۲۳ گرم است، یعنی يك اتمگرم سدیم برابر ۲۳ گرم است.

ي.د

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
- ا.و پایستگی جرم
- پایستگی ماده
- جرم مولی
- عدد آووگادرو
- مول
- مولکول گرم
- واکنش شیمیایی موازنه شده
- ان *gram atom*

الماس

- ۱.ع.ا دگرشکل های کربن
- ۲.ع.ا مصرف دوباره
- ان *diamond*

باز به کار بردن

استفاده‌ی دوباره یا چندباره از مواد یا وسایل.

ي.د

- ۱.ع.ا حفاظت از منابع شیمیایی
- ۲.ع.ا مصرف دوباره
- ان *reutilization*

	کد					
پلی استیرین	پلی پروپیلن	پلی اتیلن سبک	پی وی سی	پلی اتیلن سنگین	پلی اتیلن ترفتالات	نوع مادهی پلاستیکی
ظرف های یک بار مصرف	فرش و موکت	کیسه های لاستیکی و اسباب بازی	بطری شامپو و شیلنگ آب	گالون های حمل آب و بنزین	بطری های نوشابه، نوانبای صوتی و تصویری	کاربردما

بازگردانی زباله

- جمع آوری و نگهداری مواد یا وسایل برای بازفرآوری آن‌ها. در کشورهای پیشرفته، مواد جامدی چون کاغذ، پلاستیک، شیشه و آلومینیم را بازگردانی می‌کنند زیرا:
۱. خواص آن‌ها برای بازگردانی مناسب است.
 ۲. فناوری لازم برای بازگردانی آن‌ها در اختیار است.
 ۳. بازگردانی آن‌ها از نظر اقتصادی به صرفه است.
 ۴. از راه بازگردانی این مواد، طول عمر منابع اولیه‌ی آن‌ها افزایش می‌یابد.
- چند مورد از مزایای بازگردانی:
۱. حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های بعد.
 ۲. ذخیره‌کردن انرژی.
 ۳. تامین مواد خام ارزشمند برای صنعت.
 ۴. اشتغال‌زایی.
 ۵. جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و مواد آلوده کننده‌ی آب.

- ۱.ع.ا. حفاظت از منابع شیمیایی
- ۲.ع.ا. مصرف دوباره
- ا.و. جداسازی زباله کاغذ و مقوا
- مواد پلاستیکی
- نشانه‌ی بازگردانی
- ان *refuse recovery*

بازنگری کردن

- اصلاح پیوسته‌ی عادت‌های فردی و اجتماعی در استفاده کردن از مواد یا وسایل.
- ۱.ع.ا. حفاظت از منابع شیمیایی
 - ۲.ع.ا. مصرف دوباره
 - ان *review*

بسپارها

- به مولکول‌های غول‌آسای سازنده‌ی پلاستیک‌ها و لاستیک‌ها، بسپار یا پلیمر گویند.

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
- ۱.خ.ا پلاستیک‌ها
- ۲.خ.ا پلاستیک پلی‌اتیلن
- ۱.خ.ا لاستیک‌ها
- ا.و بهبود خواص مواد
- چند سازه
- مواد پلاستیکی
- polymers* ان

بهبود خواص مواد

ی.د. مثلا برای تهیه مداد سخت‌تر هر چه مقدار خاک رس بیشتر باشد، مداد سخت‌تر است و خطوط کم‌رنگ‌تری را روی کاغذ ایجاد می‌کند.

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
- ا.و بسیارها
- پنی‌سیلین
- چند سازه
- خاک رس
- خواص مواد
- دگرشکل‌های کربن
- سرامیک
- لعاب‌کاری
- property improvement of matter* ان

بیوگاز

ب.ک زیست‌گاز

شکل ۱ قانون پایستگی جرم. هنگامی که یک اتم کربن با یک مولکول اکسیژن واکنش می‌دهد و کربن دی‌اکسید تشکیل می‌شود: (آ) اتم‌ها آرایش تازه‌ای پیدا می‌کنند (تولید نمی‌شوند یا از بین نمی‌روند). (ب) با وجود این بازآرایی، جرم ثابت باقی می‌ماند.

پایستگی جرم

ی.د. مطابق این قانون، در یک واکنش شیمیایی، جرم نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود.

پایستگی جرم از پایستگی ماده حکایت دارد زیرا یکی از ویژگی‌های ماده، داشتن جرم است. اگر واکنشی موازنه باشد، از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کند.

پایستگی ماده	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
اتم گرم	ا.و
جرم مولی	
عدد آووگادرو	
مول	
مولکول گرم	
واکنش شیمیایی موازنه شده	
<i>conservation of mass</i>	ان

پایستگی ماده

بر اساس این قانون اتم‌های موجود در کره‌ی زمین بر اثر واکنش‌های شیمیایی از بین نمی‌روند بلکه تنها از یک آرایش به آرایش دیگری در می‌آیند. یعنی یک معادله‌ی شیمیایی مانند:

نوآرایی اتم‌ها طی واکنش‌های شیمیایی را نشان می‌دهد.

مصرف دوباره	۱.ع.ا
پایستگی جرم	۱.ع.ب
اتم گرم	ا.و
جرم مولی	
عدد آووگادرو	
مول	
مولکول گرم	
واکنش شیمیایی موازنه شده	
<i>conservation of matter</i>	ان

پسماند مواد غذایی

زباله زیست‌تخریب‌پذیر	۱.ع.ا
زباله‌های جامد	۲.ع.ا
زباله‌های شهری	۳.ع.ا
زباله	۴.ع.ا
مصرف دوباره	۵.ع.ا
<i>food wastes</i>	ان

چند بطری پلاستیکی با کد ویژه بازگردانی

پلاستیک پلی اتیلن

پلاستیک پلی اتیلن نسبتاً نرم و تاشو برای ساختن ظرف‌های فشرده‌نی، همانند بطری‌های سس گوجه فرنگی، به کار می‌رود و پلاستیک پلی اتیلن سخت و شکننده برای تولید لوله‌های آب و بشکه‌های پلاستیکی استفاده می‌شود.

پلاستیک‌ها	۱.ع.ا
بسیارها	۲.ع.ا
مصرف دوباره	۳.ع.ا
مواد پلاستیکی	۱.ع.ا
زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر	۲.ع.ا
زباله‌های جامد	۳.ع.ا
زباله‌های شهری	۴.ع.ا
زباله	۵.ع.ا
مصرف دوباره	۶.ع.ا
<i>polyethylene plastic</i>	ان

پلاستیک‌ها

پلاستیک‌ها موادی هستند که از مولکول‌های بزرگی تشکیل شده‌اند. به مولکول‌های غول‌آسای سازنده‌ی این مواد، بسیار یا پلیمر می‌گویند.

بسیارها	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
پلاستیک پلی اتیلن	۱.ع.ا
<i>plastics</i>	ان

شکل ۶ کپک های پنی سیلین

پنی سیلین

ی.د

پنی سیلین در طبیعت به وسیله ی یک کپک، تولید می شود. مولکول پنی سیلین که یک پادزی یا آنتی بیوتیک است، توسط شیمیدان ها دستکاری و اصلاح شده است و از آن، خانواده ای از پنی سیلین ها با کیفیت بهتر و مؤثرتر، به وجود آمده است.

مصرف دوباره
بهبود خواص مواد
penicillin

ا.ع.ا
ا.و
ان

نوع و درصد جرمی
عنصرهای اصلی سازنده ی
پوسته زمین را در نمودار زیر
می بینید. این عنصرها به
شیوه های گوناگون با یک دیگر
ترکیب می شوند و کانی ها،
کانه ها و سنگ ها را به وجود
می آورند. بیش تر سنگ های
سازنده ی زمین را سیلیکات ها
تشکیل می دهند.

پوسته زمین

ی.د

فراوان ترین عنصر در پوسته ی زمین اکسیژن و پس از آن سیلیسیم است. سیلیکات ها ترکیب هایی هستند که بیش تر سنگ های سازنده زمین را تشکیل می دهند.

کره زمین	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
سنگ کره	ا.و
<i>h crust</i> و <i>lea</i>	ان

ترکیب‌های گوگرددار

زیست‌گاز	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
<i>sulfur containing compounds</i>	ان

توزیع منابع طبیعی

ی.د منابع طبیعی در سراسر جهان به طور یکنواخت توزیع نشده‌اند و هیچ رابطه‌ای هم میان این منابع و وسعت یک سرزمین یا جمعیت آن وجود ندارد.

مصرف دوباره	۱.ع.ا
منابع طبیعی	ا.و
<i>natural resource distribution</i>	ان

تولید برق

مصرف دوباره	۱.ع.ا
دستگاه زیاله‌سوز	ا.و
زیاله	
زیست‌گاز	
<i>electricity generation</i>	ان

جایگزینی

ی.د چون مس جزو منابع تجدیدناپذیر است، برای جایگزینی آن در صنعت مخابرات و ارتباطات از رشته‌های نوری استفاده شده است.

حفاظت از منابع شیمیایی	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
رشته‌های نوری	ا.و
سرامیک	
مس	
<i>replacement</i>	ان

شکل ۱۰ ظرف های ویژه ای که برای کمک به جداسازی زباله، در سطح شماری از شهرهای کشور نصب شده اند.

جداسازی زباله

امروزه برای کاهش هزینه‌ی بازگردانی مواد از خانواده‌ها خواسته می‌شود به هنگام دور ریختن زباله‌های خود، کاغذ و مقوا، شیشه، مواد پلاستیکی و قوطی‌های فلزی موجود در آن را به طور جداگانه در ظرف‌های ویژه‌ای بریزند که به این منظور در سطح شهر نصب شده‌اند (یعنی جداسازی زباله‌ها از همان ابتدا انجام می‌شود).

ی.د

- ۱.ع.ا حفاظت از منابع شیمیایی
- ۲.ع.ا مصرف دوباره
- ا.و بازگردانی زباله
- جمع‌آوری زباله
- دستگاه زباله‌سوز
- دفن زباله
- زباله‌های جامد
- زباله‌های شهری
- ان *refuse separation*

نام عناصر: H، He
 نم اتمی: ۱، ۲
 حالت فیزیکی در دمای اتاق: گاز، مایع، جامد

H	He																	He																
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne																	Ne										
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar																	Ar										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr																	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe																	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn																	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt																										
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu																		
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr																		

گاز
 مایع
 جامد

شکل ۳ جدول تناوبی عناصرها

جدول تناوبی

ی.د

جدولی است که در آن، عنصرهایی با خواص مشابه، در ستون‌های عمودی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. مندلیف با میانگین گرفتن از خواص دو عنصر بالا و پایین آن عنصر در جدول تناوبی، برخی از خواص عنصرهای ناشناخته‌ی زمان خود را پیش‌گویی نمود. مثلاً با میانگین گرفتن از نقطه‌ی جوش آرگون (Ar، -186°C) و زنون (Xe، -112°C) نقطه جوش کریپتون را می‌توان تخمین زد (Kr بین Ar و Xe قرار دارد).

$$[(-112^{\circ}\text{C}) + (-186^{\circ}\text{C})] / 2 = -149^{\circ}\text{C}$$

این عدد به نقطه جوش واقعی کریپتون نزدیک است.

مصرف دوباره

۱.ع.ا

گروه

۱.خ.ا

حالت فیزیکی عناصر

ا.و

خواص مواد

دیمتری ایوانوویچ مندلیف

periodic table

ا.ن

جرم مولی

شیمیدانها معمولاً به جای اتم‌گرم و مولکول‌گرم، جرم مولی را به کار می‌برند و آن را بر حسب گرم بر مول بیان می‌کنند. برای مثال، جرم مولی اتم‌های اکسیژن و کربن به ترتیب ۱۶ و ۱۲ گرم بر مول است.

ی.د

مصرف دوباره

۱.ع.ا

اتم گرم

ا.و

پایستگی جرم

پایستگی ماده

عدد آوگادرو

مول

مولکول گرم

واکنش شیمیایی موازنه شده

molar mass

ان

شکل ۷ جمع‌آوری زباله‌های شهری به روش سنتی

جمع‌آوری زباله

مصرف دوباره

۱.ع.ا

جداسازی زباله

ا.و

حفاظت از منابع شیمیایی

زباله

بدنه ی هواپیماهای جاسوسی را از چندسازه ها می سازند. زیرا، چند سازه ها موج های فرستاده شده از رادار را جذب می کنند و در آن دیده نمی شوند.

راکت های تنیس را از چندسازه ها می سازند.

چند سازه

به موادی گفته می شود که از دو یا چند مادهی مختلف ساخته می شوند. استفاده از چند سازه ها به جای فلزها در ساختن بدنه ی خودروها مزایایی دارد:

۱. خودرو سبک می شود و بنابراین مصرف سوخت آن پایین می آید.
۲. محکم تر می شود.
۳. با جذب ارتعاشات به وسیله ی چندسازه ها، خودرو کم صداتر و نرم تر حرکت می کند.
۴. خودروهای ساخته شده از چندسازه ها زنگ نمی زنند. برای ساختن آن دسته از وسایل ورزشی که در آن ها گرفتن موج ضربه اهمیت زیادی دارد (مانند راکت تنیس) چندسازه ها را به کار می برند.

ی.د

۱.ع.۱ مصرف دوباره

۱.خ.۱ فایبر گلاس

ا.و. بسپارها

بهبود خواص مواد

ان composite

حالت فیزیکی عناصر

مثلاً: در دمای اتاق سدیم (Na) به صورت جامد، جیوه (Hg) و برم (Br) به صورت مایع و فلوئور (F_۲) به صورت گاز است.

ی.د

۱.ع.۱ مصرف دوباره

ا.و. جدول تناوبی

ان physical state of elements

حفاظت از منابع شیمیایی

راهمل هایی که تاکنون به منظور افزایش طول عمر منابع شیمیایی به کار گرفته شده اند:

۱. تجدید نظر در الگوهای مصرف.

ی.د

۲. استفاده‌ی دوباره از وسایل.
 ۳. پیدا کردن جایگزین برای مواد پرمصرف.

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
 ۱.خ.ا باز به کار بردن
 ۱.خ.ا بازگردانی زباله
 ۱.خ.ا بازنگری کردن
 ۱.خ.ا جایگزینی
 ۱.خ.ا جداسازی زباله
 ۱.خ.ا کاهش مصرف
 ا.و جمع‌آوری زباله
 دفن زباله
 ذخایر ماده
 زباله
 زباله‌های جامد
 زباله‌های شهری
 منابع شیمیایی
 منابع ماده
 نشانه‌ی بازگردانی

chemical resources protection ان

خاک

- ۱.ع.ا منابع تجدید پذیر
 ۲.ع.ا منابع طبیعی
 ۳.ع.ا مصرف دوباره
 ان *soil*

خاک رس یک سیلیکات پیچیده است و کاربرد آن برای تهیه‌ی ظرف‌های سفالی عمری به قدمت زندگی بشر دارد.

خاک رس

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
 ا.و بهبود خواص مواد
 سرامیک

جدول ۲ برخی خواص عنصرها

بیش ترین	کم ترین	خاصیت
چگالی (g/cm ³)		
۲۲٫۶ (Os)	۰٫۵۳ (Li)	فلزها
۴٫۹۳ (I _۲)	۰٫۰۰۰۸ (H _۲)	نافلزها
نقطه‌ی ذوب (C°)		
۳۴۱۰ (W)	-۳۸٫۹ (Hg)	فلزها
۳۷۲۷ (C)	-۲۷۰ (He)	نافلزها
واکنش پذیری شیمیایی		
زیاد (Cs)	کم (Au)	فلزها
زیاد (F _۲)	ندارد (He)	نافلزها

خواص عناصر

بسیاری از خواص عنصرها به طور عمده به تعداد الکترون‌ها در اتم‌های آن‌ها و چگونگی آرایش این الکترون‌ها بستگی دارد. خواص فیزیکی و شیمیایی بسیاری از مواد به وسیله‌ی ذره‌های سازنده (اتم، مولکول یا یون) و نیروهای جاذبه بین آن‌ها، توضیح داده می‌شود. یکی از دلایلی که نقطه‌ی جوش آب به طور غیر عادی زیاد است این است که بین مولکول‌های آن جاذبه‌ی قوی وجود دارد.

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
 - ۱.خ.ا واکنش پذیری شیمیایی
 - ۲.خ.ا واکنش پذیری آلومینیم
 - ۲.خ.ا واکنش پذیری آهن
 - ۲.خ.ا واکنش پذیری طلا
 - ۲.خ.ا واکنش پذیری منیزیم
 - ا.و عناصر شیمیایی
- properties of the elements* ان

خواص مواد

شیمیدان‌ها در طبیعت روابط قانون‌مندی را میان عنصرها یافته‌اند که به کمک آن‌ها توانسته‌اند خواص موادی را که تازه ساخته‌اند یا در ذهن قابل تصورند پیش‌گویی کنند. شیوه‌ی چیدن عنصرها در جدول تناوبی به گونه‌ای است که می‌توان برخی از ویژگی‌های مهم یک عنصر را از خواص خانواده‌ای که در آن قرار دارد پیش‌گویی کرد.

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
 - ا.و بهبود خواص مواد
 - جدول تناوبی
- material properties* ان

دانشمندان

۱.ع.ا	مصرف دوباره
۱.خ.ا	آمدنو آوگادرو
۱.خ.ا	دیمتری ایوانویچ مندلیف
ان	scientists

دستگاه زباله‌سوز

ی.د زباله‌های جامد قابل سوختن را در دستگاه‌های زباله‌سوز می‌سوزانند و فراورده‌های احتراق را در فضا رها می‌کنند.
چند مورد از مزایای استفاده از دستگاه زباله‌سوز:
۱. از انرژی ذخیره شده در زباله‌های شهری، که بر اثر سوختن در دستگاه زباله سوز آزاد می‌شود، می‌توان به صورت گرما و سپس تبدیل آن به برق استفاده کرد.
۲. در این روش خاکستر باقی‌مانده در مقایسه با حجم اولیه‌ی زباله، فضای کمتری اشغال می‌کند، بنابراین دفن آن راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
چند مورد از معایب استفاده از دستگاه زباله‌سوز:
۱. دستگاه زباله‌سوز گران است.
۲. وارد شدن گازهای آلاینده‌ی حاصل از احتراق زباله‌ها، به محیط زیست آسیب می‌رساند.

۱.ع.ا	مصرف دوباره
ا.و	تولید برق
	جداسازی زباله
	دفع زباله
	زباله‌های جامد
	مواد پلاستیکی
ان	refuse incinerator

دفع زباله

ی.د برای دفع زباله‌های جامد، زباله‌های جامد قابل سوختن را در دستگاه‌های زباله‌سوز می‌سوزانند و فراورده‌های احتراق را در فضا رها می‌کنند. زباله‌هایی مانند مواد شیمیایی سمی و مواد پرتوزا (پسماند کوره‌های اتمی) را که برای محیط زیست زیان‌آورند و در حال حاضر فناوری لازم برای از بین بردن آن‌ها وجود ندارد، انبار می‌کنند.

۱.ع.ا	مصرف دوباره
ا.و	دستگاه زباله‌سوز
	دفع زباله
	زباله
	زباله‌های صنعتی
ان	refuse disposal

شکل ۸ پس از جمع آوری زباله از سطح شهر، آن ها را برای دفن به بیرون از شهر می برند.

دفن زباله

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
- او. جداسازی زباله
- حفاظت از منابع شیمیایی
- دفع زباله
- زباله
- زباله های جامد
- زباله های شهری
- زباله های صنعتی
- زیست گاز
- ان *land fill*

دگرشکل های کربن

- ی.د الماس، گرافیت، دوده آلوتروپ یا دگر شکل های کربن هستند.
- اب آلوتروپ های کربن
- ۱.ع.ا مصرف دوباره
- ۱.خ.ا الماس
- ۱.خ.ا دوده
- ۱.خ.ا گرافیت
- او. بهبود خواص مواد
- عناصر شیمیایی
- ان *carbon allotropes*

دوده

دگرشکل‌های کربن
 مصرف دوباره
carbon black

۱.ع.ا
 ۲.ع.ا
 ان

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف
 (۱۸۳۴-۱۹۰۷)

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف

دانشمندان
 مصرف دوباره
 جدول تناوبی
Mendeleyev- Dmitry Ivanovich

۱.ع.ا
 ۲.ع.ا
 او
 ان

ذخایر ماده

منظور از ذخایر یا اندوخته‌های یک ماده، مقدار ماده‌ای است که می‌توان آن را فوری و با روش‌های شناخته شده به دست آورد.

ی.د

مصرف دوباره
 حفاظت از منابع شیمیایی
 زباله
 منابع شیمیایی
 منابع ماده
material resources

۱.ع.ا
 او
 ان

شکل ۱۳ در صنعت مخابرات رشته‌های نوری جایگزین بسیار مناسبی برای فلز مس به شمار می‌آیند.

رشته‌های نوری

د. چون مس جزو منابع تجدیدناپذیر است، برای جایگزینی آن در صنعت مخابرات و ارتباطات از رشته‌های نوری استفاده شده است.

۱.ع. مصرف دوباره

ا. جایگزینی

مس

ب. *optical fibers*

زباله

د. به زباله طلای کثیف می‌گویند زیرا از زباله‌ها می‌توان به وسیله‌ی بازگردانی، مواد اولیه مورد نیاز خود را به دست آورد. هم چنین از زباله‌ها می‌توان به عنوان سوخت و تولید انرژی برق استفاده کرد. پس زباله‌ها دارای مواد پرارزش می‌باشند.

۱.ع. مصرف دوباره

۱.خ. زباله‌های شهری

۲.خ. زباله‌های جامد

۳.خ. زباله زیست‌تخریب‌پذیر

۴.خ. پسماند مواد غذایی

۴.خ. کاغذ و مقوا

۳.خ. زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر

۴.خ. آلومینیم

۴.خ. شیشه

۴.خ. مواد پلاستیکی

۵.خ. پلاستیک پلی‌اتیلن

۱.خ. زباله‌های صنعتی

۲.خ. مواد پرتوزا

۲.خ. مواد شیمیایی سمی

ا. تولید برق

جمع‌آوری زباله

حفاظت از منابع شیمیایی

دفع زباله
 دفن زباله
 ذخایر ماده
 زیست‌گاز
 منابع ماده
 نشانه‌ی بازگردانی

wastes ان

زباله زیست‌تخریب‌پذیر

بخش عمده‌ای از زباله‌های شهری مانند پسماند مواد غذایی و کاغذ زیست‌تخریب پذیرند یعنی این مواد پس از مدفون شدن در خاک، در غیاب هوا، به وسیله موجودات ذره بینی به مواد ساده‌تری تجزیه می‌شوند.

- ۱.ع.ا زباله‌های جامد
 - ۲.ع.ا زباله‌های شهری
 - ۳.ع.ا زباله
 - ۴.ع.ا مصرف دوباره
 - ۱.خ.ا پسماند مواد غذایی
 - ۱.خ.ا کاغذ و مقوا
 - ا.و زیست‌گاز
- biodegradable waste* ان

۲۴۰ سال طول می‌کشد تا یک کیسه‌ی پلاستیکی نازک، در طبیعت تجزیه شود.

شکل ۱۲ ریختن زباله به دریا زندگی آبزیان را به مخاطره می‌اندازد.

زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر

- ۱.ع.ا زباله‌های جامد
- ۲.ع.ا زباله‌های شهری
- ۳.ع.ا زباله
- ۴.ع.ا مصرف دوباره
- ۱.خ.ا آلومینیم
- ۱.خ.ا شیشه

- ۱.خ. مواد پلاستیکی
- ۲.خ. پلاستیک پلی اتیلن
- ا. زیست‌گاز
- ان. non-biodegradable waste

شکل ۹ درصد اجزای سازنده زباله‌ی جامد در یک کشور پیشرفته

زباله‌های جامد

عمده‌ی زباله‌های جامد را در یک کشور پیشرفته‌ی صنعتی، کاغذ و مقوا تشکیل می‌دهد. درصد مواد پلاستیکی، شیشه، فلزها، از جمله آلومینیم و پسماند مواد غذایی، هر یک حدود یک سوم مقدار کاغذ و مقوا است. میزان زباله‌های کاغذ و مقوا یکی از نشانه‌های پیشرفت اجتماعی آن کشور است.

ی.د

- ۱.ع.۱ زباله‌های شهری
- ۲.ع.۱ زباله
- ۳.ع.۱ مصرف دوباره
- ۱.خ.۱ زباله زیست‌تخریب‌پذیر
- ۲.خ.۱ پسماند مواد غذایی
- ۲.خ.۱ کاغذ و مقوا
- ۱.خ.۱ زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر
- ۲.خ.۱ آلومینیم
- ۲.خ.۱ شیشه
- ۲.خ.۱ مواد پلاستیکی
- ۳.خ.۱ پلاستیک پلی اتیلن
- ا. جداسازی زباله
- حفاظت از منابع شیمیایی
- دستگاه زباله‌سوز
- دفن زباله

زباله‌های شهری

چند نمونه از زباله‌های شهری به شرح زیر است:

۱. باقی‌مانده مواد غذایی
۲. ظرف‌های یک‌بار مصرف
۳. کاغذهای باطله

برای جلوگیری از ورود مواد خطرناک ناشی از فاضلاب شهری به محیط‌زیست، فاضلاب شهری را پیش از رها کردن در طبیعت تصفیه می‌کنند تا از ورود مواد زیان‌آور و خطرناک به محیط‌زیست جلوگیری شود.

زباله	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
زباله‌های جامد	۱.خ.ا
زباله زیست‌تخریب‌پذیر	۲.خ.ا
پسماند مواد غذایی	۳.خ.ا
کاغذ و مقوا	۳.خ.ا
زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر	۲.خ.ا
آلومینیم	۳.خ.ا
شیشه	۳.خ.ا
مواد پلاستیکی	۳.خ.ا
پلاستیک پلی‌اتیلن	۴.خ.ا
جداسازی زباله	ا.و
حفاظت از منابع شیمیایی	
دفن زباله	
زیست‌گاز	

urban wastes ان

زباله‌های صنعتی

چند نمونه از زباله‌های صنعتی به شرح زیر است:

۱. ورقه‌های آلومینیمی باقی‌مانده در صنایع بسته‌بندی.
۲. ناخالصی‌های باقی‌مانده در استخراج آهن از سنگ آهن.
۳. مواد باقی‌مانده در صنایع.

برای جلوگیری از ورود مواد خطرناک ناشی از فاضلاب صنعتی به محیط‌زیست، فاضلاب صنعتی را پیش از رها کردن در طبیعت تصفیه می‌کنند تا از ورود مواد زیان‌آور و خطرناک به محیط‌زیست جلوگیری شود.

زباله	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
مواد پرتوزا	۱.خ.ا
مواد شیمیایی سمی	۱.خ.ا
دفع زباله	ا.و
دفن زباله	

industrial wastes ان

زیست گاز

از تجزیه‌ی مواد زیست‌تخریب‌پذیر به وسیله‌ی موجودات ذره‌بینی، زیست‌گاز (بیوگاز) تولید می‌شود. زیست‌گازها به طور عمده متان و کربن دی‌اکسید هستند، اما مقادیر ناچیزی ترکیب‌های بدبوی گوگرددار نیز تولید می‌شود. از سوزاندن زیست‌گاز می‌توان برای تولید انرژی و نیروی برق استفاده کرد. بهتر است به جای متان محصول احتراق آن یعنی کربن دی‌اکسید وارد هوا شود زیرا اثر گلخانه‌ای متان ۲۵ برابر اثر کربن دی‌اکسید است.

ی.د

- | | |
|-------------------------|-----|
| بیوگاز | اب |
| مصرف دوباره | ۱.ع |
| ترکیب‌های گوگرددار | ۱.خ |
| کربن دی‌اکسید | ۱.خ |
| متان | ۱.خ |
| تولید برق | او |
| دفع زباله | |
| دفن زباله | |
| زباله | |
| زباله زیست‌تخریب‌پذیر | |
| زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر | |
| زباله‌های جامد | |
| زباله‌های شهری | |
| <i>biogas</i> | ان |

از سرامیک‌ها برای تولید تیغه‌ی توربین‌ها،

مفاصل ساختنی و قطعه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود. در هر مورد از کدام ویژگی

سرامیک‌ها استفاده شده است؟

سرامیک

ی.د

خواص مفید سرامیک‌ها عبارتند از:

۱. نقطه‌ی ذوب بالایی دارند.
۲. در مقایسه با فلزها به نسبت سبک‌ترند.
۳. در برابر فرسایش مقاوم‌اند.
۴. حتی در دماهای بالا سخت و محکم‌اند.
۵. در برابر گرما و اثر شیمیایی مقاوم‌اند.
۶. عایق خوبی برای جریان برق هستند.

۱.ع.ا مصرف دوباره

۱.خ.ا ظروف سفالی

ا.و بهبود خواص مواد

جایگزینی

خاک رس

لعبه‌کاری

ceramic

ان

سنگ کره

۱.ع.ا لایه‌های سه‌گانه کره زمین

۲.ع.ا کره زمین

۳.ع.ا مصرف دوباره

ا.و پوسته زمین

lithosphere

ان

شبه فلز

ی.د

عنصرهایی هستند که خواص آن‌ها بین فلزها و نافلزها است مانند: سیلیسیم (Si)، آرسنیک (As) و آنتیموان (Sb).

عناصر شیمیایی

۱.ع.ا

مصرف دوباره
semimetal ۲.ع.ا
ان

شیشه

شیشه زباله جامدی است که جزو منبع تجدیدناپذیر و زیست‌تخریب‌ناپذیر می‌باشد. ی.د

زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر ۱.ع.ا
زباله‌های جامد ۲.ع.ا
زباله‌های شهری ۳.ع.ا
زباله ۴.ع.ا
مصرف دوباره ۵.ع.ا
glass ان

ظروف سفالی

سرامیک ۱.ع.ا
مصرف دوباره ۲.ع.ا
لعاب‌کاری او
earthenware vessels ان

شکل ۲ اگر به تعداد
عدد آووگادرو سکه‌ی
۵۰ ریالی را روی هم بچینید،
ارتفاع سکه‌ها تا انتهای دیگر
کهکشان راه شیری ادامه
خواهد یافت!

عدد آووگادرو

عدد (6.02×10^{23}) را به یاد دانشمند پر آوازه ایتالیایی "آمدئو آووگادرو" ، عدد آووگادرو
نامیدند که این عدد، تعداد ذره‌های موجود در یک مول از یک ماده است.

۱.ع.ا
ا.و
مصرف دوباره
آمدئو آووگادرو
اتم گرم
پایستگی جرم
پایستگی ماده
جرم مولی
مول
مولکول گرم
Avogadro number
ان

جدول ۳ مقایسه برخی خواص فلزها و نافلزها

فلزها
معمولاً نقطه‌ی ذوب و جوش بالایی دارند.
سطح براق و درخشانی دارند.
چکش خوارند و با خم کردن و کشیدن شکل می‌گیرند.
جریان برق و گرما را به خوبی از خود عبور می‌دهند.

نافلزها
بیشتر آن‌ها نقطه‌ی ذوب و جوش پایینی دارند.
سطح کدر و گرفته‌ای دارند.
در حالت جامد شکننده‌اند.
عایق جریان برق و گرما هستند.

عناصر شیمیایی

عناصرها ساده‌ترین مواد سازنده‌ی طبیعت هستند و تفاوت آن‌ها با یکدیگر به علت متفاوت بودن خواص اتم‌های سازنده‌ی آن‌هاست. حدود ۱۰۹ عنصر شناخته شده است و تنها حدود یک سوم آن‌ها در زندگی ما اهمیت دارند. نماد بعضی از عناصر به صورت زیر است: منیزیم (Mg)، روی (Zn)، طلا (Au)، آلومینیم (Al)، ید (I)، آهن (Fe) و گوگرد (S). به طور کلی عناصر را می‌توان بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که در خواص آن‌ها دیده می‌شود به دو دسته‌ی فلزها و نافلزها، دسته‌بندی نمود.

ی.د

مصرف دوباره	۱.ع.ا
شبه فلز	۱.خ.۱
فلزها	۱.خ.۲
فلزات قلیایی	۲.خ.۱
نافلزها	۱.خ.۱
خواص عناصر	ا.و
دگرشکل‌های کربن	
منابع شیمیایی	
<i>chemical elements</i>	ان

این قایق از فایبرگلاس ساخته شده است.

فایبر گلاس

- ی.د نخستین چندسازه فایبر گلاس است و برای ساختن بدنه‌ی خودروها و قایق‌های تندرو، کلاه ایمنی موتورسواران، میز و صندلی استفاده می‌شود.
- ۱.ع.ا چند سازه
۲.ع.ا مصرف دوباره
ان fiberglass

فلزات قلیایی

- ی.د این فلزات در نخستین ستون سمت چپ جدول تناوبی قرار دارند و شامل ۶ عنصر هستند. این عناصر خانواده لیتیم نیز نامیده می‌شود.
- ۱.ع.ا فلزها
۲.ع.ا عناصر شیمیایی
۳.ع.ا مصرف دوباره
ان alkali metals

فلزها

- ی.د چند مورد از خواص فلزات به شرح زیر است:
۱. معمولاً نقطه‌ی ذوب و جوش بالایی دارند.
 ۲. سطح براق و درخشانی دارند.
 ۳. چکش‌خوارند و با خم کردن و کشیدن شکل می‌گیرند.
 ۴. جریان برق و گرما را به خوبی عبور می‌دهند.
- فلزها دارای چگالی بیشتری از نافلزها هستند، به عنوان مثال چگالی Li ، g/cm^3 و چگالی H_2 ، g/cm^3 ، 0.00008 ، است. لیتیم (Li) کمترین چگالی و اسمیم (Os) بیشترین چگالی را در بین فلزها دارند. واکنش پذیرترین فلز سزیم (Cs) و کمترین واکنش‌پذیری را طلا (Au) دارد.
- ۱.ع.ا عناصر شیمیایی
۲.ع.ا مصرف دوباره
۱.خ.ا فلزات قلیایی

ا.و. آلومینیم
مس
واکنش پذیری شیمیایی
metals ان

کربن دی اکسید

۱.ع.ا. زیست گاز
۲.ع.ا. مصرف دوباره
carbon dioxide ان

جدول ۴ مصرف سرانه ی کاغذ و مقوا در برخی از کشورهای جهان در سال ۱۳۷۲

کشور	مصرف کاغذ و مقوا (سال / کیلوگرم)
ایران	۱۲٫۶
آمریکا	۳۰٫۸
سنگاپور	۲۱۷
تایوان	۱۸۹
فرانسه	۱۵۸
انگلستان	۱۱۶
قبرس	۹۳
ترکیه	۲۰٫۷

کاغذ و مقوا

ی.د کاغذ و مقوا جزو منابع تجدیدپذیر و زیست تخریب پذیر است. اگر به جای استفاده از چوب برای تولید کاغذ، از کاغذهای باطله استفاده شود، در این صورت ۹۰ درصد در مصرف آب و ۵۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و هم چنین ۷۵ درصد از آلودگی هوا، جلوگیری به عمل می آید. در فرایند بازگردانی، کاغذهای باطله را در آب گرم به صورت خمیر در می آورند و پس از سفید کردن خمیر کاغذ، از آن برای تهیه ی کاغذ استفاده می کنند.

۱.ع.ا. زباله زیست تخریب پذیر
۲.ع.ا. زباله های جامد
۳.ع.ا. زباله های شهری
۴.ع.ا. زباله
۵.ع.ا. مصرف دوباره
ا.و. بازگردانی زباله
paper and carton ان

کانه

ی.د کانه (کانسنگ یا سنگ معدن) موادی هستند که به طور طبیعی یافت می شوند. کانه از کانی یا کانی هایی تشکیل شده است که استخراج مواد موجود در آن از نظر اقتصادی به صرفه باشد. (کانه را معمولاً در مورد سنگ های معدنی فلزدار به کار می برند.)

۱.ع.ا منابع شیمیایی
۲.ع.ا مصرف دوباره
ore ان

کانی

ی.د به يك عنصر يا تركيب شیمیایی می‌گویند که به طور طبیعی در ساختار کانه‌ها یافت می‌شود.

۱.ع.ا منابع شیمیایی
۲.ع.ا مصرف دوباره
mineral ان

کاهش مصرف

ی.د کم کردن میزان مصرف و جلوگیری از ایجاد زباله.

۱.ع.ا حفاظت از منابع شیمیایی
۲.ع.ا مصرف دوباره
consumption reduction ان

زمین مادر ماست.

در سال ۱۹۶۹ میلادی به سازمان ملل متحد پیشنهاد شد که به منظور ارج نهادن به منابع خدادادی موجود در کره ی زمین و تلاش برای حفاظت از محیط زیست روز ۲۰ یا ۲۱ مارس (نخستین روز فروردین) به عنوان روز جهانی کره ی زمین معرفی شود. این پیشنهاد پذیرفته شد و برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ این روز گرامی داشته شد. جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۹۸۰ مراسم روز کره ی زمین سازمان ملل را پذیرفته است، هر سال این روز را که هم زمان با نخستین روز نوروز است، جشن می گیرد. آیا می دانید که علت انتخاب این روز چیست؟

کره زمین

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
- ۱.خ.ا پوسته زمین
- ۱.خ.ا گوشته زمین
- ۱.خ.ا لایه های سه گانه کره زمین
- ۲.خ.ا آب کره
- ۲.خ.ا سنگ کره
- ۲.خ.ا هوا کره
- ۱.خ.ا هسته زمین
- ا.و منابع طبیعی
- ان earth

گرافیت

- ۱.ع.ا دگر شکل های کربن
- ۲.ع.ا مصرف دوباره
- ان graphite

گروه

ی.د

هر ستون عمودي در جدول تناوبي را مي‌گویند که شامل عنصرهايي است که خواص مشابه دارند. با توجه به اینکه اکسیژن و گوگرد هم‌گروه هستند و فرمول کربن دي‌اکسید CO_2 است، فرمول ترکیب کربن دي‌سولفید هم به صورت CS_2 است. با توجه به فرمول ترکیب‌هاي شیمیایی NaI و $MgCl_2$ ، فرمول شیمیایی ترکیب‌هاي حاصل از عنصرهاي (Ca و Br) و (K و Cl) به صورت زیر است: KCl و $CaBr_2$.

جدول تناوبي	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
<i>group</i>	ان

گوشته زمین

ی.د

سیلیکات، Mg و Fe اجزای سازنده گوشته‌ی زمین هستند.

کره زمین	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
<i>earth mantle</i>	ان

لاستیک‌ها

بسیارها	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
<i>rubbers</i>	ان

لایه‌هاي سه‌گانه کره زمین

کره زمین	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
آب کره	۱.خ.ا
سنگ کره	۱.خ.ا
هوا کره	۱.خ.ا
منابع شیمیایی	ا.و
<i>earth three layers</i>	ان

مراحل لعابکاری یک ظرف سفالی

لعابکاری

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
 ا.و بهبود خواص مواد
 سرامیک
 ظروف سفالی
glazing ان

متان

- ۱.ع.ا زیست‌گاز
 ۲.ع.ا مصرف دوباره
methane ان

مس

ی.د

ویژگی‌های فلز مس: مس فلزی براق و سرخ‌رنگ است که در رسانایی الکتریکی، پس از نقره در ردیف دوم قرار دارد و به دلیل رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن، در سیم‌پیچ‌ها، سیم‌کشی‌خانه‌ها و ساختن آلیاژهایی مانند برنج و برنز به کار می‌رود. فلز مس جزو منابع تجدیدناپذیر به حساب می‌آید. برای جایگزینی مس در ارتباطات، از رشته‌های نوری استفاده شده است.

- ۱.ع.ا منابع تجدیدناپذیر
 ۲.ع.ا منابع طبیعی
 ۳.ع.ا مصرف دوباره
 ا.و جایگزینی

رشته‌های نوری
فلزها
copper

ان

مصرف دوباره

اتم گرم	۱.خ.
بسیارها	۱.خ.
پلاستیک‌ها	۲.خ.
پلاستیک پلی اتیلن	۳.خ.
لاستیک‌ها	۲.خ.
بهبود خواص مواد	۱.خ.
پایستگی ماده	۱.خ.
پایستگی جرم	۲.خ.
پنی سیلین	۱.خ.
توزیع منابع طبیعی	۱.خ.
تولید برق	۱.خ.
جدول تناوبی	۱.خ.
گروه	۲.خ.
جرم مولی	۱.خ.
جمع‌آوری زباله	۱.خ.
چند سازه	۱.خ.
فایبر گلاس	۲.خ.
حالت فیزیکی عناصر	۱.خ.
حفاظت از منابع شیمیایی	۱.خ.
باز به کار بردن	۲.خ.
بازگردانی زباله	۲.خ.
بازنگری کردن	۲.خ.
جایگزینی	۲.خ.
جداسازی زباله	۲.خ.
کاهش مصرف	۲.خ.
خاک رس	۱.خ.
خواص عناصر	۱.خ.
واکنش‌پذیری شیمیایی	۲.خ.
واکنش‌پذیری آلومینیم	۳.خ.
واکنش‌پذیری آهن	۳.خ.
واکنش‌پذیری طلا	۳.خ.
واکنش‌پذیری منیزیم	۳.خ.
خواص مواد	۱.خ.
دانشمندان	۱.خ.
آمدنو آوگادرو	۲.خ.
دیمرتری ایوانوویچ مندلیف	۲.خ.
دستگاه زباله‌سوز	۱.خ.
دفع زباله	۱.خ.
دفن زباله	۱.خ.
دگرشکل‌های کربن	۱.خ.
الماس	۲.خ.
دوده	۲.خ.
گرافیت	۲.خ.
ذخایر ماده	۱.خ.

رشته‌های نوری	۱.خ.۱
زیاله	۱.خ.۱
زیاله‌های شهری	۲.خ.۱
زیاله‌های جامد	۳.خ.۱
زیاله زیست‌تخریب‌پذیر	۴.خ.۱
پسماند مواد غذایی	۵.خ.۱
کاغذ و مقوا	۵.خ.۱
زیاله زیست‌تخریب‌ناپذیر	۴.خ.۲
آلومینیم	۵.خ.۱
شیشه	۵.خ.۱
مواد پلاستیکی	۵.خ.۱
پلاستیک پلی‌اتیلن	۶.خ.۱
زیاله‌های صنعتی	۲.خ.۲
مواد پرتوزا	۳.خ.۱
مواد شیمیایی سمی	۳.خ.۱
زیست‌گاز	۱.خ.۱
ترکیب‌های گوگرددار	۲.خ.۱
کربن دی‌اکسید	۲.خ.۱
متان	۲.خ.۱
سرامیک	۱.خ.۱
ظروف سفالی	۲.خ.۱
عدد آوگادرو	۱.خ.۱
عناصر شیمیایی	۱.خ.۱
شبه فلز	۲.خ.۱
فلزها	۲.خ.۱
فلزات قلیایی	۳.خ.۱
نافلزها	۲.خ.۱
کره زمین	۱.خ.۱
پوسته زمین	۲.خ.۱
گوشته زمین	۲.خ.۱
لایه‌های سه‌گانه کره زمین	۲.خ.۱
آب کره	۳.خ.۱
سنگ کره	۳.خ.۱
هوا کره	۳.خ.۱
هسته زمین	۲.خ.۱
لعاب‌کاری	۱.خ.۱
منابع شیمیایی	۱.خ.۱
کانه	۲.خ.۱
کانی	۲.خ.۱
مواد خام	۲.خ.۱
منابع طبیعی	۱.خ.۱
منابع تجدید پذیر	۲.خ.۱
آب	۳.خ.۱
خاک	۳.خ.۱
هوا	۳.خ.۱
منابع تجدید ناپذیر	۲.خ.۱
آلومینیم	۳.خ.۱
مس	۳.خ.۱
نفت	۳.خ.۱

منابع ماده	۱.خ.
مول	۱.خ.
مولکول گرم	۱.خ.
نشانه‌ی بازگردانی	۱.خ.
واکنش شیمیایی موازنه شده	۱.خ.
<i>reconsume</i>	ان

منابع تجدید پذیر

ی.د به منابعی می‌گویند که به وسیله فرایندهای طبیعی تشکیل یا از نو تولید می‌شوند، یعنی به طور طبیعی خود را ترمیم و تکمیل می‌کنند. آب، هوا و خاک از جمله منابع تجدید پذیرند.

منابع طبیعی	۱.ع.
مصرف دوباره	۲.ع.
آب	۱.خ.
خاک	۱.خ.
هوا	۱.خ.
<i>renewable resources</i>	ان

منابع تجدید ناپذیر

ی.د به منابعی می‌گویند که فرایندهای طبیعی جای خالی آن‌ها را پر نمی‌کند، یا سرعت تشکیل یا جایگزین شدن آن‌ها، آنچنان آهسته است که تاثیر چندانی بر مقدار این منابع ندارد. آلومینیوم و نفت جزو منابع تجدید ناپذیر هستند.

منابع طبیعی	۱.ع.
مصرف دوباره	۲.ع.
آلومینیوم	۱.خ.
مس	۱.خ.
نفت	۱.خ.
<i>nonrenewable resources</i>	ان

جدول ۱ منابع شیمیایی موجود در لایه های گوناگون کره ی زمین

لایه های زمین	میانگین ضخامت (km)	اجزای سازنده (به ترتیب کاهش فراوانی)
هواکره	۱۰۰	N_2 (۷۸٪)، O_2 (۲۱٪) و Ar (۰٫۹٪) H_2O و CO_2 به مقادیر متغیر
آب کره	۵	آب (۷۵٪ از سطح زمین را می پوشاند). $NaCl$ (۳٫۵٪) و مقادیر کم تری از S ، Ca ، Mg و ... عنصرهای دیگر به صورت یون
سنگ کره	۴۰ کیلومتر نخست	سیلیکات ها (ترکیب های ساخته شده از اتم های Si و O و فلزهایی چون Al ، Na ، Fe ، Ca ، Mg ، K و ...) زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی کربنات ها اکسیدها سولفیدها
گوشته	۴۰ تا ۲۹۰۰ کیلومتری	سیلیکات Mg و Fe
هسته	از ۲۹۰۰ کیلومتری تا مرکز زمین	Fe و Ni

منابع شیمیایی

- ۱.ع. مصرف دوباره
- ۱.خ. کانه
- ۱.خ. کانی
- ۱.خ. مواد خام
- ا. حفاظت از منابع شیمیایی
- ذخایر ماده
- عناصر شیمیایی
- لایه های سه گانه کره زمین
- chemical resources*

ان

این جنگل دوست داشتنی اما فناپذیر، به همه‌ی ما تعلق دارد.

منابع طبیعی

ی.د. به این علت که جمعیت رشد چشمگیر داشته، سطح بهداشت همگانی ارتقا یافته و همچنین دانش و فناوری گسترش و پیشرفت زیادی پیدا نموده است، نیاز انسان به مواد طبیعی در یک سده‌ی گذشته در مقایسه با هزاران سال پیش تغییر کرده است.

۱.ع.ا	مصرف دوباره
۱.خ.ا	منابع تجدید پذیر
۲.خ.ا	آب
۲.خ.ا	خاک
۲.خ.ا	هوا
۱.خ.ا	منابع تجدید ناپذیر
۲.خ.ا	آلومینیم
۲.خ.ا	مس
۲.خ.ا	نفت
ا.و	توزیع منابع طبیعی
	کره زمین
	منابع ماده

این *natural resources*

منابع ماده

ی.د. منظور از منابع یک ماده، کل مقدار آن ماده در طبیعت است.

۱.ع.ا	مصرف دوباره
ا.و	حفاظت از منابع شیمیایی
	ذخایر ماده

زباله
منابع طبیعی
material resources ان

مواد پرتوزا

زباله‌های صنعتی ۱.ع.ا
زباله ۲.ع.ا
مصرف دوباره ۳.ع.ا
radioactive matters ان

شکل ۱۱ انبوهی از
زباله‌های پلاستیکی که روزانه
دور ریخته می‌شوند.

مواد پلاستیکی

پلاستیک‌ها موادی هستند که از مولکول‌های بزرگی تشکیل شده‌اند. به مولکول‌های غول‌آسای سازنده این مواد، بسیار یا پلیمر می‌گویند. پلاستیک‌ها جزو منابع تجدیدناپذیر و زیست‌تخریب‌ناپذیر می‌باشند. در بین زباله‌های جامد حجم مواد پلاستیکی از همه بیشتر است. سوزاندن آن‌ها در دستگاه‌های زباله‌سوز با ایجاد بخارهای سمی همراه است. زباله‌های پلاستیکی را که از مواد مختلف تشکیل شده‌اند به صورت زیر بازگردانی می‌کنند: کیسه‌های پلاستیکی از جنس‌های مختلف را به طور مکانیکی رشته رشته نموده و پس از شستن و خشک کردن، ماده‌ی پلاستیکی را با مواد ویژه‌ای مخلوط و از آن برای تهیه‌ی ورقه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند. این ورقه‌های پلاستیکی در صنعت ساختمان‌سازی، در بسته‌بندی صنعتی و در ساخت میز، صندلی و نیمکت پارک‌ها، گلدان لوله و سطل به کار می‌روند. بر اثر بازگردانی پلاستیک‌هایی که فقط از یک نوع ماده تشکیل شده‌اند، همان ماده‌ی پلاستیکی اولیه تولید می‌شود.

زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر ۱.ع.ا
زباله‌های جامد ۲.ع.ا
زباله‌های شهری ۳.ع.ا

زباله	۴.ع.ا
مصرف دوباره	۵.ع.ا
پلاستیک پلی اتیلن	۱.خ.ا
بازگردانی زباله	ا.و
بسیارها	
دستگاه زباله‌سوز	
<i>plastic materials</i>	ان

مواد خام

به موادی می‌گویند که به طور مستقیم خیلی قابل استفاده نیستند اما می‌توان با اجرای فرایندهایی آن‌ها را به مواد شیمیایی سودمندی تبدیل کرد.

ی.د

منابع شیمیایی	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
<i>raw materials</i>	ان

مواد شیمیایی سمی

زباله‌های صنعتی	۱.ع.ا
زباله	۲.ع.ا
مصرف دوباره	۳.ع.ا
<i>toxic chemicals</i>	ان

مقدار یک مول از چند ماده.

منظور از یک مول از هر ذره (اتم، مولکول یا یون) تعداد عدد آووگادرو (6.02×10^{23}) از آن ذره است. مثلاً تعداد 6.02×10^{23} اتم سدیم را یک مول سدیم می‌گویند. برای محاسبات کمی نمی‌توان از یک عدد مولکول یا اتم استفاده کرد. چرا که اتم‌ها و مولکول‌ها بسیار کوچکند و جرم آنها بسیار ناچیز است. پس می‌توانیم کمیتی به نام مول بکار ببریم، همانطور که شما برای خرید نوشابه در هنگام میهمانی، معمولاً نمی‌گویید ۴۸ تا نوشابه بدهید و از کلمه صندوق استفاده می‌کنید (۲ صندوق نوشابه)، برای مولکول‌ها و اتم‌ها از مول استفاده می‌کنیم و می‌گوئیم: ۲ مول اتم یا ۳ مول مولکول و غیره ...

مول

ی.د

۱.ع.ا	مصرف دوباره
ا.و	اتم گرم
	پایستگی جرم
	پایستگی ماده
	جرم مولی
	عدد آووگادرو
	مولکول گرم
	واکنش شیمیایی موازنه شده
ان	<i>mole</i>

مولکول گرم

ی.د. بدیهی است جرم یک مول از مولکول‌های یک ماده که «مولکول گرم» نامیده می‌شود. به کمک اتم گرم اتم‌های سازنده آن به آسانی قابل محاسبه است. برای مثال، مولکول گرم اکسیژن O_2 برابر مجموع دو اتم اکسیژن گرم و مولکول گرم CO_2 برابر است با مجموع دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن گرم.

۱.ع.ا	مصرف دوباره
ا.و	اتم گرم
	پایستگی جرم
	پایستگی ماده
	جرم مولی
	عدد آووگادرو
	مول
	واکنش شیمیایی موازنه شده
ان	<i>gram molecule</i>

نافلزها

ی.د. چند مورد از خواص نافلزات به شرح زیر است:

۱. بیش‌تر آن‌ها نقطه‌ی ذوب و جوش پایینی دارند.
۲. سطح کدر و گرفته‌ای دارند.
۳. در حالت جامد شکننده‌اند.
۴. عایق جریان برق و گرما هستند.

هیدروژن (H_2) کمترین چگالی و ید (I_2) بیش‌ترین چگالی را در بین نافلزها دارند. واکنش‌پذیرترین نافلز فلئور (F_2) است و کمترین واکنش‌پذیری را در بین نافلزها هلیوم (He) دارد.

۱.ع.ا	عناصر شیمیایی
۲.ع.ا	مصرف دوباره
ا.و	واکنش‌پذیری شیمیایی
ان	<i>nonmetals</i>

نشانه‌ی بازگردانی

وجود این علامت روی

هر کالا نشان می‌دهد که کالای

یادشده دور انداختنی نیست و

می‌توان آن را از طریق بازگردانی

به چرخه‌ی مصرف بازگرداند.

نشانه‌ی بازگردانی

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
 ا.و بازگردانی زباله
 حفاظت از منابع شیمیایی
 زباله
 ان *recycling sign*

نفت

- ۱.ع.ا منابع تجدید ناپذیر
 ۲.ع.ا منابع طبیعی
 ۳.ع.ا مصرف دوباره
 ان *petroleum*

واکنش شیمیایی موازنه شده

- ۱.ع.ا مصرف دوباره
 ا.و اتم گرم
 پایستگی جرم
 پایستگی ماده
 جرم مولی
 مول
 مولکول گرم
 ان *balanced chemical reaction*

واکنش‌پذیری آلومینیم

د.ی آلومینیم واکنش‌پذیرتر از آهن است ولی وسایل آلومینیمی بیش‌تر عمر می‌کنند زیرا لایه‌ی بسیار نازک آلومینیم اکسید (Al_2O_3) که در سطح Al تشکیل می‌شود، مانند پوشش محافظ، از ادامه‌ی اکسایش آلومینیم جلوگیری می‌کند.

واکنش پذیری شیمیایی	۱.ع.ا
خواص عناصر	۲.ع.ا
مصرف دوباره	۳.ع.ا
<i>aluminum reactivity</i>	ان

شکل ۴ واکنش پذیری آهن موجب از بین رفتن بدنه‌ی این وانت شده است.

واکنش پذیری آهن

- ی.د زنگ آهنی که در سطح آهن تشکیل می‌شود به تدریج پوسته پوسته می‌شود و می‌ریزد و اکسایش آهن همچنان ادامه می‌یابد. راه‌های جلوگیری از زنگ آهن:
۱. سطح آهن را با رنگ یا فلزهایی مثل روی، کروم یا قلع می‌پوشانند.
 ۲. سطح آهن را با لعاب سرامیک می‌پوشانند (مثل اجاق گاز، یخچال و وان حمام).
 ۳. آهن را با برخی از فلزها آلیاژ می‌کنند، مانند فولاد زنگ‌نزن که آلیاژی از Cr، Fe و Ni می‌باشد و در برابر خوردگی، مقاوم است.

واکنش پذیری شیمیایی	۱.ع.ا
خواص عناصر	۲.ع.ا
مصرف دوباره	۳.ع.ا
<i>iron reactivity</i>	ان

واکنش پذیری شیمیایی

خواص عناصر	۱.ع.ا
مصرف دوباره	۲.ع.ا
واکنش پذیری آلومینیم	۱.خ.ا
واکنش پذیری آهن	۱.خ.ا
واکنش پذیری طلا	۱.خ.ا
واکنش پذیری منیزیم	۱.خ.ا
فلزها	ا.و
نافلزها	

شکل ۵ بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع). در معماری اسلامی گنبد و گل دسته‌ی شماری از اماکن مقدس را با ورقه‌های نازکی از طلا تزیین می‌کنند.

واکنش‌پذیری طلا

یکی از علت‌هایی که طلا را برای کارهای تزیینی به کار می‌برند این است که طلا با اکسیژن ترکیب نمی‌شود.

ی.د

- ۱.ع.ا واکنش‌پذیری شیمیایی
- ۲.ع.ا خواص عناصر
- ۳.ع.ا مصرف دوباره

ان *aurum reactivity*

واکنش‌پذیری منیزیم

شدت واکنش‌پذیری منیزیم از آهن بیشتر است زیرا سرعت واکنش اکسایش منیزیم خیلی بیشتر از آهن است، به طوری که اگر نوار منیزیم را در شعله‌ی چراغ گرم کنیم با نور خیره کننده‌ای، به سرعت می‌سوزد و منیزیم اکسید تولید می‌شود.

ی.د

- ۱.ع.ا واکنش‌پذیری شیمیایی
- ۲.ع.ا خواص عناصر
- ۳.ع.ا مصرف دوباره

ان *magnesium reactivity*

هسته زمین

Fe و Ni اجزای سازنده هسته‌ی زمین هستند.

ی.د

۱.ع.ا کره زمین

مصرف دوباره
earth core ۲.ع.ا
ان

هوا

منابع تجدید پذیر ۱.ع.ا
منابع طبیعی ۲.ع.ا
مصرف دوباره ۳.ع.ا
air ان

هوا کره

گاز نیتروژن (N_2) در بین اجزای سازنده‌ی هوا کره بیش‌ترین فراوانی (حدود ۷۸٪) را دارد. ید

لایه‌های سه‌گانه کره زمین ۱.ع.ا
کره زمین ۲.ع.ا
مصرف دوباره ۳.ع.ا
atmosphere ان

طلای سیاه

اندوخته‌ای رو به پایان

فصل چهارم:

طلای سیاه، اندوخته‌ای رو به پایان

پالایش نفت خام	شیمی آلی	سوخت فسیلی
<ul style="list-style-type: none">• برش‌های نفتی• برش مایع• بنزین• نفت چراغ• روغن‌های سنگین• برش جامد• برش گاز	<ul style="list-style-type: none">• هیدروکربن‌ها• هیدروکربن‌های سیرشده• آلکان‌های شاخه‌دار• آلکان‌های راست‌زنجیر• هیدروکربن‌های سیرنشده• آلکن‌ها• آلکین‌ها• سوختن هیدروکربن‌ها• بهبود کیفیت سوخت• سوختن کامل• سوختن ناقص• فرمول ساختاری• تقطیر جزئی به جزء• همپارها• فرآورده‌های پتروشیمیایی• بسپارها• اتانول• جایگزین‌های نفت• برای ساختن• برای سوختن	<ul style="list-style-type: none">• زغال سنگ• گاز طبیعی• سی.ان.جی (CNG)• نفت خام

جدول ۲ فهرست ده عضو نخست از خانواده‌ی آلکان‌ها

نام	تعداد اتم‌های کربن	فرمول مولکولی	فرمول ساختاری کوتاه شده
متان	۱	CH _۴	CH _۴
اتان	۲	C _۲ H _۶	CH _۳ CH _۳
پروپان	۳	C _۳ H _۸	CH _۳ CH _۲ CH _۳
بوتان	۴	C _۴ H _{۱۰}	CH _۳ CH _۲ CH _۲ CH _۳
پنتان	۵	C _۵ H _{۱۲}	CH _۳ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۳
هگزان	۶	C _۶ H _{۱۴}	CH _۳ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۳
هپتان	۷	C _۷ H _{۱۶}	CH _۳ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۳
اوکتان	۸	C _۸ H _{۱۸}	CH _۳ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۲ CH _۳
نونان	۹	C _۹ H _{۲۰}	CH _۳ CH _۲ CH _۳
دکان	۱۰	C _{۱۰} H _{۲۲}	CH _۳ CH _۲ CH _۳

آلکان‌ها

ی.د

نام دیگر هیدروکربن‌های سیر شده آلکان است. در این ترکیب‌ها هر اتم کربن به چهار اتم دیگر متصل است. نام هیدروکربن‌های سیر شده از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول، تعداد اتم‌های کربن را مشخص می‌کند. بخش دوم، لفظ "ان" است که نشان خانوادگی آلکان‌ها است. فرمول مولکولی آلکانها C_nH_{2n+2} است. ویژگی‌های مهم آلکان‌ها:

- همه‌ی آلکان‌ها گاز، مایع یا جامدهایی بی‌رنگ هستند.
- نقطه‌ی ذوب و جوش آلکان‌ها با افزایش تعداد اتم‌های کربن (افزایش جرم مولی) زیاد می‌شود.
- گرانروی آلکان‌های مایع، با افزایش تعداد اتم‌های کربن (افزایش جرم مولی) بیش‌تر می‌شود. به عنوان مثال، $C_{۱۲}H_{۲۶}$ از $C_{۱۴}H_{۳۰}$ زودتر از ظرف خارج می‌شود، چون گرانروی آن کمتر است. چون آلکان‌ها واکنش‌پذیری کمی دارند، ترکیب‌های معدودی را می‌توان از آن‌ها تهیه کرد.

۱.ع.ا هیدروکربن‌های سیر شده

۲.ع.ا هیدروکربن‌ها

۳.ع.ا ترکیبات آلی

۴.ع.ا طلای سیاه

۱.خ.ا آلکان‌های راست زنجیر

۱.خ.ا آلکان‌های شاخه‌دار

۲.خ.ا ایزواوکتان

ا.و گرانروی آلکان‌ها

متان

alkanes

ان

آلکان‌های راست زنجیر

ی.د آلکان‌هایی را که در آن‌ها هر اتم کربن به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل است، راست زنجیر می‌نامند.

- | | |
|-------------------------------|-------|
| آلکان‌ها | ۱.ع.ا |
| هیدروکربن‌های سیرشده | ۲.ع.ا |
| هیدروکربن‌ها | ۳.ع.ا |
| ترکیبات آلی | ۴.ع.ا |
| طلاي سیاه | ۵.ع.ا |
| <i>straight chain alkanes</i> | ان |

آلکان‌های شاخه‌دار

ی.د آلکان‌هایی را که در آن‌ها یک یا چند اتم کربن با ۳ یا ۴ اتم کربن دیگر پیوند داشته باشد، آلکان‌های شاخه‌دار می‌نامند. آلکان‌های شاخه‌دار در موتور خودروها بهتر از آلکان‌های راست زنجیر می‌سوزند. به عنوان مثال، ایزواوکتان، که یکی از همپارهای اوکتان است، بسیار خوش‌سوزتر از هپتان می‌باشد.

- | | |
|-------------------------|-------|
| آلکان‌ها | ۱.ع.ا |
| هیدروکربن‌های سیرشده | ۲.ع.ا |
| هیدروکربن‌ها | ۳.ع.ا |
| ترکیبات آلی | ۴.ع.ا |
| طلاي سیاه | ۵.ع.ا |
| ایزواوکتان | ۱.خ.ا |
| سوختن هیدروکربن‌ها | ا.و |
| <i>branched alkanes</i> | ان |

آلکن‌ها

- | | |
|-----------------------|-------|
| هیدروکربن‌های سیرنشده | ۱.ع.ا |
| هیدروکربن‌ها | ۲.ع.ا |
| ترکیبات آلی | ۳.ع.ا |

طلاي سپاه ۴.ع.ا
 اتيلن ۱.خ.ا
alkenes ان

آلكين ها

هيدروكربن هاي سيراننده ۱.ع.ا
 هيدروكربن ها ۲.ع.ا
 تركيبات آلي ۳.ع.ا
 طلاي سپاه ۴.ع.ا
 استيلن ۱.خ.ا
alkynes ان

شكل ۲ اين خودروي مسابقه اي در حادثه اي دچار آتش سوزي شده است.
 آيا از بين رفتن اين خودرو تنها خسارت اين حادثه است؟

آلودگي هوا

ي.د
 آلودگي هوا تغيير در ويژگي هاي طبيعي جو بر اثر مواد شيميايي، غباري يا عامل هاي زيست شناختي است.

طلاي سپاه ۱.ع.ا
 نتر اتيل سرب او
 سي.ان.جي
 عدد اوكتان
air pollution ان

اتان

گاز هاي طبيعي ۱.ع.ا
 سوخت فسيلي ۲.ع.ا
 طلاي سپاه ۳.ع.ا
ethane ان

اتانول

- | | | |
|----|-------|-------------------------|
| اب | ۱.ع.ا | اتیل الکل |
| او | ۲.ع.ا | فرآورده‌های پتروشیمیایی |
| ان | | طلای سیاه |
| | | اتیلن |
| | | <i>ethanol</i> |

اتیل الکل

- | | |
|----|--------|
| بک | اتانول |
|----|--------|

اتین (اتیلن)

اتیلن

اتین (اتیلن) ساده‌ترین عضو از خانواده آلکن‌ها و یکی از آلکن‌های مهم صنعتی است که برای ساختن مواد مختلفی مانند اتانول، پلی‌تن و... از آن استفاده می‌شود.

ی.د

- | | |
|-------|-----------------------|
| ۱.ع.ا | آلکن‌ها |
| ۲.ع.ا | هیدروکربن‌های سیرنشده |
| ۳.ع.ا | هیدروکربن‌ها |
| ۴.ع.ا | ترکیبات آلی |
| ۵.ع.ا | طلای سیاه |
| او | اتانول |
| ان | پلی‌تن |
| | <i>ethylene</i> |

اتین که پیش‌تر استیلن
خوانده می‌شد، همان گازی است
که در جوشکاری و برشکاری
به کار می‌رود.

اتین (استیلن)

استیلن

استیلن (اتین) ساده‌ترین عضو از خانواده آلکین‌ها است.

آلکین‌ها

هیدروکربن‌های سیرنشده

هیدروکربن‌ها

ترکیبات آلی

طلای سیاه

acetylene

ی.د

۱.ع.ا

۲.ع.ا

۳.ع.ا

۴.ع.ا

۵.ع.ا

ان

در سال ۱۲۸۰

خورشیدی امتیاز اکتشاف،

استخراج، پالایش، حمل و نقل و

فروش طلای سیاه ایران توسط

مظفرالدین شاه به یکی از

سرمایه‌داران انگلیسی واگذار

شد.

امتیاز اکتشاف نفت

طلای سیاه

نفت خام

۱.ع.ا

او

ایزواوکتان

ایزواوکتان

ایزواوکتان، که یکی از همپارهای اوکتان است، بسیار خوش‌سوزتر از هپتان می‌باشد. مطابق قرارداد، خوش‌سوزی ایزواوکتان را با عدد ۱۰۰، موسوم به عدد اوکتان، نشان می‌دهند.

ی.د

۱.ع.ا آلکان‌های شاخه‌دار

۲.ع.ا آلکان‌ها

۳.ع.ا هیدروکربن‌های سیرشده

۴.ع.ا هیدروکربن‌ها

۵.ع.ا ترکیبات آلی

۶.ع.ا طلای سیاه

ا.و بنزین

تترااتیل سرب

خوش‌سوزی

سوختن هیدروکربن‌ها

عدد اوکتان

isooctane ان

ایزومر

ب.ک همپار

برج تقطیر

ی.د

هنگامی که نفت خام داغ و به برج تقطیر وارد می شود، ابتدا مولکول های سبک، که دمای جوش کمتری دارند، انرژی کافی برای بالا رفتن از ستون را داشته و به بخش های بالایی که سردتر است می روند. برخی از مولکول ها به حالت گاز باقی می مانند و برخی دیگر به مایع تبدیل می شوند. موادی هم که دمای جوش آن ها بالاست به گاز تبدیل نمی شوند. این مایع های غلیظ را ته مانده می نامند و از پایین برج تقطیر بیرون می کشند.

طلای سیاه

۱.ع.ا

پالایش نفت

ا.و

تقطیر جزء به جزء

distillation tower

ان

برش جامد

ی.د

بر برش های جامد و روغنی شکل نفت، که حتی در دماهای بالا نیز تبخیر نمی شوند، شامل مولکول هایی با اتم های کربن بیش تر از ۲۰ می باشند. نیروهای جاذبه بین مولکولی در برش جامد از سایر برش ها بیش تر است.

برش نفتي	۱.ع.ا
طلاي سياه	۲.ع.ا
<i>solid cut</i>	ان

برش گازي

ي.د این برش شامل ترکیب‌هایی با دمای جوش پایین است. مولکول‌های این ترکیب‌های گازی از ۱ تا ۴ اتم کربن دارند و چون سبک هستند، نیروهای جاذبه‌ی بین مولکولی در آنها بسیار ناچیز است.

برش نفتي	۱.ع.ا
طلاي سياه	۲.ع.ا
<i>gas cut</i>	ان

برش مایع

ي.د برش‌های مایع نفت، شامل بنزین، نفت چراغ (نفت سفید) و روغن‌های سنگین می‌باشد که از مولکول‌هایی با ۵ تا ۲۰ اتم کربن تشکیل شده‌اند.

برش نفتي	۱.ع.ا
طلاي سياه	۲.ع.ا
بنزين	۱.خ.ا
روغن‌هاي سنگين	۱.خ.ا
نفت چراغ	۱.خ.ا
<i>liquid cut</i>	ان

برش نفتی

ی.د

به مخلوطی از هیدروکربن‌ها که در هنگام تقطیر جزء به جزء نفت خام از بخش خاصی از برج تقطیر خارج می‌شوند برش گفته می‌شود. همه برش‌های هیدروکربن به دست آمده از نفت در یک زمان معین، عرضه و تقاضای یکسانی ندارند، ممکن است بازار یک برش نفتی، کم اهمیت تر از برش نفتی دیگر باشد. مثلاً پس از اختراع لامپ، مصرف نفت چراغ به شدت کاهش یافت.

- ۱.ع.۱ طلای سیاه
- ۱.خ.۱ برش جامد
- ۱.خ.۱ برش گازی
- ۱.خ.۱ برش مایع
- ۲.خ.۱ بنزین
- ۲.خ.۱ روغن‌های سنگین
- ۲.خ.۱ نفت چراغ
- ا.و.۱ پالایشگاه نفت

تقطیر جزء به جزء
هیدروکربن‌ها
oil cut

ان

درصد سهم عوامل مختلف در
قیمت بنزین در آمریکا.

بنزین

ی.د

بنزینی که از آلکان‌های راست‌زنجیر تشکیل شده است به آسانی می‌سوزد. این نوع سوختن سریع، موجب کوبش (تق تق کردن) موتور می‌شود و ممکن است آسیب‌هایی جدی به آن وارد کند.

- ۱.ع.ا برش مایع
- ۲.ع.ا برش نفتی
- ۳.ع.ا طلای سیاه
- ا.و ایزواوکتان
- پالایشگاه نفت
- پتروشیمی
- تتراکتیل سرب
- خوش‌سوزی
- عدد اوکتان
- کراکینگ
- gasoline*

ان

بهبود کیفیت سوخت

ی.د

شیمی‌دان‌ها برای ایجاد تغییر یا بهبود کیفی منابع شیمیایی موجود، با ایجاد تغییر در ساختار هیدروکربن‌های کم‌مصرف‌تر، آن‌ها را به فرآورده‌های سودمندتر تبدیل می‌کنند.

- ۱.ع.ا طلاي سياه
- ا.و تتر اتيل سرب
- خوش سوزی
- سوختن هيدروکربن ها
- عدد اوکتان
- کاتاليزگر
- کراکينگ
- ان *fuel quality improvement*

پاک کننده ها

- ۱.ع.ا فرآورده هاي پتروشيميائي
- ۲.ع.ا طلاي سياه
- ان *cleaners*

کاربردهای پایانی
فرآورده های حاصل از پالایش
یک بشکه نفت خام.

- ۱- بنزين L ۷۴/۶
- ۲- نفت سفيد و گازوييل L ۳۱/۸
- ۳- سوخت هواپيما L ۱۶/۰
- ۴- حلال ها، موم ها و روان کننده ها L ۱۶/۰
- ۵- سوخت کوره L ۱۱/۰
- ۶- قير L ۴/۹
- ۷- پلاستيک ها و مواد پتروشيميائي L ۴/۷

پالایش نفت

پالایش یعنی جدا کردن مخلوطهایی با دمای جوش تقریباً یکسان به وسیله تقطیر جزء به جزء، پس از جدا کردن نمکها و اسیدها، هیدروکربنهای باقی مانده را پالایش می کنند.

- ۱.ع.ا طلاي سياه
- ا.و برج تقطير
- پالایشگاه نفت
- تقطير جزء به جزء

میزان عرضه و تقاضا برای برش‌های مختلف حاصل از پالایش نفت خام در یک پالایشگاه

پالایشگاه نفت

ی.د در پالایشگاه، نفت، به مخلوط‌های ساده‌تر تفکیک می‌شود. برخی از این مخلوط‌ها به همان شکلی که جدا می‌شوند قابل استفاده‌اند، اما برخی دیگر پس از انجام عملیات شیمیایی بر روی آن‌ها قابل مصرف می‌شوند..

۱.ع.ا طلای سیاه

ا.و برش نفتی

بنزین

پالایش نفت

petroleum refinery ان

پتروشیمی

ی.د پتروشیمی به صنایعی گفته می‌شود که در آن هیدروکربن‌های موجود در نفت خام و یا گاز طبیعی پس از پالایش، در یک سری واکنش‌های شیمیایی به مواد جدیدی تبدیل می‌شوند.

۱.ع.ا طلای سیاه

ا.و فرآورده‌های پتروشیمیایی

مجتمع پتروشیمی بندر امام

نخستین واحد پتروشیمی ایران

petrochemistry ان

پروپان

۱.ع.ا گازهای طبیعی

۲.ع.ا سوخت فسیلی

۳.ع.ا طلای سیاه

propane ان

پلاستیک‌ها

- ۱.ع.ا پلیمرها
 ۲.ع.ا فرآورده‌های پتروشیمیایی
 ۳.ع.ا طلای سیاه
 ان *plastics*

پلی اتیلن

- ب.ك پلی‌تن

پلی‌تن

د.ي در پلی‌اتیلن (پلی‌تن)، واحدهای تکرار شونده، مولکول‌های اتیلن می‌باشند. پلی‌تن در ساخت کیسه‌های پلاستیکی و ورقه‌های بسته‌بندی مصرف می‌شود.

- اب پلی‌اتیلن
 ۱.ع.ا پلیمرها
 ۲.ع.ا فرآورده‌های پتروشیمیایی
 ۳.ع.ا طلای سیاه
 او اتیلن
 ان *polythene*

پلیمرها

د.ي پلیمر یا بسیار مولکول بزرگی است که معمولاً از ۵۰۰ تا چند ده هزار واحدهای تکرار شونده به وجود آمده است.

- ۱.ع.ا فرآورده‌های پتروشیمیایی
 ۲.ع.ا طلای سیاه
 ۱.خ.ا پلاستیک‌ها
 ۱.خ.ا پلی‌تن
 ان *polymers*

تامین انرژی

- ۱.ع.ا طلای سیاه
 او سوخت فسیلی
 سوزاندن نفت
 نفت خام
 ان *energy supply*

تترااتیل سرب

طلای سیاه	۱.ع.ا
آلودگی هوا	ا.و
ایزواوکتان	
بنزین	
بهبود کیفیت سوخت	
خوش سوزی	
عدد اوکتان	
<i>lead tetraethyl</i>	ان

آلی در اصل از یک

واژه‌ی عربی به معنای دارای اندام گرفته شده است. این واژه را هم ارز واژه‌ی انگلیسی *organic* گرفته‌اند. داشتن اندام‌های مختلف برای انجام فعالیت‌های زیستی از ویژگی‌های همه‌ی موجودات زنده است.

ترکیبات آلی

ویژگی آشکار ترکیب‌های آلی، وجود اتم‌های کربن در همه آن‌هاست. در گذشته تصور می‌شد که مواد شیمیایی تولید شده به وسیله موجودات زنده، مانند قند و نشاسته، تفاوت آشکاری با آن‌هایی دارند که در مواد غیر زنده یافت می‌شوند. گذشتگان بر این باور بودند که در این مواد یک نیروی زندگی بخش نهفته است و به این دلیل این مواد را مواد آلی می‌نامیدند. به غیر از کربن و هیدروژن، عنصرهایی مانند اکسیژن، نیتروژن، کلر یا گوگرد نیز می‌توانند در یک ترکیب آلی وجود داشته باشند. وارد کردن عنصرهایی دیگر در ساختار هیدروکربن‌ها موجب می‌شود که واکنش پذیری شیمیایی مولکول‌ها به شدت تغییر کند.

طلای سیاه	۱.ع.ا
هیدروکربن‌ها	۱.خ.ا
هیدروکربن‌های سیرشده	۲.خ.ا

آلکان‌ها	۳.خ
آلکان‌های راست‌زنجیر	۴.خ
آلکان‌های شاخه‌دار	۴.خ
ایزواوکتان	۵.خ
هیدروکربن‌های سیرنشده	۲.خ
آلکن‌ها	۳.خ
اتیلن	۴.خ
آلکین‌ها	۳.خ
استیلن	۴.خ
شیمی‌آلی	ا.و
<i>organic compounds</i>	ان

تقطیر جزء به جزء

در جریان تقطیر، نخست مولکول‌های کوچک‌تر بخار می‌شوند و به سوی بالای ستون تقطیر می‌روند، چون دمای جوش آن‌ها کمتر است. دمای جوش هر مولکول به کوچکی و بزرگی آن بستگی دارد.

طلای سیاه	۱.ع
برج تقطیر	ا.و
برش نفتی	
پالایش نفت	
نفت خام	
هیدروکربن‌ها	
<i>fractional distillation</i>	ان

یک پمپ بنزین در برزیل. صاحب این خودرو در حال پرکردن باک خودروی خود با اتانول است. امروزه در برزیل بیش از ۱۲ میلیون خودرو از این سوخت استفاده می کنند.

جایگزین های نفت

یکی از جایگزین های نفت، تولید سوخت مایع از زغال سنگ است اما هزینهی استخراج آن و تبدیل آن به سوخت مایع، خیلی بیشتر از هزینهی تولید همین مقدار سوخت از نفت است، بنابراین این ماده در حال حاضر مصرف چندانی ندارد. می توان ساختمان ها و ماشین های ساخت که بهره وری انرژی در آنها بیشتر باشد و نیاز ما را به نفت کمتر کند و همچنین خودروهایی با دو نوع سوخت بنزین و گاز طبیعی ساخت. دیگر اینکه می توان از منابع دیگر انرژی، مانند انرژی هسته ای، انرژی خورشیدی و ... استفاده کرد. صرفه جویی، کلید خریدن زمان کافی برای یافتن جایگزین های نفت است.

ی.د

- ۱.ع.ا طلاي سیاه
- ۱.خ.ا گیاه شرم
- ۲.خ.ا سوخت زیست دیزل
- ا.و زغال سنگ
- منابع انرژی
- ان replacements for petroleum

چاه نفت

طلای سیاه	۱.ع.ا
نخستین چاه نفت ایران	۱.خ.ا
نخستین چاه نفت جهان	۱.خ.ا
<i>oil well</i>	ان

حشره‌کش‌ها

فرآورده‌های پتروشیمیایی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
<i>insecticides</i>	ان

خوش‌سوزی

یکی از مهمترین ویژگی‌های بنزین اتومبیل خوش‌سوزی (کم بودن صدا و ضربه) آن است که این ویژگی با عدد اوکتان بنزین مشخص می‌شود.

طلای سیاه	۱.ع.ا
ایزواوکتان	ا.و
بنزین	
بهبود کیفیت سوخت	
تتراتیل سرب	
عدد اوکتان	
<i>good combustion</i>	ان

دوده، شکلی از کربن است که به صورت گرد بسیار نرمی در هنگام سوختن ناقص سوخت‌ها یا از تجزیه‌ی گرمایی گاز طبیعی یا نفت خام تولید می‌شود. از دوده برای تولید رنگ و جوهر خودکار، بارور کردن ابرهای باران‌زا و از همه مهم‌تر در صنعت لاستیک‌سازی استفاده می‌کنند. شرکت دوده‌ی صنعتی پارس که در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد از جمله‌ی مهم‌ترین تولیدکنندگان دوده در کشور است.

دوده نوعی کربن است که به صورت گردی بسیار نرم می‌باشد. از دوده برای تولید رنگ و جوهر خودکار و در لاستیک‌سازی استفاده می‌شود.

دوده
ی.د

طلای سیاه
سوختن ناقص هیدروکربن‌ها
carbon black

ا.ع.۱
ا.و
ان

شکل ۳ اندوخته‌ی شناخته شده‌ی نفت جهان (بر حسب میلیارد بشکه) تا سال ۱۹۹۲. همان‌طور که دیده می‌شود ۶۵/۷ درصد نفت جهان در خاورمیانه جای دارد.

ذخایر نفتی جهان

طلای سیاه	۱.ع.ا
سوخت فسیلی	ا.و
نفت خام	
<i>world's petroleum reservoirs</i>	ان

روغن‌های سنگین

برش مایع	۱.ع.ا
برش نفتی	۲.ع.ا
طلای سیاه	۳.ع.ا
<i>heavy oils</i>	ان

زغال سنگ

ی.د
 زغال سنگ یک سوخت فسیلی است که بیشتر از عنصر کربن ساخته شده است. هم‌اکنون می‌توان ترکیب‌هایی را که از نفت ساخته می‌شود با استفاده از واکنش‌های مناسب، از زغال سنگ، آب و هوا به دست آورد اما هزینه و زمان لازم برای کشف معادن زغال سنگ و تأسیس کارخانه‌های مورد نیاز، مانع این کار می‌شود.

سوخت فسیلی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
جایگزین‌های نفت	ا.و

نفت خام

coal

ان

ساختن مواد

ی.د

نفت یک منبع غنی از مواد شیمیایی است، موادی که می‌توان از آن‌ها رنگ، دارو، انواع پلاستیک، پارچه، ویتامین‌های ساختنی و مواد گوناگون بسیاری ساخت. شیمی‌دان‌ها می‌دانند که چگونه مولکول‌های کوچک نفت را به مولکول‌های غول‌آسا تبدیل کنند. همچنین آن‌ها می‌دانند که چگونه مولکول‌های نفت را به مولکول‌های تشکیل‌دهنده عطرها، مواد منفجره و داروهایی مانند اسپرین، استامینوفن و کدئین تبدیل کنند. در پالایشگاه نفت به مخلوط‌های ساده‌تر تفکیک می‌شود. برخی از این مخلوط‌ها به همان شکلی که جدا می‌شوند قابل استفاده‌اند، اما برخی دیگر پس از انجام عملیات شیمیایی بر روی آن‌ها قابل مصرف می‌شوند.

مصارف نفت خام

۱.ع.ا

طلاي سیاه

۲.ع.ا

material making

ان

این اتوبوس به‌طور آزمایشی با زیست‌دیزل تولیدی از روغن گیاه ش‌ش‌م به راه افتاده است.

سوخت زیست‌دیزل

گیاه ش‌ش‌م

۱.ع.ا

جایگزین‌های نفت

۲.ع.ا

طلاي سیاه

۳.ع.ا

diesel biofuel

ان

سوخت فسیلی

ی.د

سوخت‌های فسیلی موادی هستند که از فسیل شدن اجساد و بقایای جانوران و گیاهانی به وجود آمده‌اند که صدها میلیون سال پیش می‌زیسته‌اند. جانوران و گیاهان قدیمی، پس از مرگ، در زیر رسوب‌های دریایی مدفون و اجساد آن‌ها در نبود اکسیژن توسط باکتری‌ها تا حدودی تخریب شده‌اند. سرانجام در فشار و دمای بالای موجود در اعماق زمین، طی یک رشته واکنش‌های پیچیده، به مواد نفتی تبدیل شده‌اند. سوخت‌های فسیلی منابعی تجدیدناپذیرند، زیرا سرانجام روزی به پایان خواهند رسید. در واقع، چون تشکیل نفت بسیار آهسته انجام می‌شود، ما نمی‌توانیم آن را یک منبع تجدیدپذیر به‌شمار آوریم.

طلاي سیاه

۱.ع.ا

زغال سنگ	۱.خ
گازهای طبیعی	۱.خ
اتان	۲.خ
پروپان	۲.خ
سی.ان.جی	۲.خ
متان	۲.خ
نفت خام	۱.خ
منابع تجدیدناپذیر	ا.و
<i>fossil fuel</i>	ان

سوختن کامل هیدروکربن‌ها

ی.د هیدروکربن‌ها دارای کربن و هیدروژن هستند به همین دلیل از سوختن کامل هیدروکربن‌ها، آب و کربن دی‌اکسید و مقدار قابل توجهی انرژی حاصل می‌شود.

۱.ع سوختن هیدروکربن‌ها

۲.ع طلای سیاه

ا.و متان

ان *complete combustion of hydrocarbons*

سوختن ناقص هیدروکربن‌ها

ی.د کمبود اکسیژن سبب می‌شود که سوختن ناقص باشد. در سوختن ناقص هیدروکربن‌ها، علاوه بر کربن دی‌اکسید و آب، مقداری کربن مونواکسید (CO) و گاهی دوده تولید می‌شود.

۱.ع سوختن هیدروکربن‌ها

۲.ع طلای سیاه

ا.و دوده

ان *incomplete combustion of hydrocarbons*

شکل ۷ گاز طبیعی که به طور عمده از متان تشکیل شده است، با شعله‌ی آبی به نسبت تمیزی می‌سوزد. آیا می‌توانید با آزمایش ساده‌ای تشکیل آب را به هنگام سوختن متان ثابت کنید.

سوختن هیدروکربن‌ها

معادله‌ی کلی سوختن هیدروکربن‌ها به صورت زیر است:
انرژی نورانی و گرمایی + آب + گاز کربن دی‌اکسید Δ گاز اکسیژن + هیدروکربن

در سوختن هیدروکربن‌ها مقدار انرژی آزاد شده را بر حسب کیلوژول به ازای یک گرم (kj/g) یا کیلوژول به ازای یک مول (kj/mol) بیان می‌کنند.

طلای سیاه	۱.ع.ا
سوختن کامل هیدروکربن‌ها	۱.خ.ا
سوختن ناقص هیدروکربن‌ها	۱.خ.ب
آلکان‌های شاخه‌دار	۱.و
ایزواکتان	
بهبود کیفیت سوخت	
گرمای سوختن هیدروکربن‌ها	
متان	
هیدروکربن‌ها	
<i>combustion of hydrocarbons</i>	ان

سوزاندن نفت

بخش بزرگی از نیازهای ما به انرژی، با سوزاندن نفت تامین می‌شود. فراوانی ظاهری، سهولت انبارداری و حمل و نقل، کاربرد آسان و بهای ارزان نفت موجب شده است تا نفت بیش‌تر برای تامین انرژی سوزانده شود. این امر موجب آلودگی هوا می‌شود. به ویژه ورود حجم زیادی گاز کربن دی‌اکسید ناشی از سوزاندن نفت، سبب شده است که دمای زمین به تدریج افزایش یابد.

مصارف نفت خام	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
تامین انرژی	۱.و
<i>oil burning</i>	ان

سی.ان.جی

سی.ان.جی گاز طبیعی فشرده است، که از سوختن آن آلودگی ایجاد نمی‌شود.

گازهای طبیعی	۱.ع.ا
سوخت فسیلی	۲.ع.ا
طلای سیاه	۳.ع.ا
آلودگی هوا	۱.و
<i>C.N.G</i>	ان

شیمی آلی

شیمی آلی به مطالعه‌ی ویژگی‌های هیدروکربن‌های به دست آمده از تقطیر نفت خام می‌پردازد. ویژگی آشکار ترکیب‌های آلی، وجود اتم‌های کربن در همه آن‌هاست. به این علت شیمی آلی را شیمی ترکیب‌های کربن نیز می‌گویند.

طلای سیاه	۱.ع.ا
-----------	-------

صادر نفت خام

- ۱.ع.ا. طلاي سیاه
- ا.و. سوخت فسیلي
- نفت خام
- ان. petroleum issues

صرفه‌جویی

- ۱.ع.ا. طلاي سیاه
- ان. economy

طلاي سیاه

ي.د. نفت را طلاي سیاه نامیده‌اند. نفت مخلوطی از صدها ترکیب مولکولی است.

- ۱.خ.ا. آلودگی هوا
- ۱.خ.ا. امتیاز اکتشاف نفت
- ۱.خ.ا. برج تقطیر
- ۱.خ.ا. برش نفتی
- ۲.خ.ا. برش جامد
- ۲.خ.ا. برش گازی
- ۲.خ.ا. برش مایع
- ۳.خ.ا. بنزین
- ۳.خ.ا. روغن‌های سنگین
- ۳.خ.ا. نفت چراغ
- ۱.خ.ا. بهبود کیفیت سوخت
- ۱.خ.ا. پالایش نفت
- ۱.خ.ا. پالایشگاه نفت
- ۱.خ.ا. پتروشیمی
- ۱.خ.ا. تامین انرژی
- ۱.خ.ا. نتر اتیل سرب
- ۱.خ.ا. ترکیبات آلی
- ۲.خ.ا. هیدروکربن‌ها
- ۳.خ.ا. هیدروکربن‌های سیر شده

آلکان‌ها	۴.خ.ا
آلکان‌های راست زنجیر	۵.خ.ا
آلکان‌های شاخه‌دار	۵.خ.ا
ایزواوکتان	۶.خ.ا
هیدروکربن‌های سیر نشده	۳.خ.ا
آلکن‌ها	۴.خ.ا
اتیلن	۵.خ.ا
آلکین‌ها	۴.خ.ا
استیلن	۵.خ.ا
تقطیر جزء به جزء	۱.خ.ا
جایگزین‌های نفت	۱.خ.ا
گیاه شرم	۲.خ.ا
سوخت زیست‌دیزل	۳.خ.ا
چاه نفت	۱.خ.ا
نخستین چاه نفت ایران	۲.خ.ا
نخستین چاه نفت جهان	۲.خ.ا
خوش‌سوزی	۱.خ.ا
دوده	۱.خ.ا
ذخایر نفتی جهان	۱.خ.ا
سوخت فسیلی	۱.خ.ا
زغال سنگ	۲.خ.ا
گازهای طبیعی	۲.خ.ا
اتان	۳.خ.ا
پروپان	۳.خ.ا
سی.ان.جی	۳.خ.ا
متان	۳.خ.ا
نفت خام	۲.خ.ا
سوختن هیدروکربن‌ها	۱.خ.ا
سوختن کامل هیدروکربن‌ها	۲.خ.ا
سوختن ناقص هیدروکربن‌ها	۲.خ.ا
شیمی آلی	۱.خ.ا
صدور نفت خام	۱.خ.ا
صرفه‌جویی	۱.خ.ا
عدد اوکتان	۱.خ.ا
فرآورده‌های پتروشیمیایی	۱.خ.ا
اتانول	۲.خ.ا
پاک‌کننده‌ها	۲.خ.ا
پلیمرها	۲.خ.ا
پلاستیک‌ها	۳.خ.ا
پلی‌تن	۳.خ.ا
حشره‌کش‌ها	۲.خ.ا
متانول	۲.خ.ا
مواد آرایشی	۲.خ.ا
مواد دارویی	۲.خ.ا
فرمول ساختاری	۱.خ.ا
فرمول ساختاری هیدروکربن‌ها	۲.خ.ا
کاتالیزگر	۱.خ.ا
کراکینگ	۱.خ.ا
کراکینگ کاتالیزی	۲.خ.ا

کراکینگ گرمایی	۲.خ.ا
گرانروی	۱.خ.ا
گرانروی آلکانها	۲.خ.ا
گرمای سوختن هیدروکربن‌ها	۱.خ.ا
گزینش سوخت	۱.خ.ا
لینوس کارل پولینگ	۱.خ.ا
مجتمع پتروشیمی بندر امام	۱.خ.ا
مصارف نفت خام	۱.خ.ا
ساختن مواد	۲.خ.ا
سوزاندن نفت	۲.خ.ا
مصرف جهانی انرژی	۱.خ.ا
ملی شدن صنعت نفت	۱.خ.ا
منابع انرژی	۱.خ.ا
منابع تجدیدپذیر	۲.خ.ا
منابع تجدیدنپذیر	۲.خ.ا
نخستین واحد پتروشیمی ایران	۱.خ.ا
نقطه جوش هیدروکربن‌ها	۱.خ.ا
واکنش شیمیایی	۱.خ.ا
همپار	۱.خ.ا
همپارهای اوکتان	۲.خ.ا
همپارهای بوتان	۲.خ.ا
همپارهای پنتان	۲.خ.ا
<i>black gold</i>	ان

شکل ۸ از نوشته‌های روی این پمپ‌های بنزین چه اطلاعاتی می‌توان به دست آورد؟

عدد اوکتان

با معیاری به نام عدد اوکتان، میزان خوش‌سوزی سنجیده می‌شود. مطابق قرارداد، خوش‌سوزی ایزواکتان را با عدد ۱۰۰، موسوم به عدد اوکتان، نشان می‌دهند. کیفیت سوختی هپتان راست زنجیر بسیار پایین است و با عدد اوکتان صفر مشخص می‌شود. افزودن تترااتیل سرب $Pb(C_2H_5)_4$ به بنزین یک راه نسبتاً ارزان برای بالا بردن عدد اوکتان بنزین است. این ترکیب سرعت واکنش مولکول‌های راست زنجیر را پایین می‌آورد و تقریباً سه عدد بر عدد اوکتان بنزین می‌افزاید. ولی متأسفانه سرب به جایی مانده از این

ی.د

سوخت وارد هوا شده و به شدت هوا را آلوده می‌کند.

۱.ع.ا	طلای سیاه
ا.و	آلودگی هوا
	ایزواوکتان
	بنزین
	بهبود کیفیت سوخت
	تتراکتیل سرب
	خوش‌سوزی
ان	<i>octane number</i>

فرآورده‌های پتروشیمیایی

ی.د. موادی که به وسیله‌ی مواد شیمیایی از نفت و یا گاز طبیعی ساخته می‌شوند مانند: پاک‌کننده‌ها، حشره‌کش‌ها، مواد دارویی، مواد آرایشی و پلاستیک‌ها، مواد پتروشیمیایی می‌نامند.

۱.ع.ا	طلای سیاه
۱.خ.ا	اتانول
۱.خ.ا	پاک‌کننده‌ها
۱.خ.ا	پلیمرها
۱.خ.ا	پلاستیک‌ها
۲.خ.ا	پلی‌تن
۱.خ.ا	حشره‌کش‌ها
۱.خ.ا	متانول
۱.خ.ا	مواد آرایشی
۱.خ.ا	مواد دارویی
ا.و	گازهای طبیعی
ان	<i>petrochemical products</i>

فرمول ساختاری

ی.د. فرمول ساختاری یک ترکیب شیمیایی، نمایشی از ساختار مولکولی آن ترکیب است که نحوه قرار گرفتن اتمها را نسبت به هم نشان می‌دهد.

۱.ع.ا	طلای سیاه
۱.خ.ا	فرمول ساختاری هیدروکربن‌ها
ا.و	هیدروکربن‌ها
ان	<i>structural formula</i>

جدول ۱ فرمول ساختاری شماری از هیدروکربن

فرمول مولکولی هیدروکربن	تعداد اتم‌های هیدروژن	تعداد اتم‌های کربن	فرمول ساختاری هیدروکربن	ردیف
CH ₄			$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	۱
			$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	۲
			$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	۳
			$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	۴
			$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	۵
C ₆ H ₁₄				۶

فرمول ساختاری هیدروکربن‌ها

فرمول ساختاری ۱.ع.ا

طلای سیاه ۲.ع.ا

ان *structural formula of hydrocarbons*

کاتالیزگر

کاتالیزگر سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهد ولی خود مصرف نمی‌شود. با استفاده از کاتالیزگر بازده فرایند کراکینگ را بالا می‌برند. ی.د

طلای سیاه ۱.ع.ا

بهبود کیفیت سوخت ۱.و

کراکینگ

واکنش شیمیایی

ان *catalyst*

کراکینگ

د. ی کراکینگ یعنی شکستن مولکول‌های بزرگتر به مولکول‌های کوچکتر. کراکینگ به دو روش گرمایی و کاتالیزی انجام می‌شود. به عنوان مثال، نفت چراغ را تا حدود ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد گرم می‌کنند تا دو مولکول با ۱۸ اتم کربن (در اندازه‌های مولکول بنزین) به دست آید. دمای بالای مورد نیاز برای اجرای کراکینگ را معمولاً از سوزاندن مقداری از مولکول‌های دارای ۱ تا ۴ اتم کربن، که در فرایند کراکینگ تشکیل می‌شوند، تامین می‌کنند. معمولاً بیش از یک سوم از نفت خام کراکینگ می‌شود و با استفاده از کاتالیزگر بازده فرایند کراکینگ را بالا می‌برند.

طلای سیاه	۱.ع.ا
کراکینگ کاتالیزی	۱.خ.ا
کراکینگ گرمایی	۱.خ.ا
بنزین	ا.و
بهبود کیفیت سوخت	
کاتالیزگر	
نفت چراغ	
نفت خام	
<i>cracking</i>	ان

کراکینگ کاتالیزی

د. ی کراکینگ کاتالیزی در دمای پایین‌تری انجام می‌شود، بنابراین کارایی بهتری دارد.

کراکینگ	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
<i>catalytic cracking</i>	ان

کراکینگ گرمایی	۱.ع.ا
کراکینگ	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
<i>thermal cracking</i>	ان

شکل ۷ گاز طبیعی که به طور عمده از متان تشکیل شده است، با شعله‌ی آبی به نسبت تمیزی می‌سوزد. آیا می‌توانید با آزمایش ساده‌ای تشکیل آب را به هنگام سوختن متان ثابت کنید.

گاز های طبیعی

سوخت فسیلی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
اتان	۱.خ.ا
پروپان	۱.خ.ا
سی.ان.جی	۱.خ.ا
متان	۱.خ.ا
فراورده های پتروشیمیایی	ا.و
<i>natural gases</i>	ان

گرانروی یک مایع،
میزان عدم تمایل آن را برای
جاری شدن معین می کند.

گرانروی

ویسکوزیته	ا.ب
طلای سیاه	۱.ع.ا
گرانروی آلکان ها	۱.خ.ا
هیدروکربن های سیر شده	ا.و
<i>viscosity</i>	ان

گرانروی آلکان ها

گرانروی آلکان های مایع، با افزایش تعداد اتمهای کربن (افزایش جرم مولی) بیشتر می شود. به عنوان مثال، $C_{12}H_{26}$ از $C_{14}H_{30}$ زودتر از ظرف خارج می شود، چون گرانروی آن کمتر است.

گرانروی
 طلای سیاه
 آلکان‌ها
viscosity of alkanes

۱.ع.ا
 ۲.ع.ا
 او
 ان

جدول ۴ گرمای سوختن بعضی از آلکان‌ها

گرمای سوختن مولی (kJ/mol)	گرمای سوختن (kJ/g)	فرمول	هیدروکربن
۸۹۰	۵۵٫۶	CH _۴	متان
۱۵۶۰	۵۲٫۰	C _۲ H _۶	اتان
۲۲۰۰	۵۰٫۰	C _۳ H _۸	پروپان
۲۸۵۹	۴۹٫۳	C _۴ H _{۱۰}	بوتان
۳۵۱۴	۴۸٫۸	C _۵ H _{۱۲}	پنتان
۴۱۴۵	۴۸٫۲	C _۶ H _{۱۴}	هگزان
۴۸۲۰	۴۸٫۲	C _۷ H _{۱۶}	هپتان
۵۴۵۰	۴۷٫۸	C _۸ H _{۱۸}	اوکتان

گرمای سوختن هیدروکربن‌ها
 طلای سیاه
 سوختن هیدروکربن‌ها
 هیدروکربن‌ها
heat of combustion of hydrocarbons

۱.ع.ا
 او
 ان

ملاک های گزینش یک سوخت

ملاحظات	تأحدودی	خیر	بله	ویژگی های سوخت مورد بررسی
				آیا به آسانی شعله ور می شود؟
				آیا پس از شعله ور شدن به سوختن ادامه می دهد؟
				آیا به طور طبیعی یافت می شود؟
				آیا دود فراوانی تولید می کند؟
				آیا بخارهای خطرناک ایجاد می کند؟
				آیا مقدار زیادی انرژی (گرمایی - نورانی) تولید می کند؟
				آیا پس از سوختن خاکستر به جای می گذارد؟
				آیا به سرعت می سوزد و تمام می شود؟
				آیا انبار کردن و حمل و نقل آن بی خطر است؟
				آیا گران قیمت است؟
				آیا به فراوانی در دسترس قرار دارد؟
				آیا می توان از آن در موارد دیگر استفاده کرد؟

گزینش سوخت

۱.ع. ۱. طلای سیاه
ان fuel selection

گیاه شرشم. این گیاه خودرو به طور گسترده در انگلستان می روید. هم چنین در استان سیستان و بلوچستان (حومه ی خاش) نیز یافت می شود.

گیاه شرشم

۱.ع. ۱. جایگزین های نفت
۲.ع. ۱. طلای سیاه
۱.خ. ۱. سوخت زیست دیزل
ان brassica

لینوس کارل پولینگ (۱۹۹۴-۱۹۰۱)، شیمیدان پر آوازه‌ی آمریکایی و برنده‌ی دو جایزه‌ی نوبل یکی در شیمی و دیگری در صلح، بر این باور بود که:

هر جنبه از دنیای امروز حتی روابط بین‌المللی تحت تأثیر شیمی است.

لینوس کارل پولینگ

۱.ع.ا طلای سیاه

ان Pauling, Linus Carl

شکل ۶ مولکول متان - مدل گلوله و میله

متان

متان ساده‌ترین هیدروکربن است.

ی.د

گازهای طبیعی

۱.ع.ا

سوخت فسیلی

۲.ع.ا

طلای سیاه

۳.ع.ا

آلکان‌ها

ا.و

سوختن کامل هیدروکربن‌ها

سوختن هیدروکربن‌ها

هیدروکربن‌ها

methane

ان

متانول

(متیل الکل)

متانول

فرآورده‌های پتروشیمیایی

۱.ع.ا

طلای سیاه

۲.ع.ا

methanol

ان

شکل ۹ واحد تولید پلی‌تن در مجتمع پتروشیمی بندر امام. این مجتمع صنعتی که در سال ۱۳۶۸ تأسیس شده است، گاز مایع و پی‌وی‌سی نیز تولید می‌کند.

مجتمع پتروشیمی بندر امام

طلای سیاه

۱.ع.ا

پتروشیمی

ا.و

Bandar Imam Petrochemical Company

ان

شکل ۱ نفت برای سوزاندن و ساختن

مصارف نفت خام

- ی.د
- ترکیب‌های نفتی دو خصلت شیمیایی سودمند دارند:
۱. سرشار از انرژی‌اند، که این انرژی به هنگام سوزاندن آن‌ها آزاد می‌شود.
 ۲. این مولکول‌ها را می‌توان با روش‌های شیمیایی به یکدیگر تبدیل کرد و مواد شیمیایی سودمندتری به دست آورد.

طلای سیاه	۱.ع.ا
ساختن مواد	۱.خ.ا
سوزاندن نفت	۱.خ.ا
سوخت فسیلی	ا.و
نفت خام	ان
<i>petroleum uses</i>	ان

مصرف جهانی انرژی مطابق
آمار سال ۱۹۹۸.

مصرف جهانی انرژی

۱.ع.ا. طلاي سیاه
ان world energy consumption

۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹

روز افتخار آمیز ملی شدن صنعت نفت. در این روز، پس از مدت‌ها تسلط بیگانگان بر منابع نفتی کشور، قانونی به تصویب رسید که براساس آن تصمیم‌گیری درباره‌ی نفت از آن ملت و دولت ایران شد. امروز بیش از نیم قرن از آن روز می‌گذرد.

ملی شدن صنعت نفت

۱.ع.ا. طلاي سیاه
ان نفت خام nationalization of the oil industry

منابع انرژی

۱.ع.ا. طلاي سیاه
۱.خ. منابع تجدیدپذیر
۱.خ. منابع تجدیدناپذیر
ان. جایگزین‌های نفت
ان energy resources

منابع تجدیدپذیر

منابع انرژی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
<i>renewable resources</i>	ان

منابع تجدیدناپذیر

منابع انرژی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
سوخت فسیلی	ا.و
<i>non-renewable resources</i>	ان

مواد آرایشی

فرآورده‌های پتروشیمیایی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
<i>cosmetics</i>	ان

مواد دارویی

فرآورده‌های پتروشیمیایی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
<i>pharmaceuticals</i>	ان

نخستین چاه نفت ایران
در مسجد سلیمان حفر شد و در
پنجم خرداد ۱۲۸۷ خورشیدی
در عمق ۳۶ متری به نفت رسید.

نخستین چاه نفت ایران

چاه نفت	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
<i>Iran's first oil well</i>	ان

نخستین چاه نفت جهان
۲۱ متر عمق داشت و در سال
۱۸۵۹ میلادی در پنسیلوانیای
آمریکا حفر شد. از این چاه ۳۵
بشکه نفت در روز بیرون کشیده
می شد و هر بشکه با قیمت ۲۰
دلار به فروش می رسید.

نخستین چاه نفت جهان

۱.ع.ا چاه نفت

۲.ع.ا طلای سیاه

world's first oil well

ان

مجتمع پتروشیمی
شیراز نخستین واحد پتروشیمی
ایران است که در سال ۱۳۴۲
کار خود را با تولید کودهای
شیمیایی نیتروژن دار آغاز کرد.
امروزه در این مجتمع صنعتی،
فراورده های گوناگونی چون
آمونیاک، اوره، آمونیوم نیترات،
نیتریک اسید، هیدروکلریک
اسید، سدیم هیدروژن کربنات و
متانول تولید می شود.

نخستین واحد پتروشیمی ایران

۱.ع.ا	طلای سیاه
ا.و	پتروشیمی
ان	<i>Iran first petrochemical unit</i>

نفت چراغ

۱.ع.ا	برش مایع
۲.ع.ا	برش نفتی
۳.ع.ا	طلای سیاه
ا.و	کراکینگ
ان	<i>kerosine</i>

مایع سیاهی که رویای کیمیاگران یعنی تبدیل مس به طلا را به واقعیت تبدیل کرد!

نفت خام

نفتی که از چاه بیرون آورده می‌شود نفت خام نام دارد و مایعی قهوه‌ای مایل به سیاه است که ممکن است مانند آب روان یا مانند قیر غلیظ باشد. پس از آب فراوان‌ترین مایع در بخش‌های بالایی پوسته‌ی زمین نفت است. نفت را طلای سیاه نامیده‌اند. نفت مخلوطی از صدها ترکیب مولکولی است.

ی.د

- سخت فسیلی ۱.ع.ا
- طلای سیاه ۲.ع.ا
- امتیاز اکتشاف نفت او
- تامین انرژی
- تقطیر جزء به جزء
- ذخایر نفتی جهان
- زغال سنگ
- صدور نفت خام
- کراکینگ
- مصارف نفت خام
- ملی شدن صنعت نفت
- petroleum* ان

نقطه ی جوش برخی از هیدروکربن ها

نقطه جوش (°C)	هیدروکربن
-۰/۵	بوتان
۱۷۴/۰	دکان
-۸۸/۵	اتان
۹۸/۵	هپتان
۶۸/۵	هگزان
-۱۶۲/۰	متان
۱۵۱/۰	نوتان
۱۲۵/۵	اوکتان
۳۶/۰	پنتان
-۴۲/۱	پروپان

نقطه جوش هیدروکربن ها

- ۱.ع.ا طلای سیاه
 ا.و هیدروکربن ها
 ان *boiling point of hydrocarbon*

واکنش شیمیایی

ی.د واکنش شیمیایی، فرایندی است که در آن ساختار ذره های تشکیل دهنده مواد اولیه دچار تغییر می شود، به عبارتی تغییری است که طی آن یک یا چند ماده شیمیایی به یک یا چند ماده شیمیایی دیگر تبدیل می شود.

- ۱.ع.ا طلای سیاه
 ا.و کاتالیزگر
 ان *chemical reaction*

ویسکوزیته

- ب.ک گراندروی

همپار

ی.د مولکول هایی را که فرمول مولکولی یکسان دارند اما آرایش اتم ها در آن ها متفاوت است، یعنی فرمول ساختاری متفاوتی دارند، همپار یا ایزومر می نامند. وجود تفاوت در نقطه جوش این همپارها گواهی بر وجود ساختارهای مولکولی متفاوت برای همپارهای یک ترکیب است.

- ا.ب ایزومر
 ۱.ع.ا طلای سیاه
 ۱.خ همپارهای اوکتان
 ۱.خ همپارهای بوتان
 ۱.خ همپارهای پنتان
 ا.و هیدروکربن ها

هیدروکربن‌ها

ی.د ترکیب‌هایی هستند که از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده‌اند. ویژگی بی‌همتای کربن، یعنی توانایی اتم کربن برای تشکیل پیوند با خودش، امکان تشکیل زنجیرهای کوتاه و بلند مولکولی را فراهم کرده است.

ترکیبات آلی	۱.ع.ا
طلای سیاه	۲.ع.ا
هیدروکربن‌های سیرشده	۱.خ.ا
آلکان‌ها	۲.خ.ا
آلکان‌های راست زنجیر	۳.خ.ا
آلکان‌های شاخه‌دار	۳.خ.ا
ایزواوکتان	۴.خ.ا
هیدروکربن‌های سیرنشده	۱.خ.ا
آلکن‌ها	۲.خ.ا
اتیلن	۳.خ.ا
آلکین‌ها	۲.خ.ا
استیلن	۳.خ.ا
برش نفتی	ا.و
پالایش نفت	
تقطیر جزء به جزء	
فرمول ساختاری	
متان	
نقطه جوش هیدروکربن‌ها	
همپار	
<i>hydrocarbons</i>	ان

پارافین نام دیگر خانواده‌ی آلکان‌ها است. ماده‌ای که به‌عنوان پارافین مایع یا شمع می‌شناسید، هریک مخلوطی از چندین آلکان است. برای مثال، شمع که جامد شفاف سفیدرنگ، بی‌بو و بی‌مزه‌ای است، مخلوطی از آلکان‌های جامد بلند زنجیری است که بیش از ۳۰ اتم کربن دارند، مانند $C_{36}H_{74}$.

هیدروکربن‌های سیرشده

بین هر مولکول و مولکول پیش یا پس از آن در هیدروکربن‌های سیرشده به تعداد یک کربن و دو هیدروژن اختلاف است. به عنوان مثال بین CH_4 و C_2H_6 يك عامل CH_2 اختلاف است.

هیدروکربن‌ها	۱.ع.ا
ترکیبات آلی	۲.ع.ا
طلای سیاه	۳.ع.ا
آلکان‌ها	۱.خ.ا
آلکان‌های راست زنجیر	۲.خ.ا
آلکان‌های شاخه‌دار	۲.خ.ا
ایزواکتان	۳.خ.ا
گرانروی	ا.و
<i>saturated hydrocarbons</i>	ا.ن

هیدروکربن‌های سیرنشده

هیدروکربن‌هایی که در آن‌ها حداقل دو اتم کربن وجود داشته باشد که به جایی ۴ اتم، تنها با ۲ یا ۳ اتم دیگر پیوند دارد، را هیدروکربن سیرنشده می‌گویند. واکنش‌پذیری هیدروکربن‌های سیرنشده خیلی بیشتر از واکنش‌پذیری آلکان‌هاست، زیرا اتم‌های کربن

سیرنشده‌ی آن‌ها تمایل دارند تا از حداکثر والانس خود (یعنی ۴) استفاده کنند. هیدروکربن‌های سیرنشده به ویژه آلکن‌ها منبع مهمی برای ساخت ترکیب‌های گوناگون می‌باشند.

هیدروکربن‌ها	۱.ع.ا
ترکیبات آلی	۲.ع.ا
طای سیاه	۳.ع.ا
آلکن‌ها	۱.خ.ا
اتیلن	۲.خ.ا
آلکین‌ها	۱.خ.ا
استیلن	۲.خ.ا
<i>unsaturated hydrocarbons</i>	ان

بخش دوم: فعالیت میدانی (آزمون - پیمایش)

فصل اول: آزمون (توصیف و استنباط)

۱- بررسی آماری توصیفی و استنباطی نمرات امتحانی درس شیمی دانش آموزان مقطع اول دبیرستان در دو گروه آزمایش و کنترل)

• فرضیه: استفاده از اصطلاحنامه تصویری شیمی سال اول دبیرستان در کنار کتاب درسی باعث افزایش یادگیری دانش آموزان می‌شود.

• جامعه مورد تحقیق: کل دانش آموزان مقطع سال اول دبیرستان‌های شهر تهران (کشور ایران).

۱-۱- نمونه گیری:

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، دو منطقه به صورت تصادفی با استفاده از قرعه انتخاب شدند. منطقه ۱۳ و منطقه ۱. در منطقه ۱۳ (شرق تهران) مدرسه‌ای (دبیرستان پسرانه شهید مطهری) انتخاب شد که دارای بیشترین تعداد کلاس در مقطع اول دبیرستان است (۱۰ کلاس) و در منطقه شمال نیز دو مدرسه (دبیرستان‌های دخترانه غیر انتفاعی کوشش و نوآور) که دبیر شیمی یکسانی دارند، انتخاب شدند.

۲-۱- دبیرستان پسرانه شهید مطهری (شرق تهران):

۱-۲-۱- انتخاب گروه‌های کنترل و آزمایش

در جدول ۱ کلاسهای دبیرستان شهید مطهری به ترتیب با شماره ردیف‌های ۱ تا ۱۰ نامگذاری شده‌اند.

جدول ۱: میانگین نمرات نوبت اول درس شیمی دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهید مطهری

آماره ردیف	میانگین معدل نوبت اول	انحراف استاندارد SD	خطای استاندارد SE
۱	12.9696	4.53185	0.74503
۲	12.8456	3.52803	0.60505
۳	12.7014	3.28461	0.54743
۴	12.7059	3.34022	0.57284
۵	12.9571	4.45215	0.75255
۶	13.7964	3.60735	0.60975
۷	12.9621	3.5273	0.61402
۸	12.7643	4.2681	0.72144
۹	12.5071	3.98411	0.67344
۱۰	13.6	7.82	1.303

از بین ده کلاس دبیرستان شهید مطهری، سه کلاس به عنوان گروه‌های آزمایش و سه کلاس به عنوان گروه‌های کنترل انتخاب شدند. نحوه انتخاب بدین صورت بود که ابتدا کلاسهای شماره ۶ و ۱۰ به دلیل تفاوت آشکار در مقدار میانگین نمرات نوبت اول درس شیمی حذف شدند. در بین کلاسهای باقیمانده به

قید قرعه کلاس‌های شماره ۵ و ۸ نیز حذف شدند. سپس به قید قرعه سه کلاس ۲، ۳ و ۴ به عنوان گروه‌های آزمایش و کلاس‌های ۱، ۷ و ۹ به عنوان گروه‌های کنترل انتخاب شدند.

جدول ۲: میانگین نمرات نوبت اول درس شیمی دانش آموزان اول دبیرستان، دبیرستان شهید مطهری

گروه	خطای استاندارد SE	انحراف استاندارد SD	میانگین معدل نوبت اول	آماره ردیف
آزمایش	0.60505	3.52803	12.8456	۲
آزمایش	0.54743	3.28461	12.7014	۳
آزمایش	0.57284	3.34022	12.7059	۴
کنترل	0.74503	4.53185	12.9696	۱
کنترل	0.61402	3.5273	12.9621	۷
کنترل	0.67344	3.98411	12.5071	۹

۱-۲-۲- آزمون آنوای یک طرفه (آزمون همگنی گروه‌های آزمایش و کنترل)

به منظور آزمون همگنی گروه‌های آزمایش و کنترل از آزمون آنوای یک طرفه (one way ANOVA) استفاده گردید. بدین صورت که نمرات درس شیمی نوبت اول هر یک از کلاسهای گروه‌های کنترل (۱، ۷ و ۹) با نمرات درس شیمی نوبت اول سه گروه آزمایش یعنی (۲، ۳ و ۴) مورد آزمون قرار گرفت. چنانکه در جداول ۳، ۴ و ۵ مشخص شده است، اختلاف معنی‌داری بین میانگین‌های نمرات درس شیمی در نوبت اول گروه‌های آزمایش و کنترل دیده نمی‌شود و می‌توان همگنی آنها را تایید نمود.

جدول ۳: آمار توصیفی گروه کنترل ۱ در برابر گروه‌های آزمایشی ۲، ۳، ۴ در آزمون آنوای یک راه

نمره نوبت دوم

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Control	34	12.6765	3.80118	.65190	11.3502	14.0028	3.75	19.00
Test	32	12.6563	4.03400	.71312	11.2018	14.1107	4.50	19.75
Test	36	12.1806	4.74741	.79123	10.5743	13.7868	3.00	19.00
Test	34	11.6103	4.38065	.75128	10.0818	13.1388	3.25	19.25
Total	136	12.2739	4.24165	.36372	11.5546	12.9932	3.00	19.75

جدول ۴ - آزمون همگنی واریانس

نمره نوبت دوم

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.700	3	132	.554

آماره‌های جدول ۳، میانگین، انحراف استاندارد، خطای استاندارد، فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای میانگین‌ها و مقادیر کرانی را در بر می‌گیرد. آماره لوین، جدول ۴، آزمون F مربوط به یکسانی واریانس است که مقدار

P (معنی داری) بالای مربوط به آن، یعنی ۰/۵۵۴ چون از مقدار P بحرانی، ۰/۰۵، بزرگتر است، نشان می دهد که شواهدی مبنی بر عدم یکسانی واریانسها وجود ندارد.

جدول ۵ - خلاصه آنوای یک راهه

نمره نوبت دوم

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	25.475	3	8.492	.466	.706
Within Groups	2403.385	132	18.207		
Total	2428.860	135			

در جدول ۵ خلاصه آنوای یک راهه، مقدار P (معنی داری) برای نسبت F، ۰/۴۶۶، برابر ۰/۷۰۶ گزارش شده است. چون مقدار P بزرگتر از ۰/۰۵ است، از نظر آماری F معنی دار نخواهد بود. بنابراین، برابری میانگینها تایید می شود.
 $F(3,132) = 0.466; P > 0.05$

بررسی جداول ۶ و ۷ نیز که از خروجی های آزمون آنوا در نرم افزار SPSS است، همگنی گروه کنترل ۱ با گروه های آزمایش ۲، ۳ و ۴ را نشان می دهد (همواره $P > 0.05$).

جدول ۶ - خلاصه آزمون توکی

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: نمره نوبت دوم

Tukey HSD

(I) Group	(J) Group	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Control	Test	.02022	1.05095	1.000	-2.7144	2.7549
	Test	.49592	1.02043	.962	-2.1593	3.1511
	Test	1.06618	1.03490	.732	-1.6267	3.7591
Test	Control	-.02022	1.05095	1.000	-2.7549	2.7144
	Test	.47569	1.03670	.968	-2.2219	3.1732
	Test	1.04596	1.05095	.752	-1.6887	3.7806
Test	Control	-.49592	1.02043	.962	-3.1511	2.1593
	Test	-.47569	1.03670	.968	-3.1732	2.2219
	Test	.57026	1.02043	.944	-2.0850	3.2255
Test	Control	-1.06618	1.03490	.732	-3.7591	1.6267
	Test	-1.04596	1.05095	.752	-3.7806	1.6887
	Test	-.57026	1.02043	.944	-3.2255	2.0850

جدول ۷ - زیر مجموعه‌های همگن آزمون توکی

Homogeneous Subsets

نمره نوبت دوم

Tukey HSD^{a,b}

Group	N	Subset for alpha = . 05
		1
Test	34	11.6103
Test	36	12.1806
Test	32	12.6563
Contorol	34	12.6765
Sig.		.733

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 33.941.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

نتایج کاملاً مشابهی در مقایسه بین گروه‌های کنترل ۷ و ۹ با گروه‌های آزمایش ۲ و ۳ و ۴ بدست آمد و همگنی تمامی گروه‌های آزمایش و کنترل مورد تایید قرار گرفت (از زاویه یک متغیر، یعنی میانگین نمرات درس شیمی نوبت اول).

۱-۲-۳- طرح فقط پس تست با گروه کنترل

تا اینجا مشخص شد که گروه‌های کنترل و آزمایش همگن هستند. با استفاده از طرح فقط پس تست با گروه کنترل (posttest – only control group design)، گروه‌های آزمایش را به مدت ۲ هفته در معرض استفاده از اصطلاحنامه تصویری (متغیر مستقل) قرار دادیم، سپس میانگین نمرات درس شیمی نوبت دوم (متغیر وابسته) گروه‌های آزمایش و کنترل را با یکدیگر مقایسه نمودیم. این مقایسه‌ها در جداول ۸ تا ۱۴ مشاهده می‌شوند.

جدول ۸- گروه آزمایشی شماره ۲ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول	
34	34	Valid N
0	0	Missing
12.0147	12.8456	Mean
.80599	.60505	Std. Error of Mean
4.69967	3.52803	Std. Deviation

جدول ۹- گروه آزمایشی شماره ۳ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول		
36	36	Valid	N
0	0	Missing	
12.1806	12.7014	Mean	
.79123	.54743	Std. Error of Mean	
4.74741	3.28461	Std. Deviation	

جدول ۱۰- گروه آزمایشی شماره ۴ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول		
34	34	Valid	N
0	0	Missing	
11.6103	12.7059	Mean	
.75128	.57284	Std. Error of Mean	
4.38065	3.34022	Std. Deviation	

جدول ۱۱- گروه کنترل شماره ۱ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول	Statistics 1	
37	37	Valid	N
0	0	Missing	
11.7973	12.9696	Mean	
.77582	.74503	Std. Error of Mean	
4.71914	4.53185	Std. Deviation	

جدول ۱۲- گروه کنترل شماره ۷ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول		
33	33	Valid	N
0	0	Missing	
10.63	12.9621	Mean	
.766	.61402	Std. Error of Mean	
4.398	3.52730	Std. Deviation	

جدول ۱۳- گروه کنترل شماره ۹ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول		
35	35	Valid	N
0	0	Missing	
10.0786	12.5071	Mean	
.83721	.67344	Std. Error of Mean	
4.95300	3.98411	Std. Deviation	

جدول ۱۴ - مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل - آمار توصیفی

خطای استاندارد SE	انحراف استاندارد SD	میانگین پایانی نوبت دوم	آماره ردیف
0.80599	4.69967	12.0147	آزمایش - ۲
0.79123	4.74741	12.1806	آزمایش - ۳
0.75128	4.38065	11.6103	آزمایش - ۴
0.77582	4.71914	11.7973	کنترل - ۱
0.766	4.398	10.63	کنترل - ۷
0.83721	4.953	10.0786	کنترل - ۹

به لحاظ آمار توصیفی، چنانکه در جدول ۱۴ ملاحظه می‌شود، میانگین نمرات نوبت دوم درس شیمی در گروه‌های آزمایش (۲، ۳ و ۴)، که اصطلاحنامه تصویری را دو هفته قبل از امتحان نوبت دوم دریافت نموده بودند، به طور مشخص بالاتر از میانگین نمرات نوبت دوم درس شیمی در گروه‌های کنترل است، که این اصطلاحنامه را در اختیار نداشتند.

۱-۲-۴-آزمون- t مستقل بین گروه‌های آزمایش و کنترل

در اینجا لازم است که با استفاده از آزمون- t مستقل نشان دهیم که آیا این اختلاف میانگین‌ها معنی‌دار است یا خیر به عبارت دیگر آیا به جامعه قابل تعمیم است یا خیر؟ به منظور اجرای آزمون t به دو روش عمل شد. یکبار با ترکیب گروه‌های کنترل (۱، ۷ و ۹)، یک گروه کنترل واحد، و نیز با ترکیب گروه‌های آزمایش (۲، ۳ و ۴)، یک گروه آزمایش واحد بدست آوردیم. سپس به مقایسه میانگین‌های نمرات نوبت دوم درس شیمی در این دو گروه مستقل پرداختیم. در روش دوم به مقایسه میانگین‌های نمرات نوبت دوم درس شیمی در گروه‌های مستقل کنترل و آزمایش به صورت دوتایی پرداختیم، که نتایج مشابهی بدست آمد.

۱-۲-۴-۱-آزمون- t مستقل بین گروه‌های آزمایش و کنترل به روش اول

نتایج آزمون- t مستقل در جدول ۱۵ مشاهده می‌شود.

جدول ۱۵- نتایج آزمون- تی مستقل بین گروه‌های آزمایش و کنترل به روش اول

Group Statistics

Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
نمره نوبت دوم آزمایش	104	11.9399	4.57615	.44873
contorol	104	10.9014	4.71421	.46227

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	5% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
نوبت دوم آزمایش	.073	.788	1.612	206	.109	1.03846	.64424	-.23169	2.30861
Equal variances assumed			1.612	205.818	.109	1.03846	.64424	-.23170	2.30862
Equal variances not assumed									

چنانکه ملاحظه می‌شود در آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس‌ها $p=0.788$ و بزرگتر از 0.05 است، یعنی واریانسها برابر هستند و بنابر این آزمون- t را می‌توان با فرض برابری واریانسها دنبال نمود. نیز مشاهده می‌نماییم مقدار P محاسبه شده برای برآورد واریانس کل برابر 0.109 است و چون از 0.05 بزرگتر است نشان می‌دهد که تفاوت میانگین‌ها معنی‌دار نمی‌باشد. وجود نتایج منفی در جدول نیز معنی‌دار نبودن اختلاف میانگین‌ها را تایید می‌کند.

$$T(206) = 1.612; P > 0.05$$

۱-۲-۴-۲- آزمون- t مستقل بین گروه‌های آزمایش و کنترل به روش دوم

در روش دوم به مقایسه میانگین‌های نمرات نوبت دوم درس شیمی در گروه‌های مستقل کنترل و آزمایش به صورت دوتایی پرداختیم، که نتایج مشابهی بدست آمد. در جدول ۱۶، نتایج آزمون - t بین گروه آزمایش شماره ۳ و گروه کنترل شماره ۷ مشاهده می‌شود.

جدول ۱۶- نتایج آزمون- تی مستقل بین گروه‌های آزمایش و کنترل به روش دوم

Group Statistics

Groups	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
نمره نوبت دوم control	33	10.6288	4.39821	.76563
test	36	12.1806	4.74741	.79123

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
نمره نوبت دوم	.374	.543	-1.405	67	.165	1.55177	1.10473	3.75682	.65328
			-1.409	66.991	.163	1.55177	1.10102	3.74942	.64588

چنانکه ملاحظه می‌شود در آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس‌ها $p=0.543$ و بزرگتر از 0.05 است، یعنی واریانسها برابر هستند و بنابر این آزمون- t را می‌توان با فرض برابری واریانسها دنبال نمود. نیز مشاهده می‌نماییم مقدار P محاسبه شده برای برآورد واریانس کل برابر 0.165 است و چون از 0.05 بزرگتر است نشان می‌دهد که تفاوت میانگین‌ها معنی‌دار نمی‌باشد.

$$T(67) = -1.405; P > 0.05$$

۳-۱- دبیرستان‌های دخترانه نوآور و کوشش (شمال تهران):

از بین دو کلاس دبیرستان‌های دخترانه نوآور (شماره ۱۱) و کوشش (شماره ۱۲)، به قید قرعه دبیرستان کوشش به عنوان گروه آزمایش و دبیرستان نوآور به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در جدول ۱۷، دو کلاس مقطع اول از دبیرستان‌های نوآور و کوشش با شماره ۱۱ و ۱۲ مشخص شده‌اند.

جدول ۱۷: میانگین نمرات نوبت اول درس شیمی دانش آموزان مقطع اول دبیرستان‌های نوآور و کوشش

خطای استاندارد SE	انحراف استاندارد SD	میانگین معدل نوبت اول	آماره ردیف / شماره
0.32933	1.35785	18.5	۱۱ - کنترل
0.56803	2.27211	17.6875	۱۲ - آزمایش

با انجام آزمون t - مستقل، جدول ۱۸، مشخص شد که گروه‌های کنترل و آزمایش همگن هستند.

جدول ۱۸- نتایج آزمون- تی مستقل بین گروه‌های آزمایش و کنترل

Group Statistics

Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
نمره نوبت اول 1	17	18.5000	1.35785	.32933
2	16	17.6875	2.27211	.56803

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
بره نوبت اول	3.140	.086	1.256	31	.219	.81250	.64693	-.50692	2.13192
Equal variances assumed			1.237	24.214	.228	.81250	.65659	-.54200	2.16700
Equal variances not assumed									

چنانکه ملاحظه می‌شود در آزمون لوین (جدول ۱۸) برای بررسی یکسانی واریانس‌ها $p=0.086$ و بزرگتر از 0.05 است، یعنی واریانسها برابر هستند و بنابر این آزمون t را می‌توان با فرض برابری واریانسها دنبال نمود. نیز مشاهده می‌نماییم مقدار P محاسبه شده برای برآورد واریانس کل برابر 0.219 است و چون از 0.05 بزرگتر است نشان می‌دهد که تفاوت میانگین‌ها معنی‌دار نمی‌باشد.

$$T(31) = 1.256; P > 0.05$$

با استفاده از طرح فقط پس تست با گروه کنترل، گروه آزمایش را به مدت ۲ هفته در معرض استفاده از اصطلاحنامه تصویری (متغیر مستقل) قرار دادیم و در پایان، میانگین نمرات (متغیر وابسته) گروه‌های آزمایش و کنترل را با یکدیگر مقایسه نمودیم. این مقایسه‌ها در جداول ۱۹ تا ۲۱ مشاهده می‌شوند.

جدول ۱۹- گروه کنترل شماره ۱۱ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول	
17	17	Valid N
0	0	Missing
18.1029	18.5000	Mean
.40678	.32933	Std. Error of Mean
1.67719	1.35785	Std. Deviation

جدول ۲۰- گروه آزمایش شماره ۱۲ - آمار توصیفی

پایانی نوبت دوم	معدل نوبت اول	
16	16	Valid N
0	0	Missing
18.5156	17.6875	Mean
.37184	.56803	Std. Error of Mean
1.48736	2.27211	Std. Deviation

جدول ۲۱- مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل - آمار توصیفی

آماره / ردیف	میانگین پایانی نوبت دوم	انحراف استاندارد SD	خطای استاندارد SE
کنترل - ۱۱	18.1029	1.67719	0.40678
آزمایش - ۱۲	18.5156	1.48736	0.37184

چنانکه ملاحظه می‌شود از دیدگاه آمار توصیفی، میانگین نمرات نوبت دوم درس شیمی گروه آزمایش که اصطلاحنامه تصویری را دو هفته قبل از امتحان نوبت دوم دریافت نموده بود، بالاتر از گروه کنترل است که این اصطلاحنامه را در اختیار نداشت.

از دیدگاه آمار استنباطی، لازم است که با استفاده از آزمون t -مستقل نشان دهیم که آیا این اختلاف میانگین‌ها معنی‌دار است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا به جامعه قابل تعمیم است یا خیر؟ به منظور اجرای آزمون t ، به مقایسه میانگین نمره نوبت دوم درس شیمی در گروه‌های مستقل کنترل و آزمایش پرداختیم. در جدول ۲۲، نتایج آزمون t بین گروه آزمایش (شماره ۱۲) و گروه کنترل (شماره ۱۱)، مشاهده می‌شود.

جدول ۲۲- نتایج آزمون t مستقل بین گروه‌های آزمایش و کنترل

Group Statistics

Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
نوبت دوم 1	17	18.1029	1.67719	.40678
2	16	18.5156	1.48736	.37184

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
نوبت دوم	.473	.497	-.746	31	.461	-.41268	.55318	-1.54091	.71554
Equal variances not assumed			-.749	30.898	.460	-.41268	.55112	-1.53685	.71148

چنانکه ملاحظه می‌شود در آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس‌ها $p=0.497$ و بزرگتر از 0.05 است، یعنی واریانسها برابر هستند و بنابر این آزمون t را می‌توان با فرض برابری واریانسها دنبال نمود. نیز مشاهده می‌نماییم مقدار P محاسبه شده برای برآورد واریانس کل برابر 0.461 است و چون از 0.05 بزرگتر است نشان می‌دهد که تفاوت میانگین‌ها معنی‌دار نمی‌باشد.

$$T(31) = -0.746; P > 0.05$$

فصل دوم: پیمایش (توصیف و استنباط)

۱- مقدمه

بر اساس سوالات اصلی و فرعی پژوهش، دو پرسشنامه به سبک لیکرت، مخصوص دانش آموزان و دبیران طراحی شد. این پرسشنامه‌ها در بین دانش‌آموزانی که اصطلاحنامه تصویری شیمی را در اختیار داشتند و نیز دبیران سرگروه‌های آموزشی شیمی که این اصطلاحنامه را مطالعه کرده بودند، توزیع و سپس جمع‌آوری شد. در هر دو پرسشنامه دانش‌آموزان و دبیران، یک سوال باز هم به عنوان سوال انتهایی گنجانده شده بود.

۲- پرسشنامه دانش‌آموزان:

دانش‌آموز گرامی، پرسشنامه‌ای که در اختیار دارید به منظور استفاده از نظرات ارزشمند شما در راستای اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان "اصطلاحنامه تصویری، مدلی برای محتوای آموزشی" تنظیم شده است. خواهشمند است با ارائه پاسخ‌های دقیق، محقق را جهت دستیابی به نتایج منطقی و اهداف تحقیق، یاری فرمایید. با تشکر فراوان

سن: کمتر از ۱۶ سال بیشتر از ۱۶ سال ۱۶ سال

جنسیت: دختر پسر

نوع دبیرستان: دولتی غیرانتفاعی شاهد نمونه مردمی تیزهوشان نمونه دولتی
منطقه آموزش و پرورش شهر استان

نام دبیرستان نام کلاس میانگین نمره شیمی ترم اول

آیا جزوه اصطلاحنامه تصویری شیمی را قبل از امتحان در اختیار داشتید؟

بلی خیر

در صورت مثبت بودن جواب سوال بالا، چه مدت زمانی این جزوه را در اختیار داشتید؟

کمتر از ۲ هفته بیشتر از ۲ هفته ۲ هفته

آیا این جزوه را مطالعه کرده‌اید؟

بلی خیر

آیا این جزوه را در اختیار دیگر دوستانتان در مدرسه که آنرا نداشته‌اند قرار داده‌اید؟

بلی خیر

آیا در طول سال تحصیلی از کلاس‌های تقویتی برای درس شیمی استفاده کرده‌اید؟

بلی خیر

۱. ارائه مطالب درسی شیمی در قالب اصطلاحنامه تصویری موجب افزایش یادگیری می شود.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۲. اصطلاحنامه تصویری شیمی جایگزین مناسبی برای کتاب درسی کنونی است.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۳. اصطلاحنامه تصویری شیمی مکمل مناسبی برای کتاب درسی کنونی است.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۴. اصطلاحنامه تصویری شیمی در حذف مطالب تکراری کتاب درسی موثر است.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۵. اصطلاحنامه تصویری شیمی در حذف مطالب زائد کتاب درسی موثر است.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۶. اصطلاحنامه تصویری شیمی در یاد آوری مطالب پیش آموخته، به دانش آموز کمک موثری می نماید.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۷. اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان نگاه کلی در موضوع مورد مطالعه را به دانش آموز می دهد.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۸. اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان نگاه مروری را برای دانش آموز فراهم می نماید.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۹. اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان تند خوانی را برای دانش آموز فراهم می نماید.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۰. اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان صرفه جویی در وقت را برای دانش آموز فراهم می نماید.
کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
۱۱. اصطلاحنامه تصویری شیمی میزان انگیزش دانش آموز را افزایش می دهد.

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

۱۲. اصطلاحنامه تصویری شیمی در طبقه بندی و سازماندهی دانش دانش‌آموز نقش مؤثری دارد.

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

۱۳. اصطلاحنامه تصویری شیمی در بخاطر سپاری (حافظه) مطالب درسی توسط دانش‌آموز مؤثر است.

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

۱۴. اصطلاحنامه تصویری شیمی در برقراری ارتباط مناسب بین مطالب درسی مرتبط، مؤثر است.

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

۱۵. در اختیار داشتن اصطلاحنامه تصویری شیمی از ابتدای سال تحصیلی می‌تواند کمک مؤثری در

افزایش یادگیری دانش‌آموز داشته باشد؟

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

۱۶. نسخه رنگی اصطلاحنامه تصویری شیمی می‌تواند کمک مؤثرتری در افزایش یادگیری دانش‌آموز

داشته باشد.

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

۱۷. نسخه فایلی (کامپیوتری) اصطلاحنامه تصویری شیمی می‌تواند کمک مؤثرتری در افزایش یادگیری

دانش‌آموز داشته باشد.

کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف

۱۸. لطفاً هر نظری در مورد اصطلاحنامه تصویری شیمی اول دبیرستان و نیز کتاب درسی شیمی اول

دبیرستان و همچنین مقایسه آن دو دارید بیان فرمایید.

۳- پرسشنامه دبیران:

آموزگار محترم: پرسشنامه‌ای که در اختیار دارید به منظور استفاده از نظرات ارزشمند شما در راستای اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان "اصطلاحنامه آموزشی (تصویری)" تنظیم شده است. خواهشمند است با ارائه پاسخ‌های دقیق، محقق را جهت دستیابی به نتایج منطقی و اهداف تحقیق، یاری فرمایید.

با تشکر فراوان

سن: کمتر از 20 سال 20-30 سال 30-40 سال 40-50 سال بیشتر از 50 سال

جنس: زن مرد

میزان تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

رشته تحصیلی: شیمی غیر شیمی

سابقه کار آموزشی: کمتر از 1 سال 1-5 سال 5-10 سال 10-15 سال 15-20 سال

سال 20 تا 25 سال بیشتر از 25 سال

محل کار: استان شهر منطقه

نوع آموزشگاه: دولتی غیر انتفاعی شاهد نمونه مردمی تیزهوشان

لطفا میزان موافقت خود را با هر یک از این گزاره‌ها با علامت × مشخص کنید.

سوالات ۱۸ گانه این قسمت کاملا مشابه سوالات دانش‌آموزان است.

۴- تحلیل توصیفی پرسشنامه دانش‌آموزان:

در تحلیل توصیفی و استنباطی پرسشنامه‌های دانش‌آموزان، پرسشنامه‌هایی که در آن دانش‌آموزان به پرسش "آیا این جزوه را مطالعه کرده‌اید؟" پاسخ خیر داده‌اند، کنار گذاشته شدند.

۴-۱- تحلیل توصیفی پرسش باز:

پرسش ۱۸ یک پرسش باز است، که از بین ۴۴ پرسشنامه مورد قبول فقط در ۱۵ پرسشنامه به این سوال پاسخ داده شده است. در جدول زیر عینا مطالبی که دانش‌آموزان در پاسخ به سوال ۱۸ نوشته‌اند درج می‌گردد.

جدول ۱- پاسخ دانش آموزان به سوال (۱۸): "لطفا هر نظری در مورد اصطلاحنامه تصویری شیمی اول دبیرستان و نیز کتاب درسی شیمی اول دبیرستان و همچنین مقایسه آن دو دارید بیان فرمایید."

۱	در اصطلاحنامه تصویری اگر فقط مطالب مهم کتاب درسی را به صورت شماره بندی با تصاویر اختصاص دهید بهتر است. جزییات کتاب درسی را به صورت عکس در اصطلاحنامه قرار دهید.
۳	خیلی خوب است.
۴	محدود به دانش آموزان خاصی نباشد، کل مدرسه از آن استفاده کنند.
۵	خوب بود اگر از اول سال تحصیلی از آن استفاده می شد و اگر صفحات آن رنگی بود.
۲	بسیار به درد نخور.
۶	حجم اصطلاحنامه کمتر ولی مطالب مفید و امتحانی بیشتر شود و چند صفحه مختص به سوال و جواب باشد.
۷	حذف مطالب زائد به منظور کاهش صفحات و متن.
۸	فشرده تر و کم حجم تر و شامل مطالب مهم باشد.
۹	شکل هایش را بیشتر کنید.
۱۰	جزوه خوبی بود اگر صفحات آن کمتر و مطالب مهم و چکیده بیشتر باشد بهتر است. جزوه از اول سال داده شود. این جزوه کمک درسی خوبی برای کتاب شیمی است. لطفا برای درس فیزیک و ریاضی هم اینکار انجام شود.
۱۱	اصطلاحنامه بسیار مناسبتر از کتاب بود.
۱۲	اصطلاحنامه تصویری کتاب خوبی است اگر بچه ها آنرا مطالعه کنند.
۱۳	خیلی گنگ و پیچیده است.
۱۴	کتاب درسی شیمی مطالب زائد بسیاری دارد و حجم کتاب را زیاد کرده است.
۱۵	اصطلاحنامه تصویری کمی عمقی تر به مسائل کتاب پردازد و جزء به جزء را تعریف نکند و کم حجم تر باشد. کتاب درسی شیمی کمی عمیق باشد و به موضوعات حاشیه ای پردازد.

شاید نتوان از تحلیل این پاسخ های اندک الگوی خاصی را بیرون آورد، ولی همانطور که ملاحظه می شود اکثر دانش آموزان، اصطلاحنامه تصویری را خوب ارزیابی کرده اند و خواستار کم حجم تر شدن آن و نیز این که از ابتدای سال تحصیلی در اختیارشان قرار گیرد، شده اند.

۴-۲- تحلیل توصیفی پرسش های بسته:

بررسی جدول ۲ نشان می دهد که از بین دانش آموزانی که اصطلاحنامه تصویری را مطالعه نموده اند، ۱۱/۴ درصد بصورت کاملا موافق و ۴۵/۵ درصد به صورت موافق، باور دارند که استفاده از اصطلاحنامه تصویری باعث افزایش یادگیری در آنها شده است. ۶/۸ درصد به صورت مخالف و ۴/۵ درصد به صورت کاملا مخالف اظهار نظر کرده اند. و ۱۴ درصد نیز بی نظر بوده اند.

جدول ۲: ارائه مطالب درسی شیمی در قالب اصطلاحنامه تصویری موجب افزایش یادگیری می‌شود (افزایش یادگیری)

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency	
11.4	11.4	11.4	5	Valid کاملاً موافق
56.8	45.5	45.5	20	موافق
88.6	31.8	31.8	14	بی‌نظر
95.5	6.8	6.8	3	مخالف
100.0	4.5	4.5	2	کاملاً مخالف
	100.0	100.0	44	Total

افزایش یادگیری

شکل ۱- منحنی توزیع نظرات دانش‌آموزان در پاسخ به سوال ۱ (ارتباط اصطلاحنامه تصویری با افزایش یادگیری)

نمودار شکل ۱ همان نتایج را به صورت نمودار هیستوگرام با توزیع نرمال نشان می‌دهد. با نگاه به این نمودار متوجه چولگی مثبت آن می‌شویم که حکایت از فراوانی بیشتر پاسخ‌های ۲ (موافق) و ۱ (کاملاً موافق) نسبت به پاسخ‌های ۴ (مخالف) و ۵ (کاملاً مخالف) دارد.

بررسی جدول ۳ و نمودار مقابل آن وضعیت نسبتاً متقارنی را نمایش می‌دهد، به این معنی که درصد کسانی که اصطلاحنامه تصویری را جایگزین مناسبی برای کتاب درسی می‌دانند و کسانی که خلاف این باور را دارند تقریباً مساوی است.

جدول ۳: اصطلاحنامه تصویری شیمی جایگزین مناسبی برای کتاب درسی کنونی است (جایگزینی کتاب درسی).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
13.6	13.6	13.6	6	کاملا موافق	Valid
38.6	25.0	25.0	11	موافق	
59.1	20.5	20.5	9	بی‌نظر	
84.1	25.0	25.0	11	مخالف	
100.0	15.9	15.9	7	کاملا مخالف	
	100.0	100.0	44	Total	

بررسی جداول ۴ تا ۱۸ و نمودارهای مربوطه همگی چولگی مثبت قابل توجهی را نشان می‌دهند و بیانگر میزان بالای پاسخ موافق و کاملاً موافق برای سوالات ۳ تا ۱۷ پرسشنامه است که حکایت از تایید فرضیه پژوهش دارند. این بررسی‌ها توانمندی اصطلاحنامه تصویری را در کمک به حافظه (به خاطر سپاری مطالب)، طبقه‌بندی و سازماندهی دانش، انگیزش، صرفه‌جویی در وقت، تندخوانی، نگاه مروری، نگاه کلی، یادآوری مطالب پیش آموخته، ارتباط مفهومی، حذف مطالب زائد، حذف مطالب تکراری و مکمل بودن برای کتاب درسی را نشان می‌دهد.

جدول ۴: اصطلاحنامه تصویری شیمی مکمل مناسبی برای کتاب درسی کنونی است (مکمل کتاب درسی).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
20.5	20.5	20.5	9	کاملاً موافق	Valid
70.5	50.0	50.0	22	موافق	
84.1	13.6	13.6	6	بی‌نظر	
97.7	13.6	13.6	6	مخالف	
100.0	2.3	2.3	1	کاملاً مخالف	
	100.0	100.0	44	Total	

جدول ۵: اصطلاحنامه تصویری شیمی در حذف مطالب تکراری کتاب درسی موثر است (حذف مطالب تکراری).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
29.5	29.5	29.5	13	کاملاً موافق	Valid
70.5	40.9	40.9	18	موافق	
90.9	20.5	20.5	9	بی‌نظر	
100.0	9.1	9.1	4	مخالف	
	100.0	100.0	44	Total	

جدول ۶: اصطلاحنامه تصویری شیمی در حذف مطالب زائد کتاب درسی موثر است (حذف مطالب زائد).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
28.6	28.6	27.3	12	کاملاً موافق	Valid
54.8	26.2	25.0	11	موافق	
85.7	31.0	29.5	13	بی‌نظر	
95.2	9.5	9.1	4	مخالف	
100.0	4.8	4.5	2	کاملاً مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۷: اصطلاحنامه تصویری شیمی در یادآوری مطالب پیش‌آموخته، به دانش‌آموز کمک موثری می‌نماید (یادآوری مطالب پیش‌آموخته).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
14.3	14.3	13.6	6	کاملاً موافق	Valid
52.4	38.1	36.4	16	موافق	
90.5	38.1	36.4	16	بی‌نظر	
97.6	7.1	6.8	3	مخالف	
100.0	2.4	2.3	1	کاملاً مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۸: اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان نگاه کلی در موضوع مورد مطالعه را به دانش‌آموز می‌دهد (نگاه کلی).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
11.9	11.9	11.4	5	کاملاً موافق	Valid
61.9	50.0	47.7	21	موافق	
88.1	26.2	25.0	11	بی‌نظر	
95.2	7.1	6.8	3	مخالف	
100.0	4.8	4.5	2	کاملاً مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۹: اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان نگاه مروری را برای دانش آموز فراهم می کند (نگاه مروری).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
7.1	7.1	6.8	3	کاملا موافق	Valid
50.0	42.9	40.9	18	موافق	
90.5	40.5	38.6	17	بی نظر	
95.2	4.8	4.5	2	مخالف	
100.0	4.8	4.5	2	کاملا مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۰: اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان تند خوانی را برای دانش آموز فراهم می نماید (تندخوانی).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
14.3	14.3	13.6	6	کاملا موافق	Valid
42.9	28.6	27.3	12	موافق	
78.6	35.7	34.1	15	بی نظر	
95.2	16.7	15.9	7	مخالف	
100.0	4.8	4.5	2	کاملا مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۱: اصطلاحنامه تصویری شیمی امکان صرفه جویی در وقت را برای دانش آموز فراهم می نماید (صرفه جویی در وقت).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
7.1	7.1	6.8	3	کاملا موافق	Valid
35.7	28.6	27.3	12	موافق	
73.8	38.1	36.4	16	بی نظر	
97.6	23.8	22.7	10	مخالف	
100.0	2.4	2.3	1	کاملا مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۲: اصطلاحنامه تصویری شیمی میزان انگیزش دانش آموز را افزایش می دهد (انگیزش).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
7.1	7.1	6.8	3	کاملاً موافق	Valid
54.8	47.6	45.5	20	موافق	
85.7	31.0	29.5	13	بی نظیر	
95.2	9.5	9.1	4	مخالف	
100.0	4.8	4.5	2	کاملاً مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۳: اصطلاحنامه تصویری شیمی در طبقه بندی و سازماندهی دانش آموز نقش مؤثری دارد (طبقه بندی و سازماندهی دانش).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
9.5	9.5	9.1	4	کاملاً موافق	Valid
50.0	40.5	38.6	17	موافق	
83.3	33.3	31.8	14	بی نظیر	
97.6	14.3	13.6	6	مخالف	
100.0	2.4	2.3	1	کاملاً مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۴: اصطلاحنامه تصویری شیمی در بخاطر سپاری (حافظه) مطالب درسی توسط دانش آموز مؤثر است (به خاطر سپاری مطالب).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
2.4	2.4	2.3	1	کاملاً موافق	Valid
59.5	57.1	54.5	24	موافق	
88.1	28.6	27.3	12	بی نظیر	
97.6	9.5	9.1	4	مخالف	
100.0	2.4	2.3	1	کاملاً مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۵: اصطلاحنامه تصویری شیمی در برقراری ارتباط مناسب بین مطالب درسی مرتبط، مؤثر است (ارتباط مفهومی).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
9.5	9.5	9.1	4	کاملا موافق	Valid
47.6	38.1	36.4	16	موافق	
81.0	33.3	31.8	14	بی‌نظر	
95.2	14.3	13.6	6	مخالف	
100.0	4.8	4.5	2	کاملا مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۶: در اختیار داشتن اصطلاحنامه تصویری شیمی از ابتدای سال تحصیلی می‌تواند کمک مؤثری در افزایش یادگیری دانش‌آموز داشته باشد (در اختیار داشتن).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
33.3	33.3	31.8	14	کاملا موافق	Valid
69.0	35.7	34.1	15	موافق	
88.1	19.0	18.2	8	بی‌نظر	
90.5	2.4	2.3	1	مخالف	
100.0	9.5	9.1	4	کاملا مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۷: نسخه رنگی اصطلاحنامه تصویری شیمی می‌تواند کمک مؤثرتری در افزایش یادگیری دانش‌آموز داشته باشد (نسخه رنگی).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
33.3	33.3	31.8	14	کاملا موافق	Valid
54.8	21.4	20.5	9	موافق	
78.6	23.8	22.7	10	بی‌نظر	
97.6	19.0	18.2	8	مخالف	
100.0	2.4	2.3	1	کاملا مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

جدول ۱۸ : نسخه کامپیوتری اصطلاحنامه تصویری شیمی می تواند کمک مؤثرتری در افزایش یادگیری دانش آموز داشته باشد (نسخه فایلی).

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency		
31.0	31.0	29.5	13	کاملا موافق	Valid
59.5	28.6	27.3	12	موافق	
90.5	31.0	29.5	13	بی نظر	
97.6	7.1	6.8	3	مخالف	
100.0	2.4	2.3	1	کاملا مخالف	
	100.0	95.5	42	Total	
		4.5	2	no res	Missing
		100.0	44		Total

۵- تحلیل استنباطی پرسشنامه دانش آموزان:

جدول ۱۹: نتایج آزمون- تی تک نمونه‌ای (one sample t-test)

One-Sample Statistics

Std. Error Mean	Std. Deviation	Mean	N	
.144	.952	2.48	44	افزایش یادگیری
.198	1.311	3.05	44	جایگزینی کتاب درسی
.154	1.020	2.27	44	مکمل کتاب درسی
.141	.936	2.09	44	حذف مطالب تکراری
.176	1.144	2.36	42	حذف مطالب زائد
.141	.916	2.45	42	یادآوری مطالب پیش اموخته
.149	.966	2.43	42	نگاه کلی
.137	.887	2.57	42	نگاه مروری
.165	1.070	2.69	42	تندخوانی
.147	.952	2.86	42	صرفه‌جویی در وقت
.145	.941	2.57	42	انگیزش
.145	.939	2.60	42	طبقه‌بندی و سازماندهی دانش
.124	.804	2.52	42	به خاطر سپاری مطالب
.155	1.004	2.67	42	ارتباط مفهومی
.187	1.215	2.19	42	در اختیار داشتن
.186	1.206	2.36	42	نسخه رنگی
.162	1.048	2.21	42	نسخه فایلی

One-Sample Test

95% Confidence Interval of the Difference		Test Value = 0				
Upper	Lower	Mean Difference	Sig. (2-tailed)	df	t	
2.77	2.19	2.477	.000	43	17.260	افزایش یادگیری
3.44	2.65	3.045	.000	43	15.409	جایگزینی کتاب درسی
2.58	1.96	2.273	.000	43	14.782	مکمل کتاب درسی
2.38	1.81	2.091	.000	43	14.825	حذف مطالب تکراری
2.71	2.00	2.357	.000	41	13.355	حذف مطالب زائد
2.74	2.17	2.452	.000	41	17.350	یادآوری مطالب پیش اموخته
2.73	2.13	2.429	.000	41	16.287	نگاه کلی
2.85	2.29	2.571	.000	41	18.780	نگاه مروری
3.02	2.36	2.690	.000	41	16.289	تندخوانی
3.15	2.56	2.857	.000	41	19.454	صرفه‌جویی در وقت
2.86	2.28	2.571	.000	41	17.714	انگیزش
2.89	2.30	2.595	.000	41	17.919	طبقه‌بندی و سازماندهی دانش
2.77	2.27	2.524	.000	41	20.354	به خاطر سپاری مطالب
2.98	2.35	2.667	.000	41	17.212	ارتباط مفهومی
2.57	1.81	2.190	.000	41	11.689	در اختیار داشتن
2.73	1.98	2.357	.000	41	12.666	نسخه رنگی
2.54	1.89	2.214	.000	41	13.687	نسخه فایلی

با مشاهده جدول ۱۹ درمی یابیم که مقدار P محاسبه شده برای برآورد واریانس کل، برابر 0.000 است و چون از 0.05 کوچکتر است، نشان می دهد که تفاوت میانگین ها معنی دار می باشد.

$$T(43) = 17.260; P < 0.05$$

۶- تحلیل توصیفی و استنباطی پرسشنامه دبیران:

علی رغم هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش منطقه ۱۳، هنوز پرسشنامه های توزیع شده بین دبیران شیمی (سرگروه های آموزشی)، جمع آوری و برگشت داده نشده است. پاسخ های دبیران شیمی (سرگروه های آموزشی) به سوالات باز و بسته و تحلیل آنها می توانست بسیار رهگشا باشد. با توجه به محدودیت زمانی برای ارائه گزارش، امید می رود در آینده این بخش به صورت ضمیمه به گزارش افزوده گردد، هر چند مطابق پرسشنامه طرح پژوهش، اساسا پیمایش مد نظر نبوده است.

بخش سوم: بحث و نتیجه گیری

۱- آزمون:

۱-۱- نتایج آماری توصیفی آزمون‌های انجام شده بر روی گروه‌های دانش آموزان، در دو گروه آزمون (که از اصطلاحنامه تصویری استفاده کرده‌اند) و گروه کنترل (که از اصطلاحنامه تصویری استفاده نکرده‌اند)، افزایش میانگین نمرات درس شیمی برای گروه آزمون را نشان می‌دهد.

۱-۲- نتایج آماری استنباطی آزمون‌های انجام شده بر روی گروه‌های دانش آموزان، در دو گروه آزمون و کنترل، عدم معنی داری اختلاف میانگین نمرات درس شیمی برای این دو گروه را نشان می‌دهد که حکایت از عدم تعمیم نتایج به جمعیت دارد.

۲- پیمایش:

۱-۲- نتایج آماری توصیفی پیمایش انجام شده بر روی دانش آموزانی که اصطلاحنامه تصویری را مورد استفاده قرار داده‌اند، به صورت قوی، فرضیه افزایش یادگیری بر اثر استفاده از اصطلاحنامه تصویری را تایید می‌کند.

۲-۲- نتایج آماری استنباطی پیمایش انجام شده بر روی دانش آموزانی که اصطلاحنامه تصویری را مورد استفاده قرار داده‌اند، به صورت قوی، فرضیه افزایش یادگیری بر اثر استفاده از اصطلاحنامه تصویری را تایید می‌کند و حکایت از قابلیت تعمیم نتایج به جمعیت دارد.

۲-۳- نتایج آماری توصیفی و استنباطی پیمایش انجام شده بر روی دانش آموزانی که اصطلاحنامه تصویری را مورد استفاده قرار داده‌اند، به صورت قوی، توانمندی اصطلاحنامه تصویری را در کمک به حافظه، طبقه‌بندی و سازماندهی دانش، انگیزش، صرفه‌جویی در وقت، تندخوانی، نگاه مروری، نگاه کلی، یادآوری مطالب پیش آموخته، ارتباط مفهومی، حذف مطالب زائد، حذف مطالب تکراری و مکمل بودن برای کتاب درسی را تایید می‌کند.

۳- محدودیت‌ها:

۱-۳- بر طبق پرسشنامه طرح پژوهش، تولید اصطلاحنامه تصویری (بخش اول گزارش)، بیشترین زمان اختصاص داده شده به کل این طرح را شامل می‌شد، و برای بخش دوم (فعالیت میدانی) زمان کافی در اختیار نبود، به این معنی که گروه آزمون فقط دو هفته قبل از امتحان (در پایان سال تحصیلی)، اصطلاحنامه تصویری را در اختیار داشت.

۲-۳- بدلیل محدودیت زمانی و مالی، امکان آموزش روش صحیح استفاده از اصطلاحنامه تصویری، برای دبیران و دانش‌آموزان، فراهم نشد و فقط به یک راهنمای استفاده مختصر بسنده شد.

۳-۳- عدم چاپ اصطلاحنامه تصویری به صورت رنگی، به دلیل محدودیت‌های مالی.

۴- پیشنهادها:

۴-۱- در فصل اول (آزمون) از بخش دوم (فعالیت میدانی)، ما از روش "طرح فقط پس تست با گروه کنترل" استفاده کردیم. این روش مزایا و معایب خاص خودش را دارد. برای کنترل بیشتر و دقیقتر متغیرهای مداخله‌گر و حذف اثرات آنها، می‌توان با صرف زمان و هزینه بیشتر از روشهای موازی دیگر که شامل پیش تست می‌شوند، نیز استفاده کرد.

۴-۲- حال که اصطلاحنامه تصویری برای شیمی سال اول دبیرستان تولید شده است، می‌توان اثرات آنرا در یادگیری دانش آموزان، در یک بازه زمانی بیشتری، مثلا شش ماه، با روشهای روا و معتبر، و با استفاده از یک برنامه آموزشی مدون و ارائه طرح درس و آزمونهای متعدد ارزیابی پیشرفت تحصیلی (به جای ارزیابی فقط نمره پایانی)، مورد ارزیابی قرار داد.

۴-۳- در فصل دوم (پیمایش) از بخش دوم (فعالیت میدانی)، می‌توان با انتخاب نمونه بیشتر و نیز با پیش آزمون پرسشنامه و مقیاس سازی پرسشها، و استفاده از روشهای آماری تحلیل عاملی و روشهای چند متغیری به یک چهارچوب نظری متقن‌تری در ارتباط با پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش دست یافت.

۴-۴- می‌توان با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، نحوه استفاده صحیح از اصطلاحنامه تصویری را که مبتنی بر آموزش با استفاده از شبکه مفاهیم است، به دبیران و دانش آموزان آموزش داد.

۴-۵- می‌توان با صرف بودجه بیشتر و تولید نسخه رنگی، فایل و اینترنتی اصطلاحنامه تصویری، کمک موثرتری به افزایش یادگیری فراگیران نمود.

۴-۶- در صورت جمع آوری پرسشنامه دبیران و تحلیل آنها (مخصوصا تحلیل پرسش باز) می‌توان ارزیابی موفق‌تری از طرح و جرح و تعدیل فرضیات و سوالات آن داشت.

۴-۷- می‌توان برای طراحی نرم‌افزاری برنامه ریزی کرد که ساختار سلسله‌مراتبی را به نمودارهای درختی (خورشیدی) تبدیل کند. این ساختارها به صورت بصری در افزایش یادگیری بسیار موثر خواهند بود.

۴-۸- می‌توان با آموزش نیروی انسانی و با هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش به تولید اصطلاحنامه‌های تصویری در سایر عناوین درسی در تمام رشته‌ها و در مقاطع گوناگون تحصیلی اقدام کرد.

۴-۹- اجرای فعالیت میدانی با فرصت زمانی کافی و در ارتباط سازمانی تعریف شده با وزارت آموزش و پرورش.

پیوست‌ها

پیوست ۱: فهرست منابع

فهرست منابع:

۱. اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی «ایوپاک» (۱۳۶۴) نامگذاری در شیمی معدنی، ترجمه منصور عابدینی و همکاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲. اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی «ایوپاک» (۱۳۷۳) نامگذاری در شیمی آلی، ترجمه شروین اسفندیاری و همکاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۳. احدیان، محمد و همکاران (۱۳۷۸) مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران: انتشارات آبیژ
۴. باتاچاریا، گوری. کی و جانسون، ریچارد. ای. (۱۳۸۳) مفاهیم و روشهای آماری، ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب و فتاح میکائیلی، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۵. پارکر، س. پ. (۱۳۸۲) فرهنگ تشریحی شیمی، ترجمه تقی رجبی و همکاران، تهران: دانشیار
۶. پورجوادی، علی. (۱۳۷۹) واژگان شیمی و مهندسی شیمی، ویرایش دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۷. دواس، دی. ای. (۱۳۸۱) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایینی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
۸. راولی، جنیفر. (۱۳۷۴) نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، ترجمه دکتر جعفر مهرداد، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
۹. رجبی، تقی. (۱۳۸۰) اصطلاحنامه شیمی، علوم اطلاع رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره ۱۶، شماره ۳ و ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰
۱۰. رجبی، تقی؛ غریبی، حسین؛ بهشتی‌حسینی، ملوک‌السادات؛ نوروزی اقبالی، مهرداد. (۱۳۸۲) اصطلاحنامه شیمی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۱۱. رفیع پور، فرامرز. (۱۳۷۴) کندوکاوها و پنداشته‌ها مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۱۲. سیدنی سیگل. (۱۳۷۲) آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری، ترجمه یوسف کریمی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۳. سیف، علی اکبر. (۱۳۷۱) روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: موسسه انتشارات آگاه.
۱۴. شارپ، دیوید ویلیام آرتور. (۱۳۷۵) فرهنگ شیمی، ترجمه عیسی یآوری، تهران: انتشارات فاطمی.
۱۵. شعبانی، حسن. (۱۳۷۱) مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)، تهران: انتشارات سمت.

۱۶. شعبانی، حسن. (۱۳۸۲) روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر)، تهران: انتشارات سمت.
۱۷. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. (۱۳۸۱) واژه‌های شیمی ۱ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ویرایش دوم، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۱۸. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. (۱۳۸۱) واژه‌های شیمی ۲ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ویرایش دوم، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۱۹. کاظم نژاد، انوشیروان و همکاران. (۱۳۸۰) ۱۰۰ آزمون آماری به همراه راهنمای نرم افزار **spss** تحت ویندوز، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگی هنری دیبا گران.
۲۰. کرلینجر. فرد، ان. (۱۳۷۶) مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، جلد دوم، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات آوای نور.
۲۱. کرلینجر. فرد، ان. (۱۳۷۴) مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، جلد اول، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات آوای نور.
۲۲. کی‌نیر، پال. آر. گری، دی. کالین (۱۳۸۲) کاربرد آمار در کامپیوتر به زبان ساده، ترجمه علی دلاور و همکاران، چاپ اول، تهران: موسسه نشر دواوین.
۲۳. محسنیان راد، مهدی. (۱۳۶۹) ارتباط شناسی، تهران: انتشارات سروش.
۲۴. نیلی، محمد رضا. (۱۳۸۶) مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۲۵. هومن، حیدر علی. (۱۳۷۳) شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه‌های پژوهش)، تهران: نشر پارسا.

26. Aitchison, J. and Gilchrist, A. (2000) *Thesaurus Construction and use (a practical Manual)*, 4 ed, London: Aslib.
27. David C. Howell. (1988) *Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences*, 2 ed, boston, University of vermont, pws-kent publishing company.
28. Richard, E. Mayer. (2005) *The cambridge handbook of multimedia learning*, cambridge university press.
29. Teaching College-Level Science, <http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Chemistry/5-95JSpring-2006/CourseHome/index.htm>

پیوست ۲: شکل اصطلاحنامه و روابط
اصطلاحنامه‌ای

اصطلاحنامه‌ها به لحاظ شکلی دارای بخشی هستند که در آن اصطلاحات در نظم الفبایی آورده شده است. این بخش معمولاً حاوی کلیه اصطلاحات مرجح و غیرمرجح است.

چنانکه می‌دانیم توصیفگرها در اصطلاحنامه اصولاً اسم یا عبارت اسمی می‌باشند. اسم به لحاظ آن که منسجم‌ترین بخش یک عبارت است عامل اصلی بیان مفهوم می‌باشد و بدین لحاظ در تعیین توصیفگر، ارجحیت با اسم به ویژه اسم بسیط است.

در زیر هر توصیفگر اطلاعات لازم نظیر واژه‌های مترادف، اعم، اخص، وابسته و یادداشت داده می‌شود ضمن آن که معانی اصطلاحات مشابه بوسیله عبارات توضیحی روشن می‌شود.

رایج‌ترین علائم در اصطلاحنامه‌ها عبارتند از:

ی.د = یادداشت دامنه

اع = اصطلاح اعم

اخ = اصطلاح اخص

او = اصطلاح وابسته

ب.ک = بکار برید

ا.ب = استفاده کنید به جای

استفاده کنید به جای (ا.ب) و بکار برید (ب.ک) دو نوع متداول از روابط اصطلاحنامه‌ای است که فراهم آورنده نظام ارجاعی است و کاربر را به استفاده از واژه مرجح و یا متداول به جای واژه غیر مرجح رهنمون مینماید و دو طرفه بودن این روابط؛ به لحاظ ارجاعی؛ در ساختار اصطلاحنامه یک شرط منطقی است که باید لحاظ شود.

علاوه بر رابطه معادل که بین اصطلاحات یک مفهوم برقرار می‌شود دو نوع رابطه دیگر هم وجود دارد که موجب ارتباط مفاهیم با یکدیگر می‌شود. اینها عبارتند از رابطه سلسله مراتبی و رابطه وابسته یا مرتبط. همه مفاهیمی که در اصطلاحنامه وارد می‌شوند گستره موضوعی یکسانی ندارند. برخی دارای پوشش موضوعی

وسیع هستند و بعضی جنبه‌های خاص و محدود قضیه را منعکس می‌کنند. بنابراین، اصطلاحاتی که بعلا شباهت موضوعی در یک رده جمع می‌شوند بمناسبت کلی بودن یا اخص بودنشان در مرتبه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند و ممکن است برای یک مفهوم بیش از یک مفهوم عام وجود داشته باشد. روابطی که منجر به برقراری نظم سلسله مراتبی چند سلسله‌ای می‌شوند و در اصطلاحنامه‌ها وجود دارند عبارتند از:

روابط اعم - اخص یا مرتبه‌ای شامل:

الف) رابطه جنس و گونه که پیوند بین یک رده یا مقوله و اعضا یا انواع آن را مشخص می‌کند؛ مانند: استرول‌ها و کلسترول یا فلزات و آهن.

ب) رابطه کل و جزء که در آن کل نقش حاکم و جزء نقش تابع را دارد؛

مانند: شیمی و شیمی تجزیه.

ج) رابطه موردی که پیوند مقوله‌ای عام از اشیاء یا پدیده‌ها را (که با یک اسم عام بیان می‌شود) با موردی از آن مقوله نشان می‌دهد مانند: ترکیبات طبیعی و ویتامین آ.

د) رابطه موضوعی که ارتباط بین دو زمینه از دانش بشری را که یکی جامع دیگری است نشان می‌دهد مانند: شیمی تجزیه و استخراج.

رابطه دیگری که تشخیص و تعیین آن دشوارتر از تشخیص و تعیین روابط رده‌ای است رابطه وابسته یا مرتبط است که امکان دارد بین دو اصطلاح غیر معادل و هم ارزش و یا اصطلاحاتی که به چند مقوله متفاوت تعلق دارند باشد. برای تعیین رابطه وابسته، قانون کلی به صورت دستورالعمل وجود ندارد ولی به منظور کنترل نهایی آن میتوان این سوال را مطرح نمود: آیا کسی که به دنبال اطلاعاتی در باره اصطلاح الف است مایل است به اطلاعاتی در باره ب هم دست یابد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ارجاع مرتبط را بین آنها برقرار می‌کنیم.

مثال: الکتروود جیوه‌ای قطره چکان و پلاروگرافی.

در یک ساختار اصطلاحنامه‌ای یک اصطلاح وابسته می‌تواند اصطلاح اعم نداشته باشد ولی نکته حائز اهمیت دوطرفه بودن این نوع رابطه؛ به لحاظ ارجاعی؛ در ساختار منطقی اصطلاحنامه است.

پيوست ۳: واژه‌نامه (انگليسي – فارسي و فارسي – انگليسي)

واژه‌نامه انگلیسی - فارسی

<i>absolute zero</i>	صفر مطلق
<i>acetylene</i>	استیلن
<i>acid</i>	اسید
<i>acid rain</i>	باران اسیدی
<i>acidic oxide</i>	اکسید اسیدی
<i>acidic pollutants</i>	آلاینده‌های اسیدی
<i>air</i>	هوا
<i>air pollutants</i>	آلاینده‌های هوا
<i>air pollution</i>	آلودگی هوا
<i>air pressure</i>	فشار هوا
<i>airstreams</i>	جریان‌های هوایی
<i>alkali metals</i>	فلزات قلیایی
<i>alkanes</i>	آلکان‌ها
<i>alkenes</i>	آلکن‌ها
<i>alkynes</i>	آلکین‌ها
<i>allotropism</i>	دگرشکلی
<i>aluminium</i>	آلومینیم
<i>aluminium reactivity</i>	واکنش‌پذیری آلومینیم
<i>Amadeo Avogadro</i>	آمدئو آووگادرو
<i>ammonia</i>	آمونیاک
<i>anions</i>	آنیون‌ها
<i>argon</i>	آرگون
<i>atmosphere</i>	هوا کره
<i>atmosphere components</i>	اجزای هوا کره
<i>atmosphere layers</i>	لایه‌های هوا کره
<i>atmosphere major components</i>	اجزای اصلی هوا کره
<i>atmosphere small components</i>	اجزای جزئی هوا کره
<i>atmosphere teeny components</i>	اجزای ناچیز هوا کره
<i>atom</i>	اتم
<i>aurum reactivity</i>	واکنش‌پذیری طلا
<i>Avogadro number</i>	عدد آووگادرو
<i>balanced chemical reaction</i>	واکنش شیمیایی موازنه شده
<i>Bandar Imam Petrochemical Company</i>	مجتمع پتروشیمی بندر امام
<i>base</i>	باز
<i>bent molecule</i>	مولکول خمیده

<i>biodegradable waste</i>	زباله زیست‌تخریب‌پذیر
<i>biogas</i>	زیست‌گاز
<i>black gold</i>	طلای سیاه
<i>boiling point of hydrocarbon</i>	نقطه جوش هیدروکربن‌ها
<i>Boyle's law</i>	قانون بویل
<i>branched alkanes</i>	آلکان‌های شاخه‌دار
<i>brassica</i>	گیاه شرشم
<i>butane isomers</i>	همپارهای بوتان
<i>C.N.G</i>	سی.ان.جی
<i>cadmium ion</i>	یون کادمیم
<i>calcic columns</i>	ستون‌های آهکی
<i>calcium ion</i>	یون کلسیم
<i>capacity</i>	ظرفیت
<i>carbon allotropes</i>	دگرشکل‌های کربن
<i>carbon black</i>	دوده
<i>carbon dioxide</i>	کربن دی‌اکسید
<i>carbon monoxide</i>	کربن مونو‌اکسید
<i>catalyst</i>	کاتالیزگر
<i>catalytic cracking</i>	کراکینگ کاتالیزی
<i>cations</i>	کاتیون‌ها
<i>centigrade degree</i>	درجه سانتی‌گراد
<i>centimeter of mercury</i>	میلی‌متر جیوه
<i>ceramic</i>	سرامیک
<i>CFC</i>	سی.اف.سی
<i>Charles' law</i>	قانون شارل
<i>chemical bond</i>	پیوند شیمیایی
<i>chemical elements</i>	عناصر شیمیایی
<i>chemical equilibrium</i>	معادله شیمیایی
<i>chemical formula</i>	فرمول شیمیایی
<i>chemical reaction</i>	واکنش شیمیایی
<i>chemical reactivity</i>	واکنش‌پذیری شیمیایی
<i>chemical resources</i>	منابع شیمیایی
<i>chemical resources protection</i>	حفاظت از منابع شیمیایی
<i>chemical symbols</i>	نماد شیمیایی
<i>city sewage treatment</i>	تصفیه فاضلاب شهری
<i>city water treatment</i>	تصفیه‌ی آب شهری

<i>clay</i>	خاك رس
<i>clean air</i>	هوای پاکیزه
<i>cleaners</i>	پاک‌کننده‌ها
<i>coal</i>	زغال‌سنگ
<i>coal combustion</i>	سوختن زغال‌سنگ
<i>colloid</i>	کلوئید
<i>combustion</i>	احتراق
<i>combustion of hydrocarbons</i>	سوختن هیدروکربن‌ها
<i>complete combustion of hydrocarbons</i>	سوختن کامل هیدروکربن‌ها
<i>composite</i>	چند سازه
<i>compound</i>	ترکیب
<i>concentration</i>	غلظت
<i>conservation of mass</i>	پایستگی جرم
<i>conservation of matter</i>	پایستگی ماده
<i>consumption reduction</i>	کاهش مصرف
<i>copper</i>	مس
<i>cosmetics</i>	مواد آرایشی
<i>covalent bond</i>	پیوند کووالانسی
<i>cracking</i>	کراکینگ
<i>D.O</i>	دی.او
<i>density</i>	چگالی
<i>desert storms</i>	طوفان‌های صحرایی
<i>diamond</i>	الماس
<i>diesel biofuel</i>	سوخت زیست‌دیزل
<i>dimensions</i>	یکاهای
<i>Dissolved Oxygen(DO)</i>	اکسیژن حل‌شده
<i>distillation</i>	تقطیر
<i>distillation tower</i>	برج تقطیر
<i>Dobson unit</i>	یکای دابسون
<i>drink water</i>	آب آشامیدنی
<i>earth</i>	کره زمین
<i>earth core</i>	هسته زمین
<i>earth crust</i>	پوسته زمین
<i>earth mantle</i>	گوشته زمین
<i>earth three layers</i>	لایه‌های سه‌گانه کره زمین
<i>earthenware vessels</i>	ظروف سفالی

<i>economy</i>	صرفه‌جویی
<i>electrical conductance</i>	رسانایی الکتریکی
<i>electrical property of water</i>	خاصیت الکتریکی آب
<i>electricity generation</i>	تولید برق
<i>electromagnetic waves</i>	امواج الکترومغناطیس
<i>electron</i>	الکترون
<i>element</i>	عنصر
<i>energy resources</i>	منابع انرژی
<i>energy supply</i>	تامین انرژی
<i>environment</i>	محیط زیست
<i>ethane</i>	اتان
<i>ethanol</i>	اتانول
<i>ethylene</i>	اتیلن
<i>Fahrenheit degree</i>	درجه فارنهایت
<i>fiberglass</i>	فایبر گلاس
<i>fire</i>	آتش‌سوزی
<i>fishes oxygen deficiency</i>	کمبود اکسیژن ماهی‌ها
<i>fluid pressure</i>	فشار سیال
<i>food wastes</i>	پسماند مواد غذایی
<i>fossil fuel</i>	سوخت فسیلی
<i>fractional distillation</i>	تقطیر جزء به جزء
<i>fresh water</i>	آب شیرین
<i>fuel quality improvement</i>	بهبود کیفیت سوخت
<i>fuel selection</i>	گزینش سوخت
<i>gas Compressibility</i>	تراکم‌پذیری گازها
<i>gas cut</i>	برش گازی
<i>gas pressure</i>	فشار گاز
<i>gas solubility</i>	انحلال‌پذیری گازها
<i>gas temperature</i>	دمای گاز
<i>gas volume</i>	حجم گاز
<i>gaseous oxygen</i>	اکسیژن گازی
<i>gases</i>	گازها
<i>gasoline</i>	بنزین
<i>glacier</i>	یخچال‌های طبیعی
<i>glass</i>	شیشه
<i>glazing</i>	لعاب‌کاری

<i>global warming</i>	گرم شدن زمین
<i>good combustion</i>	خوش سوزی
<i>gram atom</i>	اتم گرم
<i>gram molecule</i>	مولکول گرم
<i>graphite</i>	گرافیت
<i>green chemistry</i>	شیمی سبز
<i>greenhouse effect</i>	اثر گلخانه‌ای
<i>greenhouse gases</i>	گازهای گلخانه‌ای
<i>ground water</i>	آبهای زیرزمینی
<i>group</i>	گروه
<i>hard water</i>	آب سخت
<i>healthy drink water pH</i>	پ. هاش آب آشامیدنی سالم
<i>heat</i>	گرما
<i>heat capacity</i>	ظرفیت گرمایی
<i>heat of combustion of hydrocarbons</i>	گرمای سوختن هیدروکربن‌ها
<i>heavy cations</i>	کاتیون‌های سنگین
<i>heavy oils</i>	روغن‌های سنگین
<i>helium</i>	هلیوم
<i>high heat of vaporization</i>	گرمای تبخیر بالا
<i>high specific heat capacity</i>	ظرفیت گرمایی ویژه بالا
<i>high surface tension</i>	کشش سطحی زیاد
<i>human activities</i>	فعالیت‌های انسانی
<i>hydrocarbons</i>	هیدروکربن‌ها
<i>hydrogen</i>	هیدروژن
<i>hydrogen bonding</i>	پیوند هیدروژنی
<i>hydrosphere</i>	آب کره
<i>ideal gases</i>	گازهای ایده‌آل
<i>incomplete combustion of hydrocarbons</i>	سوختن ناقص هیدروکربن‌ها
<i>industrial wastes</i>	زباله‌های صنعتی
<i>insecticides</i>	حشره‌کش‌ها
<i>intermolecular forces</i>	نیروی جاذبه بین مولکولی
<i>ion exchanger</i>	تبادلگر یونی
<i>ionic bond</i>	پیوند یونی
<i>ionic compounds</i>	ترکیب‌های یونی
<i>ions</i>	یون‌ها
<i>Iran first petrochemical unit</i>	نخستین واحد پتروشیمی ایران

<i>Iran's first oil well</i>	نخستین چاه نفت ایران
<i>iron ion</i>	یون آهن
<i>iron reactivity</i>	واکنش‌پذیری آهن
<i>iron rust</i>	زنگ آهن
<i>iron rusting</i>	زنگ زدن آهن
<i>isomer</i>	همپار
<i>isooctane</i>	ایزواوکتان
<i>Jacques Charles</i>	ژاک شارل
<i>Kelvin degree</i>	درجه کلوین
<i>kerosine</i>	نفت چراغ
<i>kinetic energy</i>	انرژی جنبشی
<i>kinetic theory of gases</i>	نظریه جنبش مولکولی گازها
<i>krypton</i>	کریپتون
<i>laboratory equipments</i>	لوازم آزمایشگاهی
<i>lakes</i>	دریاچه‌ها
<i>land fill</i>	دفن زباله
<i>lead tetraethyl</i>	تترااتیل سرب
<i>light cations</i>	کاتیون‌های سبک
<i>lime powder</i>	گرد آهک
<i>liquid</i>	مایع
<i>liquid air</i>	هوای مایع
<i>liquid cut</i>	برش مایع
<i>liquid oxygen</i>	اکسیژن مایع
<i>lithosphere</i>	سنگ کره
<i>Lord Kelvin</i>	لرد کلوین
<i>magnesium ion</i>	یون منیزیم
<i>magnesium reactivity</i>	واکنش‌پذیری منیزیم
<i>man</i>	انسان
<i>manometer</i>	مانومتر
<i>mars</i>	کره‌ی مریخ
<i>marshes</i>	مرداب‌ها
<i>material making</i>	ساختن مواد
<i>material properties</i>	خواص مواد
<i>material resources</i>	نخایر ماده
<i>Mendeleyev- Dmitry Ivanovich</i>	دیمتری ایوانوویچ مندلیف
<i>mercuric manometer</i>	فشارسنج جیوه‌ای

<i>mercury ion</i>	یون جیوه
<i>mesosphere</i>	مزوسفر
<i>metals</i>	فلزها
<i>methane</i>	متان
<i>methanol</i>	متانول
<i>metric</i>	متریک
<i>metric system</i>	سیستم متریک
<i>mineral</i>	کانی
<i>molar mass</i>	جرم مولی
<i>mole</i>	مول
<i>molecule</i>	مولکول
<i>monometer</i>	فشار سنج
<i>nationalization of the oil industry</i>	ملی شدن صنعت نفت
<i>natural gases</i>	گازهای طبیعی
<i>natural pollutions</i>	آلودگیهای طبیعی
<i>natural resource distribution</i>	توزیع منابع طبیعی
<i>natural resources</i>	منابع طبیعی
<i>natural treatment of water</i>	تصفیهی طبیعی آب
<i>neon</i>	نئون
<i>neutron</i>	نوترون
<i>nitric acid</i>	نیتریک اسید
<i>nitrogen</i>	نیتروژن
<i>nitrogen dioxide</i>	نیتروژن دی اکسید
<i>nitrogen oxides</i>	اکسیدهای نیتروژن
<i>non-biodegradable waste</i>	زباله زیست تخریبناپذیر
<i>nonmetals</i>	نافلزها
<i>non-metric</i>	غیر متریک
<i>non-renewable resources</i>	منابع تجدیدناپذیر
<i>oceans</i>	اقیانوسها
<i>octane isomers</i>	همپارهای اوکتان
<i>octane number</i>	عدد اوکتان
<i>oil burning</i>	سوزاندن نفت
<i>oil cut</i>	برش نفتی
<i>oil well</i>	چاه نفت
<i>optical fibers</i>	رشتههای نوری
<i>ore</i>	کانه

<i>organic chemistry</i>	شيمي آلي
<i>organic compounds</i>	ترکيبات آلي
<i>oxidation</i>	اکسایش
<i>oxygen</i>	اکسیژن
<i>oxygen resources of water</i>	منابع اکسیژن آب
<i>oxygen solubility</i>	انحلال پذیری اکسیژن
<i>oxygen supply</i>	تامین اکسیژن
<i>ozone</i>	اوزون
<i>ozone cycle</i>	چرخه اوزون
<i>ozone destruction cycle</i>	چرخه نابودی اوزون
<i>ozone layer</i>	لایه اوزون
<i>p.p.m</i>	پی.پی.ام
<i>paper and carton</i>	کاغذ و مقوا
<i>Pascal</i>	پاسکال
<i>Pauling, Linus Carl</i>	لینوس کارل پولینگ
<i>penicillin</i>	پنی سیلین
<i>pentane isomers</i>	همپارهای پنتان
<i>periodic table</i>	جدول تناوبی
<i>permanent hardener</i>	سختی دایم آب
<i>petrochemical products</i>	فرآورده های پتروشیمیایی
<i>petrochemistry</i>	پتروشیمی
<i>petroleum</i>	نفت خام
<i>petroleum issues</i>	صدور نفت خام
<i>petroleum prospecting concession</i>	امتیاز اکتشاف نفت
<i>petroleum refinery</i>	پالایشگاه نفت
<i>petroleum refining</i>	پالایش نفت
<i>petroleum uses</i>	مصارف نفت خام
<i>pH</i>	پ.هاش
<i>pH meter</i>	پ.هاش سنج
<i>pH of water</i>	پ.هاش آب
<i>pH of water including fish</i>	پ.هاش آب حاوی ماهی ها
<i>pharmaceuticals</i>	مواد دارویی
<i>photochemical smog</i>	محدود فوتوشیمیایی
<i>photosynthesis</i>	فوتوسنتز
<i>physical quantity</i>	کمیت فیزیکی
<i>physical state</i>	حالت فیزیکی

<i>physical state of elements</i>	حالت فيزيكي عناصر
<i>plankton</i>	پلانکتون ها
<i>plantation irrigation</i>	آبياري كشتزار ها
<i>plastic materials</i>	مواد پلاستيكي
<i>plastics</i>	پلاستيك ها
<i>plumb ion</i>	يون سرب
<i>polar ice</i>	يخهاي قطبي
<i>polar molecule</i>	مولكول قطبي
<i>pollution control</i>	كنترل آلودگي
<i>polyethylene plastic</i>	پلاستيك پلي اتيلن
<i>polymers</i>	بسپار ها
<i>polythene</i>	پلي تن
<i>potassium ion</i>	يون پتاسيم
<i>pressure</i>	فشار
<i>pressure unit</i>	يكاي فشار
<i>primary pollutants</i>	آلاينده هاي نوع اول
<i>product</i>	فراورده
<i>propane</i>	پروپان
<i>properties of the elements</i>	خواص عناصر
<i>property improvement of matter</i>	بهبود خواص مواد
<i>proton</i>	پروتون
<i>radioactive matters</i>	مواد پرتوزا
<i>rainwater pH</i>	پ. هاش آب باران
<i>rare gases</i>	گاز هاي نادر
<i>raw materials</i>	مواد خام
<i>reactant</i>	واكنش دهنده
<i>real gases</i>	گاز هاي حقيقي
<i>reconsideration of water consumption</i>	بازنگري مصرف آب
<i>reconsume</i>	مصرف دوباره
<i>recycling sign</i>	نشانه ي بازگرداني
<i>refuse collection</i>	جمع آوري زباله
<i>refuse disposal</i>	دفع زباله
<i>refuse incinerator</i>	دستگاه زباله سوز
<i>refuse recovery</i>	بازگرداني زباله
<i>refuse separation</i>	جداسازي زباله
<i>renewable resources</i>	منابع تجديدپذير

<i>replacement</i>	جایگزینی
<i>replacements for petroleum</i>	جایگزین های نفت
<i>respiration</i>	تنفس
<i>reutilization</i>	باز به کار بردن
<i>review</i>	بازنگری کردن
<i>risk factor</i>	ضریب خطر
<i>rivers</i>	رودخانه ها
<i>Robert Boyle</i>	رابرت بویل
<i>rubbers</i>	لاستیک ها
<i>saline water</i>	آب شور
<i>saturated hydrocarbons</i>	هیدروکربن های سیر شده
<i>saturated solution</i>	محلول سیر شده
<i>scientists</i>	دانشمندان
<i>seas</i>	دریاها
<i>secondary pollutants</i>	آلاینده های نوع دوم
<i>semimetal</i>	شبه فلز
<i>sodium chloride</i>	سدیم کلرید
<i>softening methods</i>	روش های نرم کردن
<i>soil</i>	خاک
<i>soil moisture</i>	رطوبت خاک
<i>solar energy</i>	انرژی خورشیدی
<i>solar system planets</i>	سیارات منظومه شمسی
<i>solid</i>	جامد
<i>solid cut</i>	برش جامد
<i>solid solubility</i>	انحلال پذیری جامد ها
<i>solid wastes</i>	زباله های جامد
<i>solubility</i>	انحلال پذیری
<i>solubility diagram</i>	منحنی انحلال پذیری
<i>solution</i>	محلول
<i>solvent</i>	حلال
<i>specific heat capacity</i>	ظرفیت گرمایی ویژه
<i>stalactite</i>	استالاکتیت
<i>stalagmite</i>	استالاگمیت
<i>standard pressure</i>	فشار استاندارد
<i>static electricity</i>	الکتریسیته ساکن
<i>steam</i>	بخار

<i>straight chain alkanes</i>	آلکان‌های راست زنجیر
<i>stratosphere</i>	استراتوسفر
<i>structural formula</i>	فرمول ساختاری
<i>structural formula of hydrocarbons</i>	فرمول ساختاری هیدروکربن‌ها
<i>sulfur containing compounds</i>	ترکیب‌های گوگرددار
<i>sulfur dioxide</i>	گوگرد دی‌اکسید
<i>sulfur trioxide</i>	گوگرد تری‌اکسید
<i>sulfuric acid</i>	سولفوریک اسید
<i>supersaturated solution</i>	محلول فرا سیر شده
<i>swamps</i>	باتلاق‌ها
<i>temperature</i>	دما
<i>temperature unit</i>	یکای دما
<i>temporary hardener</i>	سختی موقت آب
<i>termites</i>	موریانه‌ها
<i>thermal cracking</i>	کراکینگ گرمایی
<i>thermal pollution</i>	آلودگی گرمایی آب
<i>thermosphere</i>	ترموسفر
<i>thermostat</i>	ترموستات
<i>toxic chemicals</i>	مواد شیمیایی سمی
<i>troposphere</i>	تروپوسفر
<i>tropospheric ozone</i>	اوزون تروپوسفری
<i>ultraviolet ray</i>	تابش فرابنفش
<i>unsaturated hydrocarbons</i>	هیدروکربن‌های سیر نشده
<i>unsaturated solution</i>	محلول سیر نشده
<i>urban wastes</i>	زباله‌های شهری
<i>vacuum</i>	خلأ
<i>Venus</i>	کره‌ی ناهید
<i>viscosity</i>	گرانروی
<i>viscosity of alkanes</i>	گرانروی آلکان‌ها
<i>volcanic eruption</i>	فوران آتشفشانی
<i>volume increase during freezing</i>	افزایش حجم هنگام انجماد
<i>volume-temperature diagram</i>	نمودار حجم-دما
<i>wastes</i>	زباله
<i>water</i>	آب
<i>water capitation</i>	سرانه آب
<i>water compositions</i>	ترکیبات آب

<i>water consumption</i>	مصرف آب
<i>water cycle</i>	چرخه آب
<i>water hardness</i>	سختی آب
<i>water latent consumption</i>	مصرف نهان آب
<i>water obviously consumption</i>	مصرف آشکار آب
<i>water pollution</i>	آلودگی آب
<i>water resources</i>	منابع آب
<i>water shortage</i>	کم آبی
<i>water softening</i>	نرم کردن آب
<i>water treatment</i>	تصفیه آب
<i>water unusual characteristics</i>	ویژگیهای غیر عادی آب
<i>water vapour</i>	بخار آب
<i>watersheds</i>	آبگیرها
<i>wavelength</i>	طول موج
<i>weather</i>	آب و هوا
<i>world energy consumption</i>	مصرف جهانی انرژی
<i>world's first oil well</i>	نخستین چاه نفت جهان
<i>world's petroleum reservoirs</i>	ذخایر نفتی جهان
<i>xenon</i>	زنون

واژه‌نامه فارسی – انگلیسی

<i>water</i>	آب
<i>drink water</i>	آب آشامیدنی
<i>hard water</i>	آب سخت
<i>saline water</i>	آب شور
<i>fresh water</i>	آب شیرین
<i>hydrosphere</i>	آب کره
<i>weather</i>	آب و هوا
<i>watersheds</i>	آبگیرها
<i>ground water</i>	آبهای زیرزمینی
<i>plantation irrigation</i>	آبیاری کشتزارها
<i>fire</i>	آتش‌سوزی
<i>argon</i>	آرگون
<i>acidic pollutants</i>	آلاینده‌های اسیدی
<i>primary pollutants</i>	آلاینده‌های نوع اول
<i>secondary pollutants</i>	آلاینده‌های نوع دوم
<i>air pollutants</i>	آلاینده‌های هوا
<i>alkanes</i>	آلکان‌ها
<i>straight chain alkanes</i>	آلکان‌های راست زنجیر
<i>branched alkanes</i>	آلکان‌های شاخه‌دار
<i>alkenes</i>	آلکن‌ها
<i>alkynes</i>	آلکین‌ها
<i>water pollution</i>	آلودگی آب
<i>thermal pollution</i>	آلودگی گرمایی آب
<i>air pollution</i>	آلودگی هوا
<i>natural pollutions</i>	آلودگی‌های طبیعی
<i>aluminium</i>	آلومینیم
<i>Amadeo Avogadro</i>	آمدئو آووگادرو
<i>ammonia</i>	آمونیاک
<i>anions</i>	آنیون‌ها
<i>ethane</i>	اتان
<i>ethanol</i>	اتانول
<i>atom</i>	اتم
<i>gram atom</i>	اتم گرم
<i>ethylene</i>	اتیلن
<i>greenhouse effect</i>	اثر گلخانه‌ای

<i>atmosphere major components</i>	اجزای اصلی هوا کره
<i>atmosphere small components</i>	اجزای جزئی هوا کره
<i>atmosphere teeny components</i>	اجزای ناچیز هوا کره
<i>atmosphere components</i>	اجزای هوا کره
<i>combustion</i>	احتراق
<i>stalactite</i>	استالاکتیت
<i>stalagmite</i>	استالاکمیت
<i>stratosphere</i>	استراتوسفر
<i>acetylene</i>	استیلین
<i>acid</i>	اسید
<i>volume increase during freezing</i>	افزایش حجم هنگام انجماد
<i>oceans</i>	اقیانوسها
<i>oxidation</i>	اکسایش
<i>acidic oxide</i>	اکسید اسیدی
<i>nitrogen oxides</i>	اکسیدهای نیتروژن
<i>oxygen</i>	اکسیژن
<i>Dissolved Oxygen(DO)</i>	اکسیژن حل شده
<i>gaseous oxygen</i>	اکسیژن گازی
<i>liquid oxygen</i>	اکسیژن مایع
<i>electron</i>	الکترون
<i>static electricity</i>	الکتریسیته ساکن
<i>diamond</i>	الماس
<i>petroleum prospecting concession</i>	امتیاز اکتشاف نفت
<i>electromagnetic waves</i>	امواج الکترومغناطیس
<i>solubility</i>	انحلال پذیری
<i>oxygen solubility</i>	انحلال پذیری اکسیژن
<i>solid solubility</i>	انحلال پذیری جامدها
<i>gas solubility</i>	انحلال پذیری گازها
<i>kinetic energy</i>	انرژی جنبشی
<i>solar energy</i>	انرژی خورشیدی
<i>man</i>	انسان
<i>ozone</i>	اوزون
<i>tropospheric ozone</i>	اوزون تروپوسفری
<i>isooctane</i>	ایزواکتان
<i>swamps</i>	باتلاقها
<i>acid rain</i>	باران اسیدی

<i>base</i>	باز
<i>reutilization</i>	باز به کار بردن
<i>refuse recovery</i>	بازگردانی زباله
<i>review</i>	بازنگری کردن
<i>reconsideration of water consumption</i>	بازنگری مصرف آب
<i>steam</i>	بخار
<i>water vapour</i>	بخار آب
<i>distillation tower</i>	برج تقطیر
<i>solid cut</i>	برش جامد
<i>gas cut</i>	برش گازی
<i>liquid cut</i>	برش مایع
<i>oil cut</i>	برش نفتی
<i>polymers</i>	بسپارها
<i>gasoline</i>	بنزین
<i>property improvement of matter</i>	بهبود خواص مواد
<i>fuel quality improvement</i>	بهبود کیفیت سوخت
<i>pH</i>	پ. هاش
<i>pH of water</i>	پ. هاش آب
<i>healthy drink water pH</i>	پ. هاش آب آشامیدنی سالم
<i>rainwater pH</i>	پ. هاش آب باران
<i>pH of water including fish</i>	پ. هاش آب حاوی ماهیها
<i>pH meter</i>	پ. هاش سنج
<i>Pascal</i>	پاسکال
<i>cleaners</i>	پاککنندهها
<i>petroleum refining</i>	پالایش نفت
<i>petroleum refinery</i>	پالایشگاه نفت
<i>conservation of mass</i>	پایستگی جرم
<i>conservation of matter</i>	پایستگی ماده
<i>petrochemistry</i>	پتروشیمی
<i>propane</i>	پروپان
<i>proton</i>	پروتون
<i>food wastes</i>	پسماند مواد غذایی
<i>polyethylene plastic</i>	پلاستیک پلی اتیلن
<i>plastics</i>	پلاستیکها
<i>plankton</i>	پلانکتونها
<i>polythene</i>	پلی تن

<i>penicillin</i>	پني سيلين
<i>earth crust</i>	پوسته زمين
<i>p.p.m</i>	پي.پي.ام
<i>chemical bond</i>	پيوند شيميايي
<i>covalent bond</i>	پيوند کوالانسي
<i>hydrogen bonding</i>	پيوند هيدروژني
<i>ionic bond</i>	پيوند يوني
<i>ultraviolet ray</i>	تابش فرا بنفش
<i>oxygen supply</i>	تامين اکسيژن
<i>energy supply</i>	تامين انرژي
<i>ion exchanger</i>	تبادلگر يوني
<i>lead tetraethyl</i>	تترا اتيل سرب
<i>gas Compressibility</i>	تراکم پذيري گازها
<i>sulfur containing compounds</i>	ترکيب های گوگرد دار
<i>compound</i>	ترکيب
<i>water compositions</i>	ترکيبات آب
<i>organic compounds</i>	ترکيبات آلي
<i>ionic compounds</i>	ترکيب هاي يوني
<i>thermostat</i>	ترموستات
<i>thermosphere</i>	ترموسفير
<i>troposphere</i>	تروپوسفر
<i>water treatment</i>	تصفیه آب
<i>city sewage treatment</i>	تصفیه فاضلاب شهري
<i>city water treatment</i>	تصفیه ي آب شهري
<i>natural treatment of water</i>	تصفیه ي طبيعي آب
<i>distillation</i>	تقطير
<i>fractional distillation</i>	تقطير جزء به جزء
<i>respiration</i>	تنفس
<i>natural resource distribution</i>	توزيع منابع طبيعي
<i>electricity generation</i>	توليد برق
<i>solid</i>	جامد
<i>replacements for petroleum</i>	جايگزين هاي نفت
<i>replacement</i>	جايگزيني
<i>refuse separation</i>	جداسازي زباله
<i>periodic table</i>	جدول تناوبي
<i>molar mass</i>	جرم مولی

<i>airstreams</i>	جریان‌های هوایی
<i>refuse collection</i>	جمع‌آوری زباله
<i>oil well</i>	چاه نفت
<i>water cycle</i>	چرخه آب
<i>ozone cycle</i>	چرخه اوزون
<i>ozone destruction cycle</i>	چرخه نابودی اوزون
<i>density</i>	چگالی
<i>composite</i>	چندسازه
<i>physical state</i>	حالت فیزیکی
<i>physical state of elements</i>	حالت فیزیکی عناصر
<i>gas volume</i>	حجم گاز
<i>insecticides</i>	حشره‌کش‌ها
<i>chemical resources protection</i>	حفاظت از منابع شیمیایی
<i>solvent</i>	حلال
<i>electrical property of water</i>	خاصیت الکتریکی آب
<i>soil</i>	خاک
<i>clay</i>	خاک رس
<i>vacuum</i>	خلأ
<i>properties of the elements</i>	خواص عناصر
<i>material properties</i>	خواص مواد
<i>good combustion</i>	خوش‌سوزی
<i>scientists</i>	دانشمندان
<i>centigrade degree</i>	درجه سانتی‌گراد
<i>Fahrenheit degree</i>	درجه فارنهایت
<i>Kelvin degree</i>	درجه کلوین
<i>lakes</i>	دریاچه‌ها
<i>seas</i>	دریاها
<i>refuse incinerator</i>	دستگاه زباله‌سوز
<i>refuse disposal</i>	دفع زباله
<i>land fill</i>	دفن زباله
<i>carbon allotropes</i>	دگرشکل‌های کربن
<i>allotropism</i>	دگرشکلی
<i>temperature</i>	دما
<i>gas temperature</i>	دمای گاز
<i>carbon black</i>	دوده
<i>D.O</i>	دی.او

Mendelejev- Dmitry Ivanovich
material resources
world's petroleum reservoirs
Robert Boyle
electrical conductance
optical fibers
soil moisture
rivers
softening methods
heavy oils
wastes
biodegradable waste
non-biodegradable waste
solid wastes
urban wastes
industrial wastes
coal
iron rust
iron rusting
xenon
biogas
Jacques Charles
material making
calcic columns
water hardness
permanent hardener
temporary hardener
sodium chloride
ceramic
water capitation
lithosphere
diesel biofuel
fossil fuel
coal combustion
complete combustion of hydrocarbons
incomplete combustion of

دیمتری ایوانوویچ مندلیف
ذخایر ماده
ذخایر نفتی جهان
رابرت بویل
رسانایی الکتریکی
رشته‌های نوری
رطوبت خاک
رودخانه‌ها
روش‌های نرم کردن
روغن‌های سنگین
زباله
زباله زیست‌تخریب‌پذیر
زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر
زباله‌های جامد
زباله‌های شهری
زباله‌های صنعتی
زغال‌سنگ
زنگ آهن
زنگ زدن آهن
زنون
زیست‌گاز
ژاک شارل
ساختن مواد
ستون‌های آهکی
سختی آب
سختی دائم آب
سختی موقت آب
سدیم کلرید
سرامیک
سرانه آب
سنگ کره
سوخت زیست‌دیزل
سوخت فسیلی
سوختن زغال‌سنگ
سوختن کامل هیدروکربن‌ها
سوختن ناقص هیدروکربن‌ها

<i>hydrocarbons</i>	سوختن هیدروکربن‌ها
<i>combustion of hydrocarbons</i>	سوزاندن نفت
<i>oil burning</i>	سولفوریک اسید
<i>sulfuric acid</i>	سی.اف.سی
<i>CFC</i>	سی.ان.جی
<i>C.N.G</i>	سیارات منظومه شمسی
<i>solar system planets</i>	سیستم متریک
<i>metric system</i>	شبه فلز
<i>semimetal</i>	شیشه
<i>glass</i>	شیمی آلی
<i>organic chemistry</i>	شیمی سبز
<i>green chemistry</i>	صدور نفت خام
<i>petroleum issues</i>	صرفه‌جویی
<i>economy</i>	صفر مطلق
<i>absolute zero</i>	ضریب خطر
<i>risk factor</i>	طلای سیاه
<i>black gold</i>	طوفان‌های صحرایی
<i>desert storms</i>	طول موج
<i>wavelength</i>	ظرفیت
<i>capacity</i>	ظرفیت گرمایی
<i>heat capacity</i>	ظرفیت گرمایی ویژه
<i>specific heat capacity</i>	ظرفیت گرمایی ویژه بالا
<i>high specific heat capacity</i>	ظروف سفالی
<i>earthenware vessels</i>	عدد آوگادرو
<i>Avogadro number</i>	عدد اوکتان
<i>octane number</i>	عناصر شیمیایی
<i>chemical elements</i>	عنصر
<i>element</i>	غلظت
<i>concentration</i>	غیر متریک
<i>non-metric</i>	فایبر گلاس
<i>fiberglass</i>	فراورده
<i>product</i>	فراورده‌های پتروشیمیایی
<i>petrochemical products</i>	فرمول ساختاری
<i>structural formula</i>	فرمول ساختاری هیدروکربن‌ها
<i>structural formula of hydrocarbons</i>	فرمول شیمیایی
<i>chemical formula</i>	

<i>pressure</i>	فشار
<i>standard pressure</i>	فشار استاندارد
<i>monometer</i>	فشارسنج
<i>fluid pressure</i>	فشار سیال
<i>gas pressure</i>	فشار گاز
<i>air pressure</i>	فشار هوا
<i>mercuric manometer</i>	فشارسنج جیوه‌ای
<i>human activities</i>	فعالیت‌های انسانی
<i>alkali metals</i>	فلزات قلیایی
<i>metals</i>	فلزها
<i>photosynthesis</i>	فوتوسنتز
<i>volcanic eruption</i>	فوران آتشفشانی
<i>Boyle's law</i>	قانون بویل
<i>Charles' law</i>	قانون شارل
<i>catalyst</i>	کاتالیزگر
<i>cations</i>	کاتیون‌ها
<i>light cations</i>	کاتیون‌های سبک
<i>heavy cations</i>	کاتیون‌های سنگین
<i>paper and carton</i>	کاغذ و مقوا
<i>ore</i>	کانه
<i>mineral</i>	کانی
<i>consumption reduction</i>	کاهش مصرف
<i>cracking</i>	کراکینگ
<i>catalytic cracking</i>	کراکینگ کاتالیزی
<i>thermal cracking</i>	کراکینگ گرمایی
<i>carbon dioxide</i>	کربن دی‌اکسید
<i>carbon monoxide</i>	کربن مونو‌اکسید
<i>earth</i>	کره زمین
<i>mars</i>	کره‌ی مریخ
<i>Venus</i>	کره‌ی ناهید
<i>krypton</i>	کریپتون
<i>high surface tension</i>	کشش سطحی زیاد
<i>colloid</i>	کلوئید
<i>water shortage</i>	کم‌آبی
<i>fishes oxygen deficiency</i>	کمبود اکسیژن ماهی‌ها
<i>physical quantity</i>	کمیت فیزیکی

<i>pollution control</i>	کنترل آلودگی
<i>gases</i>	گازها
<i>ideal gases</i>	گازهای ایده‌آل
<i>real gases</i>	گازهای حقیقی
<i>natural gases</i>	گازهای طبیعی
<i>greenhouse gases</i>	گازهای گلخانه‌ای
<i>rare gases</i>	گازهای نادر
<i>graphite</i>	گرافیت
<i>viscosity</i>	گرانروی
<i>viscosity of alkanes</i>	گرانروی آلکان‌ها
<i>lime powder</i>	گرد آهک
<i>global warming</i>	گرم شدن زمین
<i>heat</i>	گرما
<i>high heat of vaporization</i>	گرمای تبخیر بالا
<i>heat of combustion of hydrocarbons</i>	گرمای سوختن هیدروکربن‌ها
<i>group</i>	گروه
<i>fuel selection</i>	گزینش سوخت
<i>earth mantle</i>	گوشته زمین
<i>sulfur trioxide</i>	گوگرد تری‌اکسید
<i>sulfur dioxide</i>	گوگرد دی‌اکسید
<i>brassica</i>	گیاه شرشم
<i>rubbers</i>	لاستیک‌ها
<i>ozone layer</i>	لایه اوزون
<i>earth three layers</i>	لایه‌های سه‌گانه کره زمین
<i>atmosphere layers</i>	لایه‌های هوا کره
<i>Lord Kelvin</i>	لرد کلوین
<i>glazing</i>	لعاب‌کاری
<i>laboratory equipments</i>	لوازم آزمایشگاهی
<i>Pauling, Linus Carl</i>	لینوس کارل پولینگ
<i>manometer</i>	مانومتر
<i>liquid</i>	مایع
<i>methane</i>	متان
<i>methanol</i>	متانول
<i>metric</i>	متریک
<i>Bandar Imam Petrochemical Company</i>	مجتمع پتروشیمی بندر امام

<i>solution</i>	محلول
<i>saturated solution</i>	محلول سیر شده
<i>unsaturated solution</i>	محلول سیر نشده
<i>supersaturated solution</i>	محلول فرا سیر شده
<i>environment</i>	محیط زیست
<i>marshes</i>	مرداب‌ها
<i>mesosphere</i>	مزوسفر
<i>copper</i>	مس
<i>petroleum uses</i>	مصارف نفت خام
<i>water consumption</i>	مصرف آب
<i>water obviously consumption</i>	مصرف آشکار آب
<i>world energy consumption</i>	مصرف جهانی انرژی
<i>reconsume</i>	مصرف دوباره
<i>water latent consumption</i>	مصرف نهان آب
<i>chemical equilibrium</i>	معادله شیمیایی
<i>nationalization of the oil industry</i>	ملی شدن صنعت نفت
<i>water resources</i>	منابع آب
<i>oxygen resources of water</i>	منابع اکسیژن آب
<i>energy resources</i>	منابع انرژی
<i>renewable resources</i>	منابع تجدیدپذیر
<i>non-renewable resources</i>	منابع تجدیدناپذیر
<i>chemical resources</i>	منابع شیمیایی
<i>natural resources</i>	منابع طبیعی
<i>solubility diagram</i>	منحنی انحلال‌پذیری
<i>cosmetics</i>	مواد آرایشی
<i>radioactive matters</i>	مواد پرتوزا
<i>plastic materials</i>	مواد پلاستیکی
<i>raw materials</i>	مواد خام
<i>pharmaceuticals</i>	مواد دارویی
<i>toxic chemicals</i>	مواد شیمیایی سمی
<i>termites</i>	موریانه‌ها
<i>mole</i>	مول
<i>molecule</i>	مولکول
<i>bent molecule</i>	مولکول خمیده
<i>polar molecule</i>	مولکول قطبی
<i>gram molecule</i>	مولکول گرم

<i>photochemical smog</i>	محدود فوتوشیمیایی
<i>centimeter of mercury</i>	میلی متر جیوه
<i>neon</i>	نئون
<i>nonmetals</i>	نافلزها
<i>Iran's first oil well</i>	نخستین چاه نفت ایران
<i>world's first oil well</i>	نخستین چاه نفت جهان
<i>Iran first petrochemical unit</i>	نخستین واحد پتروشیمی ایران
<i>water softening</i>	نرم کردن آب
<i>recycling sign</i>	نشانه‌ی بازگردانی
<i>kinetic theory of gases</i>	نظریه جنبش مولکولی گازها
<i>kerosine</i>	نفت چراغ
<i>petroleum</i>	نفت خام
<i>boiling point of hydrocarbon</i>	نقطه جوش هیدروکربن‌ها
<i>chemical symbols</i>	نماد شیمیایی
<i>volume-temperature diagram</i>	نمودار حجم-دما
<i>neutron</i>	نوترون
<i>nitrogen</i>	نیتروژن
<i>nitrogen dioxide</i>	نیتروژن دی‌اکسید
<i>nitric acid</i>	نیتریک اسید
<i>intermolecular forces</i>	نیروی جاذبه بین مولکولی
<i>reactant</i>	واکنش دهنده
<i>chemical reaction</i>	واکنش شیمیایی
<i>balanced chemical reaction</i>	واکنش شیمیایی موازنه شده
<i>aluminium reactivity</i>	واکنش‌پذیری آلومینیم
<i>iron reactivity</i>	واکنش‌پذیری آهن
<i>chemical reactivity</i>	واکنش‌پذیری شیمیایی
<i>aurum reactivity</i>	واکنش‌پذیری طلا
<i>magnesium reactivity</i>	واکنش‌پذیری منیزیم
<i>water unusual characteristics</i>	ویژگی‌های غیرعادی آب
<i>earth core</i>	هسته زمین
<i>helium</i>	هلیوم
<i>isomer</i>	همپار
<i>octane isomers</i>	همپارهای اوکتان
<i>butane isomers</i>	همپارهای بوتان
<i>pentane isomers</i>	همپارهای پنتان
<i>air</i>	هوا

<i>atmosphere</i>	هوا کره
<i>clean air</i>	هوای پاکیزه
<i>liquid air</i>	هوای مایع
<i>hydrogen</i>	هیدروژن
<i>hydrocarbons</i>	هیدروکربن‌ها
<i>saturated hydrocarbons</i>	هیدروکربن‌های سیرشده
<i>unsaturated hydrocarbons</i>	هیدروکربن‌های سیرنشده
<i>glacier</i>	یخچال‌های طبیعی
<i>polar ice</i>	یخ‌های قطبی
<i>dimensions</i>	یک‌ها
<i>Dobson unit</i>	یکای دابسون
<i>temperature unit</i>	یکای دما
<i>pressure unit</i>	یکای فشار
<i>iron ion</i>	یون آهن
<i>potassium ion</i>	یون پتاسیم
<i>mercury ion</i>	یون جیوه
<i>plumb ion</i>	یون سرب
<i>cadmium ion</i>	یون کادمیم
<i>calcium ion</i>	یون کلسیم
<i>magnesium ion</i>	یون منیزیم
<i>ions</i>	یون‌ها

پیوست ۴: نمایه‌نامه‌های چرخشی

بخش ۱

اکسیژن ماهی‌ها	کمبود	آب آلودگی	
الکترون		آب آلودگی گرمایی	
الکتروسیسته ساکن		آب بازنگری مصرف	
الکتروسیسته مالشی		آب بخار	
الکتریکی	رسانایی	آب پ. هاش	
الکتریکی آب	خاصیت	آب ترکیبات	
ام	پی. پی.	آب تصفیه	
انجماد	افزایش حجم هنگام	آب تصفیه‌ی طبیعی	
انحلال‌پذیری	منحني	آب چرخه	
انحلال‌پذیری		آب خاصیت الکتریکی	
انحلال‌پذیری اکسیژن		آب سختی	
انحلال‌پذیری جامدها		آب سختی دائم	
انحلال‌پذیری گازها		آب سختی موقت	
انسان		آب سرانه	
انسانی	فعالیت‌های	آب مصرف	
او	دی.	آب مصرف آشکار	
باران	پ. هاش آب	آب مصرف نهان	
باز		آب منابع	
بازنگری مصرف آب		آب منابع اکسیژن	
بالا	ظرفیت گرمایی ویژه	آب نرم کردن	
بالا	گرمای تبخیر	آب	ویژگی‌های غیر عادی
بخار		آب	
بخار آب		آب آشامیدنی	
بین مولکولی	نیروی جاذبه	آب آشامیدنی سالم	پ. هاش
پ. هاش آب آشامیدنی سالم		آب باران	پ. هاش
پ. هاش آب باران		آب حاوی ماهی‌ها	پ. هاش
پ. هاش آب حاوی ماهی‌ها		آب سخت	
پ. هاش آب		آب شور	
پ. هاش سنج		آب شهری	تصفیه‌ی
پ. هاش		آب شیرین	
پتاسیم	یون	آبگیرها	
پروتون		آب‌های زیرزمینی	
پلانکتون‌ها		آبی	کم
پی. ام	پی.	آبیاری کشتزارها	
پی. پی. ام		آزمایشگاهی	لوازم
پیوند شیمیایی		آشامیدنی	آب
پیوند کوالانسی		آشامیدنی سالم	پ. هاش آب
پیوند هیدروژنی		آشکار آب	مصرف
پیوند یونی		آلاینده‌های اسیدی	
تبادلگر یونی		آلودگی آب	
تبخیر بالا	گرمای	آلودگی گرمایی آب	
ترکیب		آنیون‌ها	
ترکیبات آب		آهکی	ستون‌های
ترکیب‌های یونی		آهن	یون
ترموستات		اتم	
تصفیه آب		استالاکتیت	
تصفیه فاضلاب شهری		استالاکمیت	
تصفیه‌ی آب شهری		اسید	
تصفیه‌ی طبیعی آب		اسیدی	آلاینده‌های
جاذبه بین مولکولی	نیروی	اشباع شده	محلول
جامد		اشباع نشده	محلول
جامدها	انحلال‌پذیری	افزایش حجم هنگام انجماد	
جیوه	یون	اقیانوسها	
چرخه آب		اکسیژن	
چگالی		اکسیژن	انحلال‌پذیری
حالت فیزیکی		اکسیژن آب	منابع
حاوی ماهی‌ها	پ. هاش آب	اکسیژن حل‌شده	

غظت	حجم هنگام انجماد	افزایش
غیر متریک	حل شدن	قابلیت
غیر عادی آب	حلال	اکسیژن
فاضلاب شهری	حل شده	رطوبت
فرا سیر شده	خاصیت الکتریکی آب	ضریب
فراورده	خاک	مولکول
فرمول شیمیایی	خطر	سختی
فشار	خمیده	
فعالیت‌های انسانی	دانسیته	
فوتوسنتز	دایم آب	
فیزیکی	دریاچه‌ها	
فیزیکی	دریاها	
قابلیت حل شدن	دما	
قطبی	دهنده	واکنش
قطبی	دی. او	
کاتیون‌ها	رسانایی الکتریکی	
کاتیون‌های سبک	رطوبت خاک	
کاتیون‌های سنگین	رودخانه‌ها	
کادمیم	روش‌های نرم کردن	
کردن	زیاد	کشش سطحی
کردن آب	زیرزمینی	آب‌های
کشش‌ها	ساکن	الکتریسیته
کشش سطحی زیاد	سالم	پ. هاش آب آشامیدنی
کلرید	سبک	کاتیون‌های
کلسیم	ستون‌های آهکی	
کلوئید	سخت	آب
کم آبی	سختی آب	
کمبود اکسیژن ماهی‌ها	سختی دایم آب	
کمیت فیزیکی	سختی موقت آب	
کوالانسی	سدیم کلرید	
گازها	سرانه آب	
گازها	سرب	یون
گرماي تبخیر بالا	سطحی زیاد	کشش
گرمايی	سبک	پ. هاش
گرمايی آب	سنگین	کاتیون‌های
گرمايی ویژه بالا	سیر شده	محلول
گرمايی ویژه	سیر شده	محلول فرا
لوازم آزمایشگاهی	سیر نشده	محلول
مالشی	شدن	قابلیت حل
ماهی‌ها	شده	محلول سیر
ماهی‌ها	شده	محلول فرا سیر
مایع	شده	محلول اشباع
متریک	شور	آب
متریک	شهری	تصفیه فاضلاب
محلول	شهری	تصفیه‌ی آب
محلول اشباع شده	شیرین	آب
محلول اشباع نشده	شیمیایی	پیوند
محلول سیر شده	شیمیایی	فرمول
محلول سیر نشده	شیمیایی	معادله
محلول فرا سیر شده	شیمیایی	نماد
مصرف آب	شیمیایی	واکنش
مصرف آب	ضریب خطر	
مصرف آشکار آب	طبیعی	یخچال‌های
مصرف نهان آب	طبیعی آب	تصفیه‌ی
معادله شیمیایی	ظرفیت	
منابع آب	ظرفیت گرمایی	
منابع اکسیژن آب	ظرفیت گرمایی ویژه بالا	
منحني انحلال‌پذیری	ظرفیت گرمایی ویژه	
منیزیم	عنصر	
	یون	

هاش آب آشامیدنی سالم	پ.	موقت آب	سختی
هاش آب باران	پ.	مولکول	
هاش آب حاوی ماهی‌ها	پ.	مولکول خمیده	
هاش سنج	پ.	مولکول قطبی	
هنگام انجماد	افزایش حجم	مولکولی	نیروی جاذبه بین
هوا		نرم کردن آب	
هیدروژنی	پیوند	نرم کردن	روشن‌های
یخچال‌های طبیعی		نشده	محلول سیر
یخچال‌های قطبی		نشده	محلول اشباع
یخاها		نماد شیمیایی	
یون آهن		نوترون	
یون پتاسیم		نهان آب	مصرف
یون جیوه		نیروی جاذبه بین مولکولی	
یون سرب		واکنش دهنده	
یون کادمیم		واکنش شیمیایی	
یون کلسیم		والانس	
یون منیزیم		ویژگی‌های غیرعادی آب	
یون‌ها		ویژه	ظرفیت گرمایی
یونی	پیوند	ویژه بالا	ظرفیت گرمایی
یونی	تبادل‌گر	هاش	پ.
یونی	ترکیب‌های	هاش آب	پ.

گرد آهك	سيارات منظومه شمسي	سيارات منظومه شمسي	فشار
گرم شدن زمين	سيال	سيال	فشار
گرما	سيستم متريك	سيستم متريك	ژاك
گلخانه‌اي	شارل	شارل	قانون
گلخانه‌اي	شارل	شارل	گرم
گوگرد تري اكسيد	شدن زمين	شدن زمين	سيارات منظومه
گوگرد دي اكسيد	شمسي	شمسي	طوفان‌هاي
گوگرد دي اكسيد	شيمي سبز	شيمي سبز	طوفان‌هاي
لايه اوزون	صحرابي	صحرابي	آلودگي‌هاي
لايه‌هاي هوا كره	صفر مطلق	صفر مطلق	آلودگي‌هاي
لرد كلوين	طبيعي	طبيعي	آلودگي‌هاي
ماتومتر	طوفان‌هاي صحرابي	طوفان‌هاي صحرابي	آلودگي‌هاي
مايع	طول موج	طول موج	درجه
مايع	فارنهایت	فارنهایت	تابش
متان	فرابنفش	فرابنفش	يكاي
متريك	فشار	فشار	يكاي
محيط زيست	فشار	فشار	يكاي
مرداب‌ها	فشار استاندارد	فشار استاندارد	يكاي
مريخ	فشار سنج	فشار سنج	يكاي
مزوسفر	فشار سيال	فشار سيال	يكاي
مطلق	فشار گاز	فشار گاز	يكاي
منظومه شمسي	فشار هوا	فشار هوا	يكاي
موج	فشار سنج جيوه‌اي	فشار سنج جيوه‌اي	يكاي
موريانه‌ها	فعاليت‌هاي انساني	فعاليت‌هاي انساني	يكاي
مولكولي گازها	فلورو كربن‌ها	فلورو كربن‌ها	كلرو
مونواكسيد	فوتوسنتز	فوتوسنتز	كلرو
مونوكسيد	فوتوشيميايي	فوتوشيميايي	محدود
مهدود فوتوشيميايي	فوران آتشفشاني	فوران آتشفشاني	محدود
ميلي‌متر جيوه	قانون بويل	قانون بويل	محدود
نابودي اوزون	قانون شارل	قانون شارل	محدود
ناچيز هوا كره	كربن دي اكسيد	كربن دي اكسيد	محدود
نادر	كربن مونواكسيد	كربن مونواكسيد	محدود
ناهيدي	كربن مونوكسيد	كربن مونوكسيد	محدود
نظريه جنبش مولكولي گازها	كربن‌ها	كربن‌ها	محدود
نمودار حجم-دما	كره	كره	محدود
نوع اول	كره	كره	محدود
نوع دوم	كره	كره	محدود
نيتروژن	كره	كره	محدود
نيتروژن	كره	كره	محدود
نيتروژن دي اكسيد	كره	كره	محدود
نيتريك اسيد	كره	كره	محدود
نون	كره‌ي زمين	كره‌ي زمين	محدود
و هوا	كره‌ي مريخ	كره‌ي مريخ	محدود
هليم	كره‌ي ناهيد	كره‌ي ناهيد	محدود
هوا	كريپتون	كريپتون	محدود
هوا	كلرو فلورو كربن‌ها	كلرو فلورو كربن‌ها	محدود
هوا	كلوين	كلوين	محدود
هوا	كلوين	كلوين	محدود
هوا	كنترل آلودگي	كنترل آلودگي	محدود
هوا	گاز	گاز	محدود
هوا كره	گاز	گاز	محدود
هوا كره	گاز	گاز	محدود
هوا كره	گاز	گاز	محدود
هوا كره	گازها	گازها	محدود
هوا كره	گازها	گازها	محدود
هوا كره	گازهاي ايده‌آل	گازهاي ايده‌آل	محدود
هواي پاكيزه	گازهاي حقيقي	گازهاي حقيقي	محدود
هواي مابع	گازهاي گلخانه‌اي	گازهاي گلخانه‌اي	محدود
هوايي	گازهاي نادر	گازهاي نادر	محدود
هيدروژن	گازي	گازي	محدود
يكاي دابسون	گازي	گازي	محدود

يکاي دما
يکاي فشار

دستگاه زباله‌سوز		آب	
دفع زباله		آب کره	
دفن زباله		آلوتروپ‌های کرین	
دگرشکل‌های کرین		آلومینیم	واکنش‌پذیری
دوباره	مصرف	آلومینیم	
دوده		آمدنو آوگادرو	آمدنو
دی‌اکسید	کرین	آوگادرو	عدد
دی‌متری ایوانوویچ مندلیف		آوگادرو	واکنش‌پذیری
ذخایر ماده		آهن	
رس	خاک	اتم گرم	
رشته‌های نوری		از منابع شیمیایی	حفاظت
زباله	بازگردانی	الماس	دی‌متری
زباله	جداسازی	ایوانوویچ مندلیف	نشانه‌ی
زباله	جمع‌آوری	باز به کار بردن	
زباله	دفع	بازگردانی	
زباله	دفن	بازگردانی زباله	
زباله زیست‌تخریب‌پذیر		بازنگری کردن	
زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر		بردن	باز به کار
زباله‌سوز	دستگاه	برق	تولید
زباله‌های جامد		پسپارها	
زباله‌های شهری		به کار بردن	باز
زباله‌های صنعتی		بهبود خواص مواد	
زمین	پوسته	بیوگاز	
زمین	کره	پایستگی جرم	
زمین	گوشته	پایستگی ماده	
زمین	لایه‌های سه‌گانه کره	پذیر	منابع تجدید
زمین	هسته	پرتوزا	مواد
زیست‌تخریب‌پذیر	زباله	پسماند مواد غذایی	
زیست‌تخریب‌ناپذیر	زباله	پلاستیک پلی‌اتیلن	
زیست‌گاز		پلاستیک‌ها	
سازه	چند	پلاستیکی	مواد
سرامیک		پلی‌اتیلن	پلاستیک
سفالی	ظروف	پنی‌سیلین	
سمی	مواد شیمیایی	پوسته زمین	
سنگ کره		تجدید پذیر	منابع
سه‌گانه کره زمین	لایه‌های	تجدید ناپذیر	منابع
شبه فلز		ترکیب‌های گوگرددار	
شده	واکنش شیمیایی موازنه	تناوبی	جدول
شهری	زباله‌های	توزیع منابع طبیعی	
شیشه		تولید برق	
شیمیایی	حفاظت از منابع	جامد	زباله‌های
شیمیایی	عناصر	جایگزینی	
شیمیایی	منابع	جداسازی زباله	
شیمیایی	واکنش‌پذیری	جدول تناوبی	
شیمیایی سمی	مواد	جرم	پایستگی
شیمیایی موازنه شده	واکنش	جرم مولی	
صنعتی	زباله‌های	جمع‌آوری زباله	
طبیعی	توزیع منابع	چند سازه	
طبیعی	منابع	حالت فیزیکی عناصر	
طلا	واکنش‌پذیری	حفاظت از منابع شیمیایی	
ظروف سفالی		خاک	
عدد آوگادرو		خاک رس	
عناصر	حالت فیزیکی	خام	مواد
عناصر	خواص	خواص عناصر	
عناصر شیمیایی		خواص مواد	
غذایی	پسماند مواد	خواص مواد	بهبود
فایبر گلاس		دانشمندان	
فلز	شبه		

نفت
 رشته‌های نوری
 کاغذ و مقوا
 واکنش شیمیایی موازنه شده
 واکنش پذیری آلومینیم
 واکنش پذیری آهن
 واکنش پذیری شیمیایی
 واکنش پذیری طلا
 واکنش پذیری منیزیم
 هسته زمین
 هوا
 هوا کره

فلزات قلیایی
فلزها
 حالت فیزیکی عناصر
 فلزات قلیایی
 کربن دی‌اکسید
 کار بردن کاغذ و مقوا
 کانه کانی
 کاهش مصرف کربن
 کربن کردن
 کربن کردن آب
 کربن سنگ
 کربن هوا
 کربن زمین لایه‌های سه‌گانه
 کربن زمین
 گرافیت
 گرم اتم
 گرم مولکول
 گروه
 گلاس فایبر
 گوشته زمین
 گوگردار ترکیب‌های
 لاستیک‌ها
 لایه‌های سه‌گانه کره زمین
 لعاب‌کاری
 ماده پایداری
 ماده ذخایر
 ماده منابع
 متان
 مس
 مصرف کاهش
 مصرف دوباره
 مقوا کاغذ و
 منابع تجدید پذیر
 منابع تجدید ناپذیر
 منابع شیمیایی
 منابع شیمیایی حفاظت از
 منابع طبیعی
 منابع طبیعی توزیع
 منابع ماده
 مندلیف
 منیزیم
 مواد بهبود خواص
 مواد خواص
 مواد پرتوزا
 مواد پلاستیکی
 مواد خام
 مواد شیمیایی سمی
 مواد غذایی پسماند
 موازنه شده واکنش شیمیایی
 مول
 مولکول گرم
 مولی جرم
 ناپذیر منابع تجدید
 نافلزها
 نشانه‌ی بازگردانی

دستگاه زباله‌سوز		آب	
دفع زباله		آب کره	
دفن زباله		آلوتروپ‌های کرین	
دگرشکل‌های کرین		آلومینیم	واکنش‌پذیری
دوباره	مصرف	آلومینیم	
دوده		آمدنو آوگادرو	آمدنو
دی‌اکسید	کرین	آوگادرو	عدد
دی‌متری ایوانویچ مندلیف		آوگادرو	واکنش‌پذیری
ذخایر ماده		آهن	
رس	خاک	اتم گرم	
رشته‌های نوری		از منابع شیمیایی	حفاظت
زباله	بازگردانی	الماس	دی‌متری
زباله	جداسازی	ایوانویچ مندلیف	نشانه‌ی
زباله	جمع‌آوری	باز به کار بردن	
زباله	دفع	بازگردانی	
زباله	دفن	بازگردانی زباله	
زباله زیست‌تخریب‌پذیر		بازنگری کردن	
زباله زیست‌تخریب‌ناپذیر		بردن	باز به کار
زباله‌سوز	دستگاه	برق	تولید
زباله‌های جامد		بسیارها	
زباله‌های شهری		به کار بردن	باز
زباله‌های صنعتی		بهبود خواص مواد	
زمین	پوسته	بیوگاز	
زمین	کره	پایستگی جرم	
زمین	گوشته	پایستگی ماده	
زمین	لایه‌های سه‌گانه کره	پذیر	منابع تجدید
زمین	هسته	پرتوزا	مواد
زیست‌تخریب‌پذیر	زباله	پسماند مواد غذایی	
زیست‌تخریب‌ناپذیر	زباله	پلاستیک پلی‌اتیلن	
زیست‌گاز		پلاستیک‌ها	
سازه	چند	پلاستیکی	مواد
سرامیک		پلی‌اتیلن	پلاستیک
سفالی	ظروف	پنی‌سیلین	
سمی	مواد شیمیایی	پوسته زمین	
سنگ کره		تجدید پذیر	منابع
سه‌گانه کره زمین	لایه‌های	تجدید ناپذیر	منابع
شبه فلز		ترکیب‌های گوگرددار	
شده	واکنش شیمیایی موازنه	تناوبی	جدول
شهری	زباله‌های	توزیع منابع طبیعی	
شیشه		تولید برق	
شیمیایی	حفاظت از منابع	جامد	زباله‌های
شیمیایی	عناصر	جایگزینی	
شیمیایی	منابع	جداسازی زباله	
شیمیایی	واکنش‌پذیری	جدول تناوبی	
شیمیایی سمی	مواد	جرم	پایستگی
شیمیایی موازنه شده	واکنش	جرم مولی	
صنعتی	زباله‌های	جمع‌آوری زباله	
طبیعی	توزیع منابع	چند سازه	
طبیعی	منابع	حالت فیزیکی عناصر	
طلا	واکنش‌پذیری	حفاظت از منابع شیمیایی	
ظروف سفالی		خاک	
عدد آوگادرو		خاک رس	
عناصر	حالت فیزیکی	خام	مواد
عناصر	خواص	خواص عناصر	
عناصر شیمیایی		خواص مواد	
غذایی	پسماند مواد	خواص مواد	بهبود
فایبر گلاس		دانشمندان	
فلز	شبه		

نفت
 رشته‌های نوری
 کاغذ و مقوا
 واکنش شیمیایی موازنه شده
 واکنش پذیری آلومینیم
 واکنش پذیری آهن
 واکنش پذیری شیمیایی
 واکنش پذیری طلا
 واکنش پذیری منیزیم
 هسته زمین
 هوا
 هوا کره

فلزات قلیایی
فلزها
 حالت فیزیکی عناصر
 فلزات قلیایی
 کربن دی‌اکسید
 کار بردن کاغذ و مقوا
 کانه کانی
 کاهش مصرف کربن
 کربن کردن
 کربن کردن آب
 کربن سنگ
 کربن هوا
 کربن زمین لایه‌های سه‌گانه
 کربن زمین
 گرافیت
 گرم اتم
 گرم مولکول
 گروه
 گلاس فایبر
 گوشته زمین
 گوگردار ترکیب‌های
 لاستیک‌ها
 لایه‌های سه‌گانه کره زمین
 لعاب‌کاری
 ماده پایستگی
 ماده ذخایر
 ماده منابع
 متان
 مس
 مصرف کاهش
 مصرف دوباره
 مقوا کاغذ و
 منابع تجدید پذیر
 منابع تجدید ناپذیر
 منابع شیمیایی
 منابع شیمیایی حفاظت از
 منابع طبیعی
 منابع طبیعی توزیع
 منابع ماده
 مندلیف
 منیزیم
 مواد بهبود خواص
 مواد خواص
 مواد پرتوزا
 مواد پلاستیکی
 مواد خام
 مواد شیمیایی سمی
 مواد غذایی پسماند
 موازنه شده واکنش شیمیایی
 مول
 مولکول گرم
 مولی جرم
 ناپذیر منابع تجدید
 نافلزها
 نشانه‌ی بازگردانی